

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Prompting für logopädische Fachpersonen

Entwicklung eines ChatGPT-Leitfadens zur Erstellung
individualisierter Texte für die LRS-Therapie bei
Jugendlichen zur Verbesserung des Leseverständnisses

Eingereicht von: Milena Valerie Russ

Begleitperson: Sonja Schäli

Zweite Fachperson: Lea Roos

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

Zur Therapie von Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS) bei Jugendlichen gibt es derzeit nur wenige altersgemässe Therapiematerialien, die dem Anspruch der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) an eine individualisierte logopädische Behandlung gerecht werden. Seit November 2022 steht mit ChatGPT ein Werkzeug zur Verfügung, das dank künstlicher Intelligenz höchst individualisierte Texte erstellen kann. Wie ChatGPT zur Erstellung logopädischer Therapiematerialien eingesetzt werden kann, ist jedoch bislang nur unzureichend untersucht.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen praxisorientierten Leitfaden für logopädische Fachpersonen zu entwickeln, die Texte mittels ChatGPT erstellen möchten. Es werden Texte fokussiert, die in der LRS-Therapie bei Jugendlichen im Zyklus 3 (Klassen 7, 8 und 9) zur Verbesserung des Leseverständnisses eingesetzt werden können, da dieser Therapieschwerpunkt im Jugendalter im Mittelpunkt steht.

Damit die von ChatGPT generierten Texte den logopädischen Anforderungen entsprechen, werden auf Grundlage von theoretischen und empirischen Erkenntnissen im Bereich LRS und Lesekompetenz Qualitätskriterien für Texte erarbeitet. Diese Kriterien dienen dazu, die spezifischen Merkmale von Lesekompetenz abzubilden, die sich positiv auf das Leseverständnis und dessen Verbesserung auswirken. Die Qualitätskriterien bilden ausserdem die Grundlage für die Formulierung der Prompts (sog. Anweisungen), die anschliessend mithilfe von ChatGPT getestet und optimiert werden. Die Bewertung der generierten Texte zeigt, dass mit ChatGPT ein Text erzeugt werden kann, der im Rahmen des formulierten Fallbeispiels die Mehrheit der Qualitätskriterien erfüllt. Der entwickelte Leitfaden ist damit in der Praxis sehr gut einsetzbar, um individuell auf Jugendliche zugeschnittene Texte für die LRS-Therapie zu erstellen, wenn diese von der logopädischen Fachperson gründlich überprüft und gezielt überarbeitet werden.

Danksagung

Ich danke meiner Begleitperson Sonja Scháli für ihre Unterstützung während des gesamten Prozesses. Ihre wertvollen Ratschläge und gezielten Rückfragen haben mir in kritischen Momenten geholfen, meine Perspektive zu schärfen und den Blick aufs Wesentliche zu richten. Ihr konstruktives Feedback hat mich zur Selbstreflexion angeregt und mich insbesondere dann weitergebracht, wenn ich gedanklich feststeckte. Auch ihre positive und motivierende Art habe ich sehr geschätzt.

Mein besonderer Dank gilt meiner Arbeitsgruppe, die mich nicht nur durch die abschliessende Phase des Bachelorstudiums an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) begleitet hat, sondern mir auch in zahlreichen Gruppenarbeiten zur Seite stand: Julia Blumer, Juliane Fenkart und Svenja Morf. Eure Unterstützung, unsere gemeinsamen Fachdiskussionen und eure aufmunternden Worte haben mein Studium bereichert und mir geholfen, es mit mehr Leichtigkeit zu meistern.

Schliesslich danke ich allen anderen Personen aus meinem persönlichen Umfeld, die mich während der Schreibphase der Bachelorarbeit auf ihre Weise unterstützt haben.

Vorwort

In der vorliegenden Arbeit wird ein gendersensibler Sprachgebrauch angestrebt, der alle Menschen gleichermassen sichtbar machen soll. Dazu werden geschlechtsneutrale Formen (z. B. Jugendliche) und geschlechtsabstrakte Formen (z. B. logopädische Fachperson) verwendet. Wo dies nicht möglich ist, sind treffende Umformulierungen gewählt. Um die Lesbarkeit des Textes zu erhalten, wird weitgehend auf Genderzeichen wie den Doppelpunkt verzichtet. Der gewählte Sprachgebrauch stellt damit einen Kompromiss zwischen Lesbarkeit und Inklusion dar und zielt darauf ab, so weit wie möglich diskriminierungssensible Formulierungen zu verwenden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage und Entwicklungsbedarf	1
1.2	Zielsetzung der Arbeit	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Lese- und Rechtschreibstörungen im Jugendalter	3
2.1	Begriffsklärung	3
2.2	Ursachen und Prognose	4
2.3	Störungsbild	4
2.4	Therapie zur Verbesserung des Leseverständnisses	4
2.4.1	Verbesserung der automatisierten Worterkennung	5
2.4.2	Verbesserung lexikalischer Fähigkeiten	5
2.4.3	Verbesserung des Verstehens grammatischer Strukturen	5
2.4.4	Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene	5
2.4.5	Vermittlung und Einsatz von Verstehensstrategien	6
2.4.6	Therapiematerialien	6
3	Lesekompetenz und Leseverständnis: Merkmale und Zusammenhänge	8
3.1	Begriffsklärung	8
3.2	Merkmale von Lesekompetenz und ihr Einfluss auf das Leseverständnis	9
3.2.1	Textbezogene Merkmale	9
3.2.2	Leserbezogene Merkmale	10
3.2.3	Soziale Ebene	11
4	Künstliche Intelligenz und ChatGPT in der Logopädie	12
4.1	Begriffsklärung	12
4.1.1	Künstliche Intelligenz und generative KI	12
4.1.2	ChatGPT	12
4.1.3	Prompt und Prompting	13
4.2	Generative KI in der Logopädie zur Erstellung von Therapiematerialien	13
4.3	ChatGPT	14
4.3.1	Aktuelles Sprachmodell und Datenaktualität	14
4.3.2	Technische Herausforderungen	14
4.3.3	Zielführendes Prompting	14
5	Forschungsdesign und methodisches Vorgehen	17
5.1	Forschungsdesign	17
5.2	Methodisches Vorgehen	17
5.3	Auswertung und Dokumentation	18

6	Qualitätskriterien für Texte	19
6.1	Nicht durch Qualitätskriterien abgebildete Merkmale von Lesekompetenz	19
6.2	Qualitätskriterien für ausgewählte Merkmale von Lesekompetenz	19
6.2.1	Qualitätskriterien für textbezogene Merkmale	19
6.2.2	Qualitätskriterien für leserbezogene Merkmale	20
7	Ergebnisse	23
7.1	Überblick: Erfüllungsgrad der Qualitätskriterien für Texte	23
7.2	Erfüllte Qualitätskriterien für Texte	24
7.3	Nicht und teilweise erfüllte Qualitätskriterien für Texte	25
7.3.1	QKFT Nr. 9: Definierte Häufigkeiten für ausgewählte Wörter	25
7.3.2	QKFT Nrn. 10 und 11: Erklärungen für ausgewählte Wörter	25
7.3.3	QKFT Nr. 14: Definierte Häufigkeit von Passivkonstruktionen	26
7.4	Übergreifende Erkenntnisse	26
8	Diskussion und Produkterstellung	28
8.1	Diskussion	28
8.2	Methodenkritik	30
8.3	Produkterstellung	30
8.3.1	Name des Leitfadens	30
8.3.2	Struktur, Inhalt und Format des Leitfadens	31
9	Fazit und Ausblick	32
10	Literaturverzeichnis	33
11	Anhang	37
11.1	Selbständigkeitserklärung	37
11.2	Vertiefende Tabellen	38
11.3	Testing mit ChatGPT	40
11.4	ChatGPT-Leitfaden	66

Abkürzungsverzeichnis

DLV	Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
KI	künstliche Intelligenz
Lix	Lesbarkeitsindex
LLM	Large Language Model
LRS	Lese- und Rechtschreibstörung(en)
QKfT	Qualitätskriterium/-en für Texte

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht kognitiver Verstehensstrategien (eigene Darstellung)	6
Tabelle 2: Merkmale von Lesekompetenz in Anlehnung an Lenhard (2013) und Mayer (2022) (eigene Darstellung).....	9
Tabelle 3: Sechsstufiger Mega-Prompt-Aufbau nach Lennon (2023) (eigene Darstellung)	15
Tabelle 4: Im Prompt zu berücksichtigende Informationen bei der Erstellung von logopädischen Therapiematerialien in Anlehnung an Digital SLP Innovations Publishing (2024) und Lennon (2023) (eigene Darstellung).	16
Tabelle 5: Qualitätskriterien für Texte für den Einsatz in der LRS-Therapie zur Verbesserung des Leseverständnisses von Jugendlichen	21
Tabelle 6: Erfüllungsgrad der QKfT in allen von ChatGPT generierten Texten	23
Tabelle 7: Erfolgreiche ChatGPT-Prompts zur Umsetzung ausgewählter QKfT.....	24
Tabelle 8: ChatGPT-Prompts zur Umsetzung des QKfT Nr. 9.....	25
Tabelle 9: ChatGPT-Prompts zur Umsetzung des QKfT Nr. 10.....	25
Tabelle 10: ChatGPT-Prompts zur Umsetzung des QKfT Nr. 11.....	26
Tabelle 11: ChatGPT-Prompts zur Umsetzung des QKfT Nr. 14.....	26

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Entwicklungsbedarf

Lesen-Rechtschreibstörungen (LRS) zählen bei Kindern und Jugendlichen zu den am häufigsten diagnostizierten Entwicklungsstörungen (Prinz et al., 2023). Wirksame logopädische Interventionen bei LRS sind gemäss des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands DLV (2022) hoch spezifisch und individuell zugeschnitten. Der Verband orientiert sich damit an der ‚International Classification of Functioning, Disability and Health‘ (ICF) (WHO World Health Organization, 2024). Diese Klassifikation betrachtet im Rahmen des Konzepts der funktionalen Gesundheit die individuellen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung und nicht mehr nur ihre Einschränkungen und Defizite (Grötzbach et al., 2014). In der logopädischen Praxis geht es laut Grohnfeldt (2012) darum, dass therapeutisches Handeln gemäss ICF generell einem individualisierten statt einem standardisierten Vorgehen folgt. Diesem Anspruch auf Individualisierung steht allerdings gegenüber, dass viele LRS-Therapieprogramme für den Grundschulbereich konzipiert sind oder nicht eindeutig zwischen Primar- und Sekundarstufe unterscheiden (Huemer et al., 2019) und es dadurch an geeigneten Therapiematerialien für Jugendliche mangelt (Huemer et al., 2019; Saletta, 2018; Schulte-Körne, 2021a).

Mit ChatGPT steht seit November 2022 ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Tool zur Verfügung, das höchst individuelle Antworten bzw. Texte erstellen kann (D’Onofrio, 2024). Bisher jedoch existiert noch nahezu keine Forschungsliteratur dazu, wie ChatGPT oder andere KI-Chatbots zur Erstellung von logopädischen Therapiematerialien eingesetzt werden können. Immer öfter teilen Autorinnen und Autoren ihre Erfahrungen mit ChatGPT in Webseiten- bzw. Blogbeiträgen (Cannon, 2024; Casity, 2024; Price, 2023; Price et al., 2024; Young, 2024) oder beurteilen das generelle Potenzial von ChatGPT für die logopädische Therapie (Du & Juefei-Xu, 2023; Suh et al., 2024). Zudem wurden erste praktische Anleitungen zur Formulierung von ChatGPT-Prompts, d. h. Anweisungen an ChatGPT, von Fachpersonen aus dem Bildungsbereich (Flick, 2024) und der Logopädie (Digital SLP Innovations Publishing, 2024) veröffentlicht. Insgesamt befindet sich jedoch die Auseinandersetzung mit ChatGPT durch logopädische Fachpersonen noch in einem frühen Stadium. Im Gegensatz dazu sind allgemeine Hinweise und fachfremde Anleitungen zur Anwendung von ChatGPT bereits deutlich häufiger verfügbar (z. B. Lennon, 2023; OpenAI, 2024b; Siebert et al., 2024).

Im Bereich der LRS-Therapie bei Jugendlichen, deren Herausforderungen besonders im Leseverständnis liegen (Prinz et al., 2023; Saletta, 2018), könnte ChatGPT logopädische Fachpersonen dabei unterstützen, individuell zugeschnittene Therapiematerialien wie beispielsweise Lesetexte zu entwickeln. Der zentrale Anspruch der ICF an eine individuell ausgerichtete Therapie könnte damit erfüllt und der Mangel an Materialien für das Jugendalter behoben werden.

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird daher ein praxisorientierter Leitfaden für die logopädischen Fachpersonen erarbeitet, die Texte mittels ChatGPT erstellen möchten. Es werden Texte fokussiert, die in der LRS-Therapie bei Jugendlichen zur Verbesserung des Leseverständnisses eingesetzt werden können, da dieser Therapieschwerpunkt im Jugendalter im Mittelpunkt der Therapie steht (Mayer, 2022; Prinz et al., 2023; Saletta, 2018).

Der Leitfaden wird als Werkzeug betrachtet, das bei der Vorbereitung einer am Therapieziel ausgerichteten Logopädielektion unterstützend eingesetzt wird, nicht jedoch, dass er die logopädische

Fachperson in der Therapie ersetzt. Er wird für logopädische Fachpersonen entwickelt, die im schulischen Umfeld mit Jugendlichen im Zyklus 3 arbeiten. Der Zyklus 3 umfasst im Kanton Zürich die Schuljahre 9 bis 11 und damit die Klassen 7, 8, und 9 (Volksschulamt, o. J.).

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Die übergeordnete Zielsetzung der Arbeit ist es, einen Leitfaden zu entwickeln, der logopädische Fachpersonen dabei anleitet, mithilfe von ChatGPT Texte auf Deutsch zu erstellen, die sie während der LRS-Therapie bei einem Jugendlichen im Zyklus 3 einsetzen können, um an der Verbesserung des Leseverständnisses zu arbeiten.

Der Leitfaden verfolgt folgende Unterziele:

- Der von ChatGPT generierte Text genügt den Anforderungen an Texte, die in der LRS-Therapie eingesetzt werden, um das Leseverständnis zu verbessern.
- Der Leitfaden umfasst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Texterstellung und beinhaltet als zentrales Element eine Arbeitsvorlage zur Formulierung eines Mega-Prompts.
- Der Leitfaden kann ohne spezifische Vorkenntnisse zu ChatGPT eingesetzt werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Das auf die Einleitung (Kapitel 1) folgende zweite Kapitel beschreibt die Charakteristika der Lese-Rechtschreibstörung, ihre Ausprägung im Jugendalter sowie zentrale Therapieschwerpunkte mit Fokus auf das Leseverständnis. Im dritten Kapitel wird das Konzept der Lesekompetenz ausgeführt und anhand empirischer Erkenntnisse dargestellt, welche Merkmale der Lesekompetenz das Leseverständnis beeinflussen. Kapitel 4 widmet sich der künstlichen Intelligenz und ChatGPT sowie deren Einsatz in der Logopädie zur Erstellung von Therapiematerialien. Kapitel 5 erläutert das Forschungsdesign mit Fokus auf den Test mit ChatGPT. In Kapitel 6 werden basierend auf den theoretischen und empirischen Erkenntnissen der Kapitel 2 und 3 Qualitätskriterien für Texte erarbeitet, die zur Verbesserung des Leseverständnisses in der LRS-Therapie eingesetzt werden können. Auf Basis dieser Qualitätskriterien werden Prompts zur Texterstellung formuliert, die mit ChatGPT getestet und optimiert werden. Die generierten Texte werden daraufhin evaluiert, inwieweit sie die formulierten Qualitätskriterien erfüllen. Kapitel 7 präsentiert die Testergebnisse, während Kapitel 8 die Erkenntnisse diskutiert und die Zielerreichung der Arbeit bewertet. Den Abschluss der Arbeit bilden ein Fazit und ein Ausblick auf weiterführende Forschungsmöglichkeiten in Kapitel 9.

2 Lese- und Rechtschreibstörungen im Jugendalter

In diesem Kapitel werden die Definition von Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS), deren Ursachen und die Prognose sowie das Störungsbild behandelt. Der Schwerpunkt des Kapitels liegt auf der logopädischen Therapie zur Verbesserung des Leseverständnisses.

2.1 Begriffsklärung

In Forschung und Praxis wird aktuell kein einheitlicher Begriff für LRS verwendet. Schulte-Körne (2021a) begründet dies mit den unterschiedlichen Professionen, die sich mit der Diagnose und der Therapie von LRS beschäftigen. In diesem Kapitel werden zwei unterschiedliche Definitionen von LRS dargestellt, um verschiedene Perspektiven auf das Konzept zu veranschaulichen.

Der Sprachheilpädagoge Mayer (2021; zit. nach Mayer, 2022) definiert die LRS als eine Lernstörung, die sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (= phonologisches Rekodieren) und/oder beim Erwerb und der Anwendung der automatisierten Worterkennung charakterisieren lässt. Ein weiteres Merkmal einer LRS ist eine beeinträchtigte Rechtschreibung. Als Ursachen nennt der Autor Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung. Das Auftreten einer LRS ist unabhängig von kognitiven Fähigkeiten und steht nicht im Zusammenhang mit unangemessenem Unterricht. Betroffene können negative Auswirkungen auf das Leseverständnis sowie auf ihre kognitive, sprachliche und sozio-emotionale Entwicklung erfahren (2021; zit. nach Mayer, 2022). In der Literatur werden zudem eine isolierte Lesestörung, eine isolierte Rechtschreibstörung und eine kombinierte Lese- und Rechtschreibstörung beschrieben (Schulte-Körne & Galuschka, 2018).

Auch in der medizinisch orientierten ICD-11¹ wird die LRS als eine Lernstörung klassifiziert. Sie wird der Gruppe der neuronalen Entwicklungsstörungen zugeordnet (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, o. D.). Damit eine entwicklungsabhängige Lernstörung im Bereich Lesen und/oder schriftlichem Ausdruck vorliegt, müssen folgende Kriterien zutreffen:

- Lese-, Rechtschreib- oder Rechenfähigkeiten liegen deutlich unter dem Niveau, das für das entsprechende Alter und den entsprechenden Intelligenzquotienten zu erwarten ist.
- Lernbeeinträchtigungen bestehen trotz angemessenen Unterrichts.
- Schulische oder berufliche Leistungen sind erheblich und anhaltend beeinträchtigt.
- Einschränkungen lassen sich nicht durch wirtschaftliche Benachteiligungen, umweltbezogene Benachteiligungen oder mangelnden Zugang zu Bildung erklären.
- Lernschwierigkeiten sind nicht durch andere Krankheiten oder Störungen erklärbar (z. B. Hörstörungen) (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, o. D.; Schulte-Körne, 2021b).

Die Definition der ICD-11 wird stark kritisiert, insbesondere weil die diagnostischen Kriterien weiterhin den Intelligenzquotienten beinhalten, was durch aktuelle Forschungsergebnisse nicht mehr belegt werden kann (Schulte-Körne, 2021b).

Aus der Darstellung der unterschiedlichen Definitionen wird deutlich, dass die Prävalenz von LRS stark von den diagnostischen Kriterien abhängig ist. Einigkeit herrscht in der Literatur darüber, dass isolierte und kombinierte Störungen häufig auftreten, wobei die Prozentzahlen betroffener Schulkinder zwischen

¹ 11. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (Bundesamt für Statistik, o. D.).

4 und 12 % liegen (Prinz et al., 2023; Schulte-Körne & Galuschka, 2018; Shaywitz et al., 1990; zit. nach Mayer, 2022).

Für die vorliegende Arbeit ist es nicht erforderlich, sich auf eine spezifische Definition des Störungsbildes festzulegen, da der Fokus der Arbeit nicht auf der Diagnose, sondern auf der Therapie liegt.

2.2 Ursachen und Prognose

Es werden verschiedene Ursachen für LRS genannt. Meist erschweren mehrere Faktoren zusammen das Lesen- und Schreibenlernen (Klicpera et al., 2020). Nach heutigem Verständnis bilden genetische Einflüsse, die sich auf die Entwicklung des Nervensystems auswirken, die Grundlage für eine LRS (Klicpera et al., 2020). Als Folge von solchen neurobiologischen Fehlentwicklungen werden im Zusammenhang mit einer LRS Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung beschrieben, die sich im Bereich phonologische Bewusstheit, Arbeitsgedächtnis und Zugriffsgeschwindigkeit zeigen können (Mayer, 2022; Schulte-Körne & Galuschka, 2018). Zudem sind Sprachentwicklungsstörungen im Vorschulalter ein starker Prädiktor für spätere Lese- und Schreibschwierigkeiten (Klicpera et al., 2020; Mayer, 2022). Die langfristige Prognose bei einer LRS wird in der Literatur als ungünstig beschrieben (Klicpera et al., 2020). Häufig besteht die Störung bis ins Erwachsenenalter hinein (Schulte-Körne, 2021a).

2.3 Störungsbild

Charakteristisch für eine LRS bei Jugendlichen sind Probleme im Leseverständnis (Prinz et al., 2023). Mit Schwierigkeiten beim Leseverständnis sind vor allem Defizite auf semantisch-lexikalischer und syntaktisch-morphologischer Ebene assoziiert. Wenn sich die Worterkennung während der Grundschulzeit weitgehend automatisiert hat und die Leseaufgaben komplexer werden, bestimmen grammatische und semantische Fähigkeiten, ob das Gelesene auch verstanden wird (Mayer, 2022).

Dennoch gibt es auch Jugendliche, die Schwierigkeiten in der Worterkennung haben. Eine Studie von Catts et al. (2006) vergleicht Jugendliche mit Problemen in der Worterkennung mit Jugendlichen, die Probleme im Leseverständnis aufwiesen. Während Erstere insbesondere Defizite in der phonologischen Informationsverarbeitung zeigten, waren bei Letzteren vor allem Beeinträchtigungen im Wortschatz und Sprachverständnis feststellbar, während sie durchschnittliche Dekodierfähigkeiten zeigten. Die Ergebnisse stützen das Modell des ‚simple view of reading‘, demzufolge sich das Leseverständnis aus den Komponenten Worterkennung und Hörverstehen zusammensetzt (Mayer, 2022): «Nur wenn beide Komponenten intakt sind, kann sich das Leseverständnis normal entwickeln» (Mayer, 2022, S. 21). Kapitel 3 beschäftigt sich ausführlicher mit der Definition des Begriffes Leseverständnis und den unterschiedlichen Faktoren, die das Leseverständnis beeinflussen.

Neben Schwierigkeiten im Leseverständnis sind bei einer LRS im Jugendalter Schwierigkeiten in der Rechtschreibung beobachtbar, die sich durch sehr viele, meist orthografische Fehler zeigen (Prinz et al., 2023).

2.4 Therapie zur Verbesserung des Leseverständnisses

Die LRS-Therapie bei Jugendlichen fokussiert insbesondere die Verbesserung des Leseverständnisses, der Leseflüssigkeit und des orthografischen Schreibens (Kempe Preti, 2024; Prinz et al., 2023). In

diesem Kapitel werden aufgrund der Zieldefinition der vorliegenden Arbeit die fünf Therapieschwerpunkte nach Mayer (2022) zur Verbesserung des Leseverständnisses fokussiert.

Mayer (2022) betont, dass die therapeutische Arbeit am Wortschatz und an grammatischen Strukturen besonders zentral ist. Denn Wörter und sprachliche Strukturen, die lautsprachlich nicht verstanden werden, können auch nicht beim Lesen verarbeitet werden. Hinzu kommt, dass die Jugendlichen beim Lesen auch nicht kompensierend auf nonverbale Informationen zurückgreifen können, womit sich vorhandene Defizite umso stärker auf das Leseverständnis auswirken (Mayer, 2022).

2.4.1 Verbesserung der automatisierten Worterkennung

Der Therapieschwerpunkt dient indirekt der Verbesserung des Leseverständnisses, da mehr Ressourcen für die sprachliche Auseinandersetzung mit einem Text verfügbar sind, wenn die Worterkennung automatisiert abläuft (Mayer, 2022). Im Jugendalter und mit zunehmender Komplexität von Texten spielen allerdings lexikalische Fähigkeiten eine grössere Rolle beim Leseverständnis als die automatisierte Worterkennung (Cromley & Azevedo, 2007).

2.4.2 Verbesserung lexikalischer Fähigkeiten

Die Verbesserung lexikalischer Fähigkeiten ist insbesondere für Jugendliche mit vermeintlich überwundenen Spracherwerbsstörungen bedeutsam (Mayer, 2022). Die gezielte Arbeit am Wortschatz kann dazu beitragen, das Leseverständnis zu verbessern, indem das Wortwissen in der Therapie sowohl semantisch als auch phonologisch erweitert und vertieft wird (Klicpera et al., 2020; Mayer, 2022). Dabei ist es zielführend, einen Zielwortschatz bzw. unbekannte Wörter zu definieren und diese hochfrequent in der Therapie zu verwenden (Mayer, 2022). Auch das Verhältnis von unbekanntem zu bekannten Wörtern, die Anzahl selten und häufig verwendeter Wörter sowie die Alltagsnähe eines Themas haben einen Einfluss auf das Leseverständnis und sollten daher in Therapiematerialien kontrolliert werden (Rosebrock et al., 2017). Vor dem Lesen eines Textes empfiehlt Mayer (2022) das Abhalten einer Therapiesequenz, in der schwierige Wörter inhaltlich und lesetechnisch geklärt werden.

2.4.3 Verbesserung des Verstehens grammatischer Strukturen

Das Verständnis grammatischer Strukturen spielt beim sinnentnehmenden Lesen eine bedeutende Rolle (Mayer, 2022). Für Jugendliche mit LRS sind folgende grammatisch komplexe Strukturen häufig schwierig, sodass diese logopädisch behandelt werden: Passivkonstruktionen, Vorzeitigkeit und Nachzeitigkeit (d. h. Nebensätze mit den Wörtern ‚bevor‘ und ‚nachdem‘), Pronomen (z. B. ‚Wenn der Hund und die Katze im Garten sind, jagt sie ihn‘), Kasusmorphologie in Verbindung mit nicht-kanonischen Satzmustern (z. B. ‚Den Jungen küsst das Mädchen.‘) sowie Vergangenheitsformen (Mayer, 2015, 2022). Mayer (2022) empfiehlt, in der Therapie jeweils eine Struktur zu fokussieren. Auch eine metasprachliche Reflexion der ausgewählten Struktur bietet sich im Jugendalter an.

2.4.4 Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene

Im Rahmen der Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene ist laut Mayer (2022) insbesondere die Textlänge zu beachten: Kurze Texte motivieren leseschwache Kinder und Jugendliche. Empfehlenswert ist der Einstieg auf Textebene mit einem kurzen Absatz. Anschliessend ist die Textlänge schrittweise zu steigern (Mayer, 2022).

2.4.5 Vermittlung und Einsatz von Verstehensstrategien

Die Sekundarstufe gilt als günstiges Alter, um Jugendlichen Strategien zur Verbesserung ihres Leseverständnisses zu vermitteln, da sie in dieser Phase in der Lage sind, ihre eigenen Lerntechniken zu reflektieren (Lenhard, 2013). Der Einsatz von Strategien wird insbesondere auf Textebene als bedeutsam für das Leseverständnis betrachtet, da diese es Leserinnen und Lesern ermöglichen, sich aktiv mit den Textinhalten zu beschäftigen und dadurch ein umfassendes Bild des Gelesenen zu generieren (Mayer, 2022).

Es werden zahlreiche Verstehensstrategien unterschieden, wobei im Rahmen dieser Arbeit insbesondere die kognitiven Lesestrategien relevant sind: Diese beziehen sich auf die Prozesse der Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. Deren Anwendung erfordert Texte, die spezifische Merkmale erfüllen (Hartmann, 2006; Klicpera et al., 2020; Lenhard, 2013). Den kognitiven Verstehensstrategien liegt die Annahme zugrunde, dass gewisse Aktivitäten vor, während oder nach dem Lesen das Leseverständnis positiv beeinflussen. Tabelle 1 zeigt die kognitiven Strategien, die in der Literatur häufig ausgeführt werden (Lenhard, 2013; Mayer, 2022; Rosebrock & Nix, 2020).

Tabelle 1: Übersicht kognitiver Verstehensstrategien (eigene Darstellung)

Strategie	Beschreibung
Vorwissen aktivieren	Vor dem Lesen aktivieren Jugendliche ihr Hintergrundwissen zum Thema, zur Textsorte und zum Textaufbau: Dies kann durch Nachdenken über Titel, Autor/Autorin, Überschriften und weitere im Text enthaltene Elemente geschehen (Mayer, 2022; Rosebrock & Nix, 2020).
Vorhersagen treffen	Jugendliche überlegen vor der Lektüre, welche Inhalte ein Text liefern könnte. Sie überlegen, was sie von einem Text erwarten. Für die Strategieanwendung ist das Vorhandensein von Textelementen, wie z. B. Titel oder Illustrationen, hilfreich (Lenhard, 2013; Mayer, 2022).
Mental Imagery	Bei dieser Strategie stellen sich Jugendliche das Gelesene bildlich vor. Auch Vorwissen trägt dazu bei, dass umfassende mentale Bilder entstehen (Mayer, 2022).
Comprehension Monitoring	Jugendliche identifizieren Wörter oder Textabschnitte, die sie nicht vollständig verstanden haben, z. B. durch Markieren. Es kann helfen, vorab komplexe Strukturen und unbekannte Wörter zu markieren, um den Fokus auf mögliche sprachliche Hürden zu lenken (Mayer, 2022).
Ord nende Lesetechniken	Diese Techniken dienen dazu, den gelesenen Textinhalt zu strukturieren: Dies kann z. B. erfolgen, indem Jugendliche Texte oder Abschnitte zusammenfassen, Überschriften für Textabschnitte formulieren, Wichtiges von Unwichtigem trennen oder Schlüsselwörter im Text markieren (Mayer, 2022; Rosebrock & Nix, 2020).
Fragen stellen	Jugendliche formulieren nach der Lektüre Fragen zum Text, die der Text beantworten kann. Sie prüfen damit, wie umfassend sie den Text verstanden haben (Mayer, 2022).

2.4.6 Therapiematerialien

Die Mehrheit der LRS-Therapieprogramme richtet sich heute noch immer an Grundschulkindern oder unterscheidet nicht eindeutig zwischen Primar- und Sekundarstufe (Huemer et al., 2019). In der Literatur kommen zahlreiche Autorinnen und Autoren zu dem Schluss, dass es an geeigneten Therapiematerialien für Jugendliche, aber auch für Erwachsene mangelt (Huemer et al., 2019; Saletta, 2018; Schulte-Körne, 2021a). Dieser Realität steht der durch den Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband DLV (2022) formulierte Anspruch gegenüber, logopädische Therapien möglichst spezifisch und individuell auf Jugendliche zuzuschneiden, damit diese wirksam sind. Auch das Volksschulamt Zürich (2022, 2011) empfiehlt im Umgang mit LRS individuell auf Kinder bzw. Jugendliche abgestimmte Förder-

und Therapiemaßnahmen auf allen Förderstufen. Beide Institutionen tragen damit dem Anspruch der ICF auf ein individualisiertes Vorgehen in der therapeutischen Behandlung Rechnung (Grohnfeldt, 2012), der sich im logopädischen Alltag allerdings mit mangelndem Therapiematerial konfrontiert sieht.

3 Lesekompetenz und Leseverständnis: Merkmale und Zusammenhänge

In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren sich grundsätzlich auf das Leseverständnis von Jugendlichen auswirken. Zuerst werden die Begriffe Lesekompetenz und Leseverständnis definiert. Anschliessend werden auf der Grundlage von empirischen Erkenntnissen die in der Literatur diskutierten Einflussfaktoren des Leseverständnisses erläutert.

3.1 Begriffsklärung

Laut Lenhard (2013) sind die verwendeten Begriffe im Zusammenhang mit verstehendem Lesen nicht eindeutig. Der Autor grenzt die sich in ihrer Bedeutung stark überlappenden Begriffe Leseverständnis und Lesekompetenz voneinander ab.

Der am engsten gefasste Begriff Leseverständnis «... bezeichnet die allgemeine Fähigkeit und den Prozess, Textinhalte zu rekonstruieren» (Lenhard, 2013, S. 46). Sehr viele, insbesondere kognitionspsychologisch orientierte Modelle versuchen gemäss Lenhard (2013), die Prozesse zu beschreiben, die während des Lesens stattfinden, z. B. das in Kapitel 2.3 erwähnte Modell des ‚simple view of reading‘. Diesem gemäss ist das Leseverständnis vor allem vom Hörverstehen bzw. den allgemeinen Fähigkeiten zur Sprachrezeption abhängig. Darin ist die Worterkennung bzw. Leseflüssigkeit nicht der einzige Faktor, jedoch ein limitierender (Gough & Tunmer, 1986; zit. nach Lenhard, 2013).

In der Literatur besteht unabhängig von einer konkreten Modellvorstellung ein Konsens darüber, dass sich hierarchieniedrige und hierarchiehohe Leseprozesse voneinander unterscheiden lassen. Es ist anzunehmen, dass diese Prozesse parallel ablaufen. Auf der niedrigen Hierarchieebene geht es um das Entschlüsseln von Wörtern und der Syntax, um das Verknüpfen von Sätzen und Satzteilen durch Kohäsionsmittel und um das Erkennen von Wortbeziehungen (Lenhard, 2013). Bei geübten Leserinnen und Lesern verlaufen die hierarchieniedrigen Prozesse weitgehend automatisiert, was eine wichtige Voraussetzung für optimale hierarchiehöhere Prozesse ist (Rosebrock et al., 2017). Auf hoher Hierarchieebene wird gemäss Lenhard (2013) auf das eigene Vorwissen zurückgegriffen, und die Bedeutungen werden in eine Rahmenhandlung eingefügt – ein Prozess, der auch als globale Kohärenzbildung bezeichnet wird und wobei die Fähigkeiten zum Monitoring des eigenen Verständnisses und zum Schlussfolgern bedeutsam sind. Hierarchieniedrige und hierarchiehohe Leseprozesse müssen nahtlos zusammenspielen, damit ein Text sicher verstanden werden kann (Lenhard, 2013).

Insbesondere aus didaktischer Perspektive besteht Kritik an diesem stark kognitiv orientierten Begriff, welcher Lesekompetenz mehrheitlich als Textverstehen auslegt (Garbe et al., 2010; Hurrelmann, 2021; Rosebrock et al., 2017). Laut Rosebrock et al. (2017) ist im schulischen Kontext nicht nur die Prozessebene, die die mentalen Leistungen während des Lesens beschreibt, wichtig. Die Autoren definieren einen weiter gefassten Begriff von Lesekompetenz, indem sie zusätzlich die lesende Person sowie den Erwerb der Lesekultur thematisieren. Ihr Mehrebenenmodell von Lesekompetenz umfasst folglich die Prozessebene mit den kognitiven Anforderungen des Leseaktes, die Subjektebene mit Einflüssen von Lesemotivation und lesebezogenem Selbstkonzept sowie die soziale Ebene mit Einflüssen von Familie, Peers und schulischem Umfeld (Rosebrock & Nix, 2020). Alle drei Ebenen werden als gleichermassen wichtig betrachtet und sollten durch passende Förder- und Therapieangebote in der Schule unterstützt werden (Rosebrock et al., 2017).

Die Definition von Lesekompetenz aus didaktischer Perspektive (Garbe et al., 2010; Lenhard, 2013; Rosebrock & Nix, 2020) ist eine geeignete Grundlage für die vorliegende Arbeit, da sie Lesekompetenz umfassend betrachtet und die zu definierenden Therapiemassnahmen im Blick behält. Im Folgenden wird der Begriff Lesekompetenz verwendet, wenn das umfassende Konzept und seine Merkmale gemeint sind. Der Begriff Leseverständnis hingegen kommt zur Anwendung, wenn das Textverständnis aus kognitionspsychologischer Perspektive gemeint ist.

3.2 Merkmale von Lesekompetenz und ihr Einfluss auf das Leseverständnis

Lenhard (2013) arbeitete eine umfassende Darstellung von Lesekompetenz aus: Er kategorisiert die in der Literatur diskutierten Merkmale von Lesekompetenz in leserbezogene, textbezogene und soziale Merkmale (siehe Tabelle 2). Ergänzt wurde die Tabelle 2 um die von Mayer (2022) beschriebenen grammatischen Fähigkeiten, die – neben den lexikalischen Kompetenzen – wesentlich zum Verstehensprozess beitragen (siehe Kapitel 2.4). Alle weiteren von Mayer (2022) thematisierten Schwerpunkte der LRS-Therapie, wie beispielsweise der Einsatz von Verstehensstrategien, werden durch die aufgeführten Merkmale berücksichtigt.

Tabelle 2: Merkmale von Lesekompetenz in Anlehnung an Lenhard (2013) und Mayer (2022) (eigene Darstellung)

Textbezogene Merkmale	Leserbezogene Merkmale
Textgattung, Textsorte und Leseanforderung Aufbau Lesbarkeit Optische Gestaltung	Intelligenz Leseflüssigkeit Wortschatz Inferenzbildung Hintergrundwissen Grammatische Fähigkeiten Strategiewissen und -einsatz Lesemotivation und lesebezogenes Selbstkonzept
Soziale Ebene	

3.2.1 Textbezogene Merkmale

Textgattung, Textsorte und Leseanforderung

Das in der Literatur am häufigsten thematisierte Textmerkmal ist gemäss Lenhard (2013) die Textgattung. In der deutschen Literaturdidaktik werden Texte grundsätzlich in Sachtexte und literarische Texte gegliedert, wobei keine der Textarten an sich leichter oder schwerer zu verstehen ist (Lenhard, 2013). Lesedidaktisch geht es hier vor allem um die Vermittlung von Textsortenwissen, um den Verstehensprozess zu unterstützen: Wenn die Struktur eines Textes bekannt ist, sind Vorhersagen zum Textinhalt möglich, was sich wiederum positiv auf das Leseverständnis auswirken kann (Rosebrock & Nix, 2020). Die Leseanforderung hängt stark von der Textgattung und der Textsorte ab und bezieht sich laut Lenhard (2013) darauf, welche Anforderungen ein Text an die lesende Person stellt (z. B. kritisches Lesen).

Aufbau

In der Forschung haben sich drei Aspekte des Textaufbaus für die Verständlichkeit eines Textes als wesentlich erwiesen: eine kohärente Inhaltsorganisation, ein hierarchisch-sequenzieller Aufbau sowie besondere Textelemente, die Vorwissen der lesenden Person aktivieren (Artelt et al., 2007; zit. nach Lenhard, 2013). Bei einer kohärenten Inhaltsorganisation ist klar ersichtlich, welche Textteile sich

aufeinander beziehen, sodass es der Leserin oder dem Leser leichtfällt, lokale Kohärenz herzustellen. Zudem ist bedeutsam, dass der Text inhaltlich gut strukturiert ist, ob gestalterisch, z. B. durch Zwischen-titel, oder sprachlich, z. B. durch Textelemente, die explizit ein neues Thema ankündigen (Lenhard, 2013). Dadurch entsteht globale Kohärenz. Des Weiteren konnten Artelt et al. (2007; zit. nach Lenhard, 2013) nachweisen, dass hierarchisch-sequenziell aufgebaute Texte besser verstanden werden als Texte mit vielen thematischen Sprüngen. Abhängig vom Vorwissen schlugen die Autoren (2007; zit. nach Lenhard, 2013) zwei Möglichkeiten vor, einen Text aufzubauen: Bei vorhandenem Vorwissen sollte ein Thema zuerst allgemein eingeführt werden, bevor auf konkrete Darstellungsformen wie Bei-spiele gewechselt wird. Bei wenig Vorwissen sollte die Darstellung umgekehrt erfolgen.

Das Vorwissen begünstigt den Verstehensprozess gemäss Artelt et al. (2007; zit. nach Lenhard, 2013) besonders dann, wenn es gezielt aktiviert wird, z. B. durch Elemente wie ‚Advance Organizer‘, Meta-phen, Beispiele und Analogien. ‚Advance Organizer‘ geben am Anfang eines Textes an, wovon dieser handelt und wie dieser aufgebaut ist (Rosebrock et al., 2017). Dymock (2005) schlägt für den Unterricht die häufig verbreiteten Textmuster Liste, Netz, Matrix und sequenzielle Textmuster (z. B. chronologisch aufgebaute Texte) vor, um das Bewusstsein von Textstrukturen beim Lesen von Sachtexten zu unter-stützen.

Lesbarkeit

Schliesslich wirkt sich auch das Zusammenspiel von Wortlänge, Satzlänge und Komplexität des Textaufbaus auf das Leseverständnis aus (Lenhard, 2013; Rosebrock et al., 2017). Für die deutsche Sprache existiert der sogenannte Lesbarkeitsindex (Lix), der die durchschnittliche Satzlänge und den Prozentsatz an Wörtern mit mehr als sechs Buchstaben berücksichtigt und diesen zu einem Gesamt-wert verrechnet (Rosebrock et al., 2017). Der Lix beachtet nur wenige Aspekte der Textkomplexität. Die Autoren Bamberger und Vanecek (1984; zit. nach Rosebrock et al., 2017) stellten allerdings nach lang-jähriger Forschung fest, dass der einfach zu berechnende Lix nicht weniger valide ist als deutlich kom-plexere Lesbarkeitsindizes. Aus diesem Grund wird hier auf eine Darstellung weiterer Aspekte der Text-komplexität verzichtet.

Bamberger und Vanecek (1984; zit. nach Rosebrock et al., 2017) berechneten durchschnittliche Lix-Werte für unterschiedliche Schulstufen. Sie weisen folgende Lesbarkeitseinschätzungen für Texte für Jugendliche im Zyklus 3 aus: erzählende Jugendbücher 36 bis 38 und Sachbücher 41 bis 48.

Optische Gestaltung

Die optische Textgestaltung trägt gemäss Groeben (1982; zit. nach Rosebrock et al., 2017) kaum zur Textverständlichkeit bei. Textanpassungen, z. B. die Verkürzung von Zeilen, lohnen sich nur für Lese-anfängerinnen und -anfänger.

3.2.2 Leserbezogene Merkmale

Intelligenz

Die Intelligenz beeinflusst das Leseverständnis indirekt über Fähigkeiten, wie z. B. das Vorwissen, und direkt durch die allgemeine kognitive Grundfähigkeit. In einer Studie zum Verständnis von Sachtexten war der direkte Einfluss der Intelligenz auf das Verstehen sehr stark ausgeprägt (Schaffner et al., 2004; zit. nach Lenhard, 2013).

DIME-Modell

Das ‚Direct and Inferential Mediation‘-Modell von Cromley und Azevedo (2007) erklärt die Stärke und Wechselwirkungen der fünf Einflussfaktoren Hintergrundwissen, Leseflüssigkeit, Wortschatz, Inferenzbildung und Lesestrategien auf das Leseverständnis. Es basiert auf den Leseleistungen von Jugendlichen der neunten Klasse und erklärt insgesamt 66 % der Varianz im Leseverständnis. Cromley und Azevedo (2007) halten fest, dass der Wortschatz und das Hintergrundwissen über ihre direkten und indirekten kausalen Wirkungen den stärksten Einfluss auf das Leseverständnis ausübten, gefolgt von der Inferenzbildung, der Leseflüssigkeit und den Lesestrategien. Die Leseflüssigkeit hatte zwar einen geringen Einfluss auf das Leseverständnis, sie wirkte aber auf das Verstehen indirekt über den Wortschatz: Beide Faktoren beeinflussten sich wechselseitig, was auch für den Wortschatz und das Hintergrundwissen galt. Die Lesestrategien hatten auf das Leseverständnis keine signifikante Auswirkung (Cromley & Azevedo, 2007). Lenhard (2013) hält fest, dass je nach Studie unterschiedliche Evidenzen zur Effektivität von Lesestrategien vorliegen. Er erklärt dies damit, dass diese bei der Anwendung Ressourcen binden, die dann nicht für den Verständnisprozess verfügbar sind.

Grammatische Fähigkeiten

Der Einfluss von Defiziten im Sprachverständnis und Wortschatz auf das Leseverständnis wurde in Kapitel 2.3 dargestellt (siehe Studie von Catts et al., 2006).

Lesemotivation und lesebezogenes Selbstkonzept

Gemäss Philipp (2011) lässt sich der Einfluss der Lesemotivation auf das Leseverständnis empirisch nur bedingt bestätigen. Lenhard (2013) hingegen merkt an, dass «bedeutsame positive Effekte intrinsischer Lesemotivation auf das Leseverstehen häufig nachgewiesen werden» (S. 35). Einigkeit besteht in der Literatur darüber, dass es sowohl intrinsische als auch extrinsische Lesemotive gibt. Philipp (2011) hält fest, dass die Leseförderung erfolgreicher ist, wenn Jugendliche den Wunsch verspüren, durch Lesen mitreden zu können. Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Vorlieben für Lesestoffe im Jugendalter stark verändern und sich im Vergleich zur Kindheit stärker ausdifferenzieren (Philipp, 2011; Rosebrock & Nix, 2020). Alltagsnahe Texte sind insgesamt einfacher verständlich (Rosebrock et al., 2017).

Eng verbunden mit der intrinsischen Lesemotivation ist das lesebezogene Selbstkonzept, das sich auf die individuelle Haltung zum Lesen bezieht. Schwache Leserinnen und Leser haben häufig ein negativ geprägtes Selbstkonzept (Rosebrock & Nix, 2020).

3.2.3 Soziale Ebene

Auf der sozialen Ebene verortet Schaffner (2009; zit. nach Lenhard, 2013) sowohl soziokulturelle Einflussfaktoren, wie z. B. das Bildungsniveau der Eltern, als auch prozessbezogene, wie z. B. die Unterstützung von schulischen Lernprozessen zu Hause. Die soziale Ebene wird hier nicht weiter ausgeführt, da deren Wirkung durch eine Therapie kaum beeinflussbar ist.

4 Künstliche Intelligenz und ChatGPT in der Logopädie

Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe künstliche Intelligenz (KI), ChatGPT und Prompt bzw. Prompting. Zudem wird der Forschungsstand zur Anwendung von KI zur Erstellung von logopädischen Therapiematerialien dargestellt. Ein besonderer Fokus des Kapitels liegt auf zielführendem Prompting mittels ChatGPT.

4.1 Begriffsklärung

4.1.1 Künstliche Intelligenz und generative KI

Der Begriff künstliche Intelligenz (KI) ist in der Literatur bisher nicht einheitlich definiert (De Florio-Hansen, 2020; Lanquillon & Schacht, 2023). Den gemeinsamen Nenner der Definitionen sehen die Autoren Lanquillon und Schacht (2023) darin, «dass ein System – ob virtuell als Software oder physisch in Verbindung mit Hardware – Aufgaben lösen soll, die eine gewisse Form von Intelligenz erfordern, wollte ein Mensch sie ausführen» (S. 14). Noch etwas konkreter beschreibt das Europäische Parlament (2020) KI als «... Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. ... KI-Systeme sind in der Lage, ihr Handeln anzupassen, indem sie die Folgen früherer Aktionen analysieren und autonom arbeiten» (Abschnitt Was ist künstliche Intelligenz).

Generative KI repräsentiert laut D'Onofrio (2024) einen kleinen Teil des gesamten Bereichs der KI und meint Systeme, die kreative Inhalte auf Basis der ihnen zugrunde liegenden Technologien und Daten generieren können, wie z. B. Text, Bild, Ton und vieles mehr. «Generative KI hebt sich durch ihre Fähigkeit hervor, kreative Inhalte eigenständig zu generieren, die zuvor nicht existierten» (D'Onofrio, 2024, S. 333).

4.1.2 ChatGPT

ChatGPT ist ein KI-basiertes Tool, das im November 2022 von dem Unternehmen OpenAI öffentlich lanciert wurde (D'Onofrio, 2024). Das Tool gehört zur Kategorie der Textgeneratoren, welche auf grossen Sprachmodellen, sogenannten Large Language Models (LLM), basieren. Diese wurden speziell zur Textgenerierung entwickelt (Meckel & Steinacker, 2024). Für die Erstellung solcher Sprachmodelle trainieren Fachkundige einen Deep-Learning-Algorithmus anhand von sehr grossen Mengen an Rohdaten, z. B. Daten aus dem Internet. Der Algorithmus versucht während dieses Trainings, das nächste Element in einer Sequenz vorherzusagen, z. B. das nächste Wort in einem Satz. Dabei passt er sich ständig an, um die Differenz zwischen seinen Vorhersagen und den tatsächlichen Daten zu minimieren. Ziel dieses Trainings ist es, dass das Sprachmodell die Struktur von Texten, die Häufigkeit von Wörtern und Phrasen sowie deren Zusammenhänge erlernt, um dann auf Nutzeranfragen hin kohärente und informative Antworten geben zu können (D'Onofrio, 2024).

ChatGPT nutzt eine Architektur namens GPT, die für ‚generative pre-trained transformer‘ steht. Die Bezeichnung beschreibt das zugrundeliegende Sprachmodell. Dieses basiert auf einem Transformer-Modell, dem derzeit aktuellen Stand der Technik in vielen Anwendungsbereichen (D'Onofrio, 2024; Lanquillon & Schacht, 2023). ChatGPT wird über einen Chatbot bedient und liefert Antworten in Echtzeit (OpenAI, 2024a). Ein Überblick über diejenigen aktuell verbreiteten KI-Tools (Stand Oktober 2024), welche Chatbots sind, Texte generieren können und kostenlose Versionen anbieten, befindet sich in Tabelle A1 im Anhang (siehe Kapitel 11.2).

4.1.3 *Prompt und Prompting*

Die Nutzeranfragen, die in Form von Fragen oder Aufgaben an ein KI-Tool gestellt werden, werden als Prompt bezeichnet. Die Tätigkeit, Prompts zu schreiben und auf diese Weise mit einer KI zu kommunizieren, wird Prompting genannt (Siebert et al., 2024). Was einen zielführenden Prompt ausmacht und welche Techniken dazu eingesetzt werden müssen, ist Gegenstand der Disziplin Prompt Engineering (Meckel & Steinacker, 2024; Siebert et al., 2024). Bei der Formulierung von Prompts spielt die Funktionsweise des LLM, das dem KI-Tool zugrunde liegt, eine bedeutende Rolle, weshalb sich die Formulierung von Prompts am Tool orientieren muss (IBM, 2024).

4.2 *Generative KI in der Logopädie zur Erstellung von Therapiematerialien*

Die Chancen und Herausforderungen von KI und Chatbots werden in der Logopädie in den Bereichen Lehre (Scharff Rethfeldt, 2024), Diagnostik (Ehlert & Lüdtko, 2023) und Therapie (Du & Juefei-Xu, 2023; Price, 2023; Price et al., 2024; Wiemeyer, 2023) diskutiert. Allerdings existiert kaum wissenschaftliche Forschung, die sich spezifisch mit dem Einsatz von generativer KI zur Erstellung von Therapiematerialien beschäftigt. Die Literaturrecherche zeigt, dass bisher nur vereinzelte, praxisorientierte Beiträge im Rahmen von Konferenzen (Du & Juefei-Xu, 2023), in Fachzeitschriften (Wiemeyer, 2023) und in Webseiten- bzw. Blogbeiträgen (z. B. Price, 2023; Price et al., 2024) publiziert wurden. Die Autoren Du und Juefei-Xu (2023) konstatieren daher, dass Wissenslücken darüber bestünden, wie generative KI für effektive und effiziente logopädische Interventionen eingesetzt werden kann.

Du und Juefei-Xu (2023) beleuchteten in einer explorativen Studie das Potenzial von ChatGPT für die logopädische Therapie. Die Autoren sehen einen Vorteil in der Nutzung von ChatGPT zur Erstellung von Therapiematerialien, wie z. B. Wörterlisten, Worterklärungen und Geschichten. Ihnen zufolge gelingt es ChatGPT, passende Materialien zu alltäglichen Aktivitäten und Themen bereitzustellen, da das entsprechende Wissen im Internet allgemein zugänglich ist. Einen Nachteil sehen die Autoren darin, dass ChatGPT für Betroffene mit seltenen Störungsbildern nur wenig spezifisches Material liefern kann, da dazu weniger Wissen online frei zugänglich ist (Du & Juefei-Xu, 2023). Suh et al. (2024) knüpften explizit an die Studie von Du und Juefei-Xu (2023) an: Sie untersuchten, ob bzw. wie logopädische Fachpersonen generative KI anwenden und in welchen Bereichen KI-Tools die logopädische Arbeit unterstützen können. Suh et al. (2024) zeigten auf, dass ChatGPT und andere KI-Tools zur Erstellung individueller Therapiematerialien eingesetzt werden und dass in fachspezifischen Online-Foren insbesondere ein Austausch zur optimalen Formulierung von Prompts stattfindet. Bezüglich der Nutzung von generativer KI zur Therapievorbereitung ziehen sie folgendes Fazit: «This not only can save time for SLPs [Speech-Language Pathologists] but also ensures that therapy materials are targeted, effective, and engaging» (Suh et al., 2024, Kapitel Discussion).

Auch beschäftigten sich einige logopädische Fachpersonen in nichtwissenschaftlichen Beiträgen damit, wie ChatGPT im therapeutischen Setting eingesetzt werden kann. Einigkeit besteht darüber, dass ChatGPT vor allem dazu nützlich ist, Therapiematerialien zu erstellen: Am häufigsten werden spezifische Wörterlisten und Geschichten genannt, wobei positiv betont wird, dass die Materialien individuell für die zu behandelnden Kinder und Jugendlichen entworfen werden können (Cannon, 2024; Cassity, 2024; Digital SLP Innovations Publishing, 2024; Price, 2023; Young, 2024). Mit kritischem Blick werden auch die Grenzen von ChatGPT thematisiert, z. B. fehlerhafte Ergebnisse in Wörterlisten. Zudem werden

konkrete, praktisch erprobte Tipps geteilt, z. B. zur Formulierung von Prompts (Digital SLP Innovations Publishing, 2024; Price, 2023; Young, 2024).

4.3 *ChatGPT*

4.3.1 *Aktuelles Sprachmodell und Datenaktualität*

Mit einem kostenfreien ChatGPT-Account steht zum jetzigen Zeitpunkt unbegrenzt das Sprachmodell GPT-4o mini zur Verfügung (Stand November 2024). Das leistungsstärkere Sprachmodell GPT-4o kann eingeschränkt genutzt werden (Flick, 2024). Nach einer gewissen Anzahl Prompts wechselt ChatGPT automatisch zum kleineren Modell GPT-4o mini und informiert die Nutzenden darüber (OpenAI, 2024a). ChatGPT verwendet einen Datensatz, der aktuell Daten bis Oktober 2023 enthält (Stand November 2024) (OpenAI, 2024c).

4.3.2 *Technische Herausforderungen*

Bei der Nutzung von ChatGPT müssen gemäss D'Onofrio (2024) aus technischer Sicht drei Aspekte berücksichtigt werden. Einerseits können KI-Modelle verzerrte Ergebnisse liefern. Diese beruhen auf Fehlern und Vorurteilen, die bereits in den Daten oder im Modell eingebettet sind (z. B. diskriminierende Äusserungen). Andererseits können KI-Modelle sogenannte Halluzinationen generieren. Diese fehlerhaften Inhalte erscheinen auf den ersten Blick plausibel, sie umfassen allerdings inkorrekte Aussagen und basieren auf konzeptionellen wie auch logischen Fehlern (D'Onofrio, 2024; Flick, 2024). LLMs wurden nicht explizit trainiert, um ihre Antworten auf Fakten zu überprüfen, sondern daraufhin trainiert und optimiert, möglichst wahrscheinliche Antworten zu liefern (Lanquillon & Schacht, 2023; Siebert et al., 2024). Abschliessend sollen Datenschutzfragen als Herausforderung beim Umgang mit ChatGPT genannt werden. Gemäss Mittelbach (2023; zit nach D'Onofrio, 2024) kann OpenAI die Sicherheit der Daten nicht vollständig garantieren. Da alle Eingaben für Trainingszwecke des Modells verwendet werden können, wird empfohlen, keine persönlichen oder sensiblen Daten in ChatGPT einzugeben (Flick, 2024).

4.3.3 *Zielführendes Prompting*

Praktische Empfehlungen für ChatGPT-Prompts, die relevante und qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern, stammen bisher vor allem aus der Praxis. Hier sollen die Strategien für zielführendes Prompting von vier ausgewählten nichtwissenschaftlichen Quellen aufgezeigt werden: Flick (2024) ist im Bildungswesen tätig, Lennon (2023) ist KI-Entwickler sowie Berater, und eine weitere Quelle stammt aus der logopädischen Praxis (Digital SLP Innovations Publishing, 2024). Zudem wird dargestellt, welche Prompting-Techniken OpenAI (2024b) vorschlägt.

Generell wird empfohlen, beim Prompting iterativ vorzugehen: Es wird mit einem Prompt gestartet und dann die generierte Antwort bewertet. Schliesslich werden weitere Prompts formuliert, um das Ergebnis entsprechend seiner Zielvorstellung anzupassen (Flick, 2024; OpenAI, 2024b). OpenAI (2024b) motiviert explizit zum Experimentieren: «We encourage experimentation to find the methods that work best for you» (Abschnitt Prompt Engineering).

Flick (2024) entwickelte einen ChatGPT-Guide für Lehrkräfte, in dem er erfahrungsbasierte Empfehlungen für das Schreiben von Prompts im Schul- und Unterrichtskontext gibt. Er schlägt fünf Techniken vor, die zu relevanteren und spezifischeren Ergebnissen führen sollen:

1. Spezifisch formulieren: Prompts sollen so detailliert wie möglich beschrieben werden, um Ungenauigkeiten zu vermeiden. Flick (2024) empfiehlt dazu eine Orientierung am sechsstufigen Mega-Prompt-Aufbau gemäss Lennon (2023).
2. Anweisung und Inhalt trennen: Mit drei Rauten oder Anführungszeichen (### bzw. """) soll die Anweisung (z. B. «Erkläre ...») vom Inhalt (z. B. zu erklärender Text) getrennt werden.
3. Beispiele vorgeben: Beispiele zu Inhalt, Format oder Stil einer Antwort helfen, relevantere Ergebnisse zu liefern.
4. Positive Prompts formulieren: Es soll positiv beschrieben werden, was ChatGPT tun soll, statt zu beschreiben, was nicht getan werden soll (z. B. «Verwende einfache Sprache» statt «Vermeide Fachbegriffe»).
5. Den Anfang vorgeben: Es soll ein Grundgerüst oder der Anfang eines Textes vorgegeben werden, um das Ergebnis kontrollieren zu können (z. B. «Beginne mit ### Globalisierung ist ...») (Flick, 2024).

Tabelle 3 stellt die Elemente des Mega-Prompts dar (Lennon, 2023). In Tabelle A2 im Anhang (siehe Kapitel 11.2) befindet sich ein praktisches Beispiel eines solchen Mega-Prompts.

Tabelle 3: Sechsstufiger Mega-Prompt-Aufbau nach Lennon (2023) (eigene Darstellung)

Prompt-Element	Beschrieb
Simulate Persona	Spezifiziere die Rolle, die ChatGPT einnehmen soll.
Task	Formuliere eine klare und präzise Aufgaben- oder Fragestellung.
Goal	Beschreibe das übergreifende Ziel, das du verfolgst.
Steps to complete task	Beschreibe, was in welcher Reihenfolge zu tun ist oder welche Schritte durchlaufen werden sollen.
Context/Constraints	Beschreibe weitere Aspekte, die berücksichtigt werden sollen, z. B. die Zielgruppe. Gib Beispiele vor oder lege z. B. inhaltliche Schwerpunkte oder weitere Ziele fest.
Format Output	Formuliere Angaben zum Ausgabeformat und berücksichtige dabei Aspekte wie z. B. Format, Länge, Struktur und Stil.

Die in Tabelle 3 dargestellten Empfehlungen finden sich ebenfalls im Guide von OpenAI (2024b). Allerdings weist das Unternehmen darauf hin, dass ChatGPT Vorgaben zur Wortanzahl nicht mit hoher Präzision umsetzen kann: «The model can more reliably generate outputs with a specific number of paragraphs or bullet points» (OpenAI, 2024b, Abschnitt Tactic).

Digital SLP Innovations Publishing (2024) erarbeitete spezifisch für die logopädische Therapie und für weitere Tätigkeiten logopädischer Fachpersonen (z. B. Berichterstellung) geeignete Prompts. Die Autoren merken an, dass die Ausführung von Details zur geplanten logopädischen Intervention im Prompt notwendig ist, um auf die Patientin oder den Patienten zugeschnittene Materialien zu erhalten. Zur besseren Übersicht werden die für das Prompting vorgeschlagenen Informationen in Tabelle 4 den entsprechenden Elementen des Mega-Prompts nach Lennon (2023) zugeordnet.

Tabelle 4: Im Prompt zu berücksichtigende Informationen bei der Erstellung von logopädischen Therapiematerialien in Anlehnung an Digital SLP Innovations Publishing (2024) und Lennon (2023) (eigene Darstellung).

Prompt-Element	Prompt-Informationen für logopädischen Kontext
Simulate Persona	<ul style="list-style-type: none"> • Logopädische Spezialisierung (z. B. schulische logopädische Fachperson) • Patientengruppe (z. B. Kinder) • Therapie-Setting (z. B. Kleingruppe oder individuell) inkl. Therapiedauer (z. B. 30 Minuten)
Task	Art des Materials (z. B. Wortliste)
Goal	Primäre Therapieziele (z. B. Verbesserung der Kommunikation im sozialen Kontext)
Context/Constraints	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zur Patientin/zum Patienten <ul style="list-style-type: none"> - Alter - Klassenstufe - Niveau der Fähigkeiten (z. B. Anfängerin/Anfänger) - Interessen - Vorlieben und Abneigungen (z. B. laute Geräusche) - Kultureller sprachlicher Hintergrund (z. B. Bilingual D/F) - Relevante Diagnosen (z. B. Autismus) - Spezielle Bedürfnisse (z. B. stark vergrößerte Schrift) • Details zum Material <ul style="list-style-type: none"> - Sprachverständnis der Patientin/des Patienten - Thema - Struktur (z. B. Titel, Einleitung und Schluss) - Tonalität (z. B. positiv) - Sprache (z. B. präzise) - Erzählperspektive (z. B. dritte Person Singular) - Leitfragen (z. B. W-Fragen, die Text beantworten soll) - Weitere Angaben zum Inhalt (z. B. Charaktername oder Moral) - Art der Aussagen und Schwerpunkt (z. B. deskriptive oder motivierende Aussagen) • Beschrieb der Aktivität (d. h. die Art und Weise des Materialeinsatzes)
Format Output	<ul style="list-style-type: none"> • Format des Materials <ul style="list-style-type: none"> - Länge (z. B. Anzahl Wörter) - Art (z. B. Wortliste oder Text mit Ziellaut)

5 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden das Forschungsdesign, die methodische Herangehensweise zur Testung der formulierten Prompts mittels ChatGPT sowie das Vorgehen bei der Auswertung und Dokumentation erläutert.

5.1 Forschungsdesign

Die Entwicklung der ChatGPT-Prompts zur Texterstellung erfolgte in einem explorativen Forschungsdesign, da die Nutzung von ChatGPT zur Erstellung von logopädischen Therapiematerialien bisher wissenschaftlich kaum untersucht wurde (siehe Kapitel 4.2). Die Prompts bilden später das Kernstück des zu entwickelnden Leitfadens.

5.2 Methodisches Vorgehen

Die Entwicklung der ChatGPT-Prompts erfolgte theoriegeleitet. In einem ersten Schritt wurden für Texte, die in der LRS-Therapie mit Jugendlichen zum Einsatz kommen sollen, möglichst präzise und messbare Qualitätskriterien erarbeitet. So empfehlen dies die Autoren Roos und Leutwyler (2022) als Ausgangspunkt für eine wissenschaftsbasierte Produktentwicklung. Die Qualitätskriterien für Texte (QKfT) wurden aus der in Kapitel 2 und 3 dargestellten Literatur abgeleitet.

In einem zweiten Schritt wurde basierend auf den QKfT ein Mega-Prompt für ChatGPT formuliert, wobei die in Kapitel 4.3.3 erläuterten Prompting-Techniken darin eingeflossen sind. In diesem Schritt war es erforderlich, ein fiktives Fallbeispiel (Anhang A2, Kapitel 11.3) zu entwickeln, welches alle Informationen beinhaltet, die für das Schreiben des Prompts notwendig waren. Bei der Entwicklung des Fallbeispiels wurde festgestellt, dass nicht alle QKfT in einem Text berücksichtigt werden konnten, da dies sonst den Text inhaltlich überladen hätte. Daher wurde definiert, welche Kriterien durch den Text und welche durch Zusatzmaterialien zum Text abgebildet werden. Von 29 definierten QKfT konnten 26 im Fallbeispiel berücksichtigt werden.

In einem dritten Schritt wurde der Mega-Prompt in einem iterativen Vorgehen mit ChatGPT getestet, wobei die Voreinstellungen des Tools beibehalten wurden (siehe Anhang A1, Kapitel 11.3). Alle Tests verwendeten das Sprachmodell ChatGPT 4o, das in der kostenlosen Version verfügbar war. Zuerst wurde der erste Mega-Prompt (siehe Anhang A3, Kapitel 11.3) in das Chatfenster eines neuen Chats kopiert und gesendet. Nachdem ChatGPT den ersten Text geliefert hatte, wurde abgeglichen, wie gut dieser die QKfT wie auch die weiteren Anforderungen des Mega-Prompts gemäss der Empfehlung von Digital SLP Innovations Publishing (2024) abbilden konnte. Zusätzlich wurde der Text auf Wahrheitsgehalt, Rechtschreibung und Tauglichkeit für Jugendliche geprüft. Ursprünglich war geplant, den Mega-Prompt anschliessend in maximal fünf Runden zu optimieren. Um Erkenntnisse zu sammeln, wie Prompts formuliert werden müssen, damit die generierten Texte die definierten Anforderungen erfüllen, wurde das weitere Vorgehen wie folgt angepasst:

- *Phase 1 – Optimierung durch Folgeprompts:* In einer ersten Phase wurde der erste Text gezielt durch weitere Prompts in demselben Chatfenster iterativ optimiert, bis dieser die Anforderungen bestmöglich abgebildet hat. Die Anzahl der Optimierungsrunden wurde nicht begrenzt. Die Prompts fokussierten die nicht oder nur teilweise erfüllten Anforderungen. Der Chat mit ChatGPT umfasste

insgesamt zehn Folgeprompts, wobei der letzte Prompt eingesetzt wurde, um das Zusatzmaterial zu erstellen (siehe Anhang A3, Kapitel 11.3).

- *Phase 2 – Optimierung Mega-Prompt:* In dieser Phase wurde der ursprüngliche Mega-Prompt aus Phase 1 optimiert. Ziel war es, diesen so zu verbessern, dass keine weiteren Textoptimierungen durch Folgeprompts notwendig waren. Der Mega-Prompt wurde dreimal überarbeitet und jeweils in einen neuen Chat kopiert und gesendet (siehe Anhang A3, Kapitel 11.3). Dabei resultierten drei weitere Texte, die mit den definierten Anforderungen abgeglichen wurden.

Es war geplant, die Prompts innerhalb von zwei Wochen im November 2024 zu testen. Der tatsächliche Testzeitraum war kürzer und dauerte vom 1. bis 6. November 2024 an.

5.3 *Auswertung und Dokumentation*

Die Analyse der ChatGPT-Texte (siehe Anhang A6 bis A10, Kapitel 11.3) erfolgte anhand eines Excel-Rasters, in dem der Erfüllungsgrad der QKfT und weiterer Anforderungen festgehalten und kommentiert wurde. Das Excel-Raster zur Bewertung des ersten Textvorschlags der Phase 1 (Text 1a) befindet sich exemplarisch in Anhang A5 (siehe Kapitel 11.3). Ebenso ist ein Auszug der Screenshots des Chatverlaufs der Phase 1 exemplarisch aufgeführt (siehe Anhang A4, Kapitel 11.3). Die vollständige Dokumentation kann bei der Autorin der Arbeit angefordert werden.

6 Qualitätskriterien für Texte

In diesem Kapitel liegt der Schwerpunkt auf der Erarbeitung der Qualitätskriterien für Texte (QKfT). Diese machen Aussagen darüber, welche Kriterien ein Text erfüllen sollte, um für die LRS-Therapie bei Jugendlichen zur Verbesserung des Leseverständnisses geeignet zu sein.

6.1 *Nicht durch Qualitätskriterien abgebildete Merkmale von Lesekompetenz*

Von allen in Kapitel 3 dargestellten Merkmalen der Lesekompetenz QKfT abzuleiten, ist nicht möglich. Die Merkmale Intelligenz, lesebezogenes Selbstkonzept und Hintergrundwissen sowie die Merkmale der sozialen Ebene können schwer auf einzelne Textkriterien reduziert werden, sodass für diese keine QKfT formuliert werden können. Für zahlreiche andere Merkmale aber besteht diese Möglichkeit doch. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Arbeit wird begründet, für welche Merkmale keine QKfT erarbeitet werden:

- Ausgeklammert wird die optische Gestaltung von Texten, da deren Einfluss auf das Leseverständnis nur sehr gering ist (Groeben, 1982; zit. nach Rosebrock et al., 2017).
- Es werden keine QKfT für den therapeutischen Schwerpunkt ‚Verbesserung der automatischen Worterkennung‘ bzw. ‚Leseflüssigkeit‘ formuliert, weil die Therapie in diesem Bereich bei Jugendlichen nicht im Fokus steht (Mayer, 2022).
- Es erfolgt eine zufällige Auswahl der grammatischen Strukturen, die nicht durch QKfT abgebildet werden. Diese sind Pronomen und Vergangenheitsformen.

6.2 *Qualitätskriterien für ausgewählte Merkmale von Lesekompetenz*

Tabelle 5 zeigt die erarbeiteten QKfT sowie die Merkmale von Lesekompetenz, auf die diese einzahlen. Bei der Ausarbeitung der QKfT wurde berücksichtigt, dass ein QKfT jeweils nur ein Merkmal umfasst und nicht mehrere miteinander kombiniert.

6.2.1 *Qualitätskriterien für textbezogene Merkmale*

Für die textbezogenen Merkmale Textgattung, Textsorte, Leseanforderung, Textlesbarkeit, Textaufbau und Textlänge wurden QKfT erarbeitet, da diese sich konkret auf den zu generierenden Text beziehen.

Das QKfT Nr. 1 fordert, die Textlänge zu definieren. In der Literatur findet sich lediglich die Aussage, dass zu lange Texte frustrieren können (Mayer, 2022). Das QKfT macht daher einen Vorschlag, wie die Textlänge quantifiziert werden kann, lässt aber die Länge offen.

Die QKfT Nrn. 2 und 3 beziehen sich auf die Textgattung und die Textsorte, wobei keine Textgattung oder Textsorte an sich leichter oder schwerer zu verstehen ist (Lenhard, 2013). Da es zahlreiche Textsorten gibt, verlangt das QKfT Nr. 3, die Textsorte zu definieren. Die Leseanforderung ist stark von der Textgattung und der Textsorte abhängig (Lenhard, 2013) und wird daher durch die QKfT Nrn. 2 und 3 mitberücksichtigt.

Die QKfT Nrn. 4 bis 7 bilden in der Literatur diskutierte Möglichkeiten für einen Textaufbau ab, der das Leseverständnis erleichtert (siehe Kapitel 3.2.1). Das QKfT Nr. 5 operationalisiert den chronologischen Textaufbau als eine mögliche Ausprägung eines hierarchisch-sequenziellen Textaufbaus.

Das QKfT Nr. 8 zieht den Lix-Wert als Gesamtmass für die Textkomplexität heran. Wie aus der Literatur hervorgeht, kann durch den Lix darauf verzichtet werden, weitere Aspekte, die die Textkomplexität beeinflussen, im Detail zu berücksichtigen (siehe Kapitel 3.2.1). Die Bandbreite des Lix ist individuell zu definieren.

6.2.2 *Qualitätskriterien für leserbezogene Merkmale*

Lexikalische Fähigkeiten sind für das Leseverständnis von Jugendlichen mit LRS wesentlich (Mayer, 2022), weshalb die Berücksichtigung durch QKfT bedeutsam ist. Die QKfT Nrn. 9 bis 13 umfassen die in der Literatur dargelegten Vorschläge, das Wortmaterial von Texten phonologisch und/oder semantisch zu kontrollieren (siehe Kapitel 2.4.2). Die ‚ausgewählten Wörter‘ in dem QKfT Nr. 9 beziehen sich auf den Zielwortschatz, der trainiert werden soll. Die ‚Erklärungen‘ in den QKfT Nrn. 10 und 11 dienen dazu, allfällige Wissenslücken zu schliessen. Diese können entweder im Text oder als Zusatzmaterial verfügbar sein. Die QKfT Nrn. 12 und 13 bilden die Anforderungen aus der Literatur ab, dass Texte ein ausgewogenes Verhältnis bekannter und unbekannter sowie häufig und selten vorkommender Wörter beinhalten sollen, um verständlich zu sein (siehe Kapitel 2.4.2). Die QKfT Nrn. 12 und 13 sind unpräzise formuliert, da die zitierten Autoren keine Angaben zur Operationalisierung der Texteingenschaften machen (Rosebrock et al., 2017). Es könnte ChatGPT gelingen, diese QKfT trotz ungenauer Formulierung abzubilden, da das Sprachmodell von ChatGPT mit grossen Datenmengen trainiert wurde. Zudem generiert es Texte auf Basis von Wahrscheinlichkeiten (siehe Kapitel 4.1.2).

Die QKfT Nrn. 14 bis 17 bilden unterschiedliche grammatische Strukturen ab, da deren Verstehen als wichtige Voraussetzung für das Leseverständnis gilt (siehe Kapitel 2.4.3). Das QKfT Nr. 17 bildet die Objekttopikalisierung ab, um eine Möglichkeit der Kasusmorphologie in Verbindung mit nicht-kanonischen Satzmustern zu illustrieren.

Des Weiteren ist es bedeutsam, solche QKfT für Texte zu formulieren, die sich dazu eignen, Verstehensstrategien anzuwenden (siehe Kapitel 2.4.5). Für die Strategien ‚Vorwissen generieren‘, ‚Vorhersagen treffen‘, ‚Mental Imagery‘ und ‚Fragen stellen‘ werden QKfT ausgearbeitet, weil diese in der Literatur sehr häufig diskutiert werden. Die ordnenden Lesetechniken und das ‚Comprehension Monitoring‘ werden nicht berücksichtigt, da bei deren Anwendung die Texte bearbeitet werden, z. B. durch Zusammenfassen – was mit jedem Text möglich ist.

Die QKfT Nrn. 18 bis 25 bilden Merkmale ab, die das Training mehrerer Strategien begünstigen: Ein aussagekräftiger Titel (QKfT Nr. 18) kann Vorwissen aktivieren, es ermöglichen, den Textinhalt vorherzusagen, und die bildliche Vorstellungskraft unterstützen. Die QKfT Nrn. 18 bis 22 bilden häufig in der Literatur dargestellte Textelemente ab, die gezielt vor der Lektüre eines Textes gelesen werden können: Diese Textelemente liefern zusätzliche Informationen, z. B. eine Angabe zur Textsorte (QKfT Nr. 22), und erleichtern dadurch das Leseverständnis (siehe Kapitel 2.4.5). Die QKfT Nrn. 23 bis 25 hingegen umfassen spezifische Textinhalte im Fliesstext (z. B. Metaphern; QKfT Nr. 25). Zur Lernkontrolle der Strategie, Fragen zum Text zu stellen, kann es sinnvoll sein, den Jugendlichen Musterlösungen mit möglichen Fragen auszuhändigen. Diese umfasst das QKfT Nr. 26.

Die QKfT Nrn. 27 bis 29 adressieren die Lesemotivation, deren Einfluss auf das Leseverständnis empirisch nur bedingt bestätigt werden kann (Philipp, 2011). Deshalb wird sie lediglich über das Thema des Textes operationalisiert, das ohnehin definiert werden muss.

Tabelle 5: Qualitätskriterien für Texte für den Einsatz in der LRS-Therapie zur Verbesserung des Leseverständnisses von Jugendlichen

Textbezogene Merkmale von Lesekompetenz				
Nr.	Qualitätskriterium für Texte	Merkmal von Lesekompetenz	Quellenbezug	Kapitel
1	Der Text soll einer definierten Länge entsprechen, die sich durch die Anzahl der Sätze oder die Anzahl der Wörter quantifizieren lässt.	Textlänge	Mayer, 2022	Kap. 2.4.4
2	Der Text soll einer definierten Textgattung entsprechen.	Textgattung Leseanforderung	Lenhard, 2013	Kap. 3.2.1
3	Der Text soll einer definierten Textsorte entsprechen.	Textsorte Leseanforderung		
4	Der Text soll hierarchisch-sequenziell aufgebaut sein, d. h., neue Themen oder Gedanken sollen erst dann eingeführt werden, wenn vorhergehende Themen oder Gedanken vollständig behandelt und inhaltlich abgeschlossen sind. Dadurch sollen thematische Sprünge im Text vermieden werden.	Textaufbau	Artelt et al., 2007; zit. nach Lenhard, 2013	
5	Der Text soll chronologisch aufgebaut sein, d. h., Themen oder Gedanken sollen entsprechend ihrer zeitlichen Abfolge dargestellt werden.	Textaufbau	Dymock, 2005	
6	Der Text soll am Textanfang ein konkretes Beispiel beinhalten, welches das Leitthema des Textes veranschaulicht.	Textaufbau (geringes Vorwissen)	Artelt et al., 2007; zit. nach Lenhard, 2013	
7	Der Text soll am Textende ein konkretes Beispiel beinhalten, welches das Leitthema des Textes veranschaulicht.	Textaufbau (bei Vorwissen)		
8	Der Lix-Wert des Textes soll in einer definierten Bandbreite liegen.	Textlesbarkeit	Bamberger & Vanecek, 1984; zit. nach Rosebrock et al., 2017	
Leserbezogene Merkmale von Lesekompetenz				
Nr.	Qualitätskriterium für Texte	Merkmal von Lesekompetenz	Quellenbezug	Kapitel
9	Der Text soll in einer definierten Häufigkeit (z. B. zehnmal) ausgewählte Wörter umfassen.	Lexikalische Fähigkeiten, Wortschatz	Klicpera et al., 2020 Mayer, 2022 Rosebrock et al., 2017	Kap. 2.4.2
10	Der Text soll zu ausgewählten Wörtern separate Erklärungen liefern.			
11	Der Text soll zu ausgewählten Wörtern Erklärungen beinhalten.			

Nr.	Qualitätskriterium für Texte	Merkmal von Lesekompetenz	Quellenbezug	Kapitel
12	Der Text soll ein ausgewogenes Verhältnis an bekannten und unbekanntem Wörtern beinhalten.	Lexikalische Fähigkeiten, Wortschatz	Klicpera et al., 2020 Mayer, 2022 Rosebrock et al., 2017	Kap. 2.4.2
13	Der Text soll ein ausgewogenes Verhältnis an häufig und selten vorkommenden Wörtern beinhalten.			
14	Der Text soll in einer definierten Häufigkeit (z. B. fünfmal) Passivkonstruktionen beinhalten.	Grammatische Fähigkeiten	Mayer, 2022	Kap. 2.4.3
15	Der Text soll in einer definierten Häufigkeit (z. B. zehnmal) Nebensätze enthalten, die «bevor» beinhalten.			
16	Der Text soll in einer definierten Häufigkeit (z. B. fünfmal) Nebensätze enthalten, die «nachdem» beinhalten.			
17	Der Text soll in einer definierten Häufigkeit (z. B. zehnmal) Sätze mit nicht-kanonischem Satzmuster enthalten, wobei diese Sätze das Objekt topikalieren sollen.			
18	Der Text soll einen aussagekräftigen Titel aufweisen.	Strategien: Vorwissen aktivieren, Vorhersagen treffen, Mental Imagery	Artelt et al., 2007, zit. nach Lenhard, 2013 Mayer, 2022 Rosebrock et al., 2017 Rosebrock & Nix, 2020	Kap. 2.4.5
19	Der Text soll aussagekräftige Abschnitstitel aufweisen.			
20	Es soll eine separate Angabe mit Informationen zum Textinhalt vorhanden sein.			
21	Es soll eine separate Angabe mit Informationen zum Textaufbau vorhanden sein.			
22	Es soll eine separate Angabe mit Informationen zur Textsorte vorhanden sein.			
23	Der Text soll ein konkretes Beispiel beinhalten, das das Thema veranschaulicht.			
24	Der Text soll eine Analogie beinhalten, die das Thema veranschaulicht.			
25	Der Text soll eine Metapher beinhalten, die das Thema veranschaulicht.			
26	Es gibt eine definierte Anzahl (z. B. drei) von Verständnisfragen zum Text.	Strategie: Fragen stellen	Mayer, 2022	Kap. 2.4.5
27	Der Text soll ein Thema behandeln, für das sich der/die Jugendliche interessiert.	Lesemotivation	Philipp, 2011 Rosebrock & Nix, 2020	Kap. 3.2.2
28	Der Text soll ein Thema behandeln, das gerade im Umfeld des/der Jugendlichen im Gespräch ist.	Lesemotivation	Philipp, 2011	
29	Das Thema des Textes soll für den/die Jugendliche alltagsnah sein.	Lesemotivation	Rosebrock et al., 2017	

7 Ergebnisse

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse aus der Testphase mit ChatGPT dar. Der Fokus liegt hier darauf, inwieweit die durch ChatGPT generierten Texte die erarbeiteten QKfT erfüllt haben. Zudem richtet sich der Blick auf die Frage, welche Prompts dazu beigetragen haben. Die Ergebnisse dienen als Grundlage zur Entwicklung des Leitfadens im nachfolgenden Kapitel 8.

7.1 Überblick: Erfüllungsgrad der Qualitätskriterien für Texte

Tabelle 6 zeigt für alle generierten Texte den Erfüllungsgrad der QKfT. Die Texte und die Prompts sind im Anhang dokumentiert (siehe Kapitel 11.3).

Tabelle 6: Erfüllungsgrad der QKfT in allen von ChatGPT generierten Texten

Legende: ● Erfüllt ● Teilweise erfüllt ● Nicht erfüllt	Text 1a	Text 1b	Text 2	Text 3	Text 4
Erfüllungsgrad QKfT gesamt: Erfüllt / Total getestet	14 / 23	24 / 26	15 / 23	20 / 23	17 / 23
Nr. 1: Definierte Länge	●	●	●	●	●
Nr. 2: Definierte Textgattung	●	●	●	●	●
Nr. 3: Definierte Textsorte	●	●	●	●	●
Nr. 4: Textaufbau hierarchisch-sequenziell	●	●	●	●	●
Nr. 6: Textaufbau, Beispiel am Anfang	●	●	●	●	●
Nr. 8: Definierte Bandbreite für Lix-Wert	●	●	●	●	●
Nr. 9: Definierte Häufigkeit für ausgewählte Wörter	●	●	●	●	●
Nr. 10: Erklärungen zu ausgewählten Wörtern, separat	●	●	●	●	●
Nr. 11: Erklärungen zu ausgewählten Wörtern im Text	●	●	●	●	●
Nr. 12: Bekannte und unbekannte Wörter	●	●	●	●	●
Nr. 13: Häufig und selten vorkommende Wörter	●	●	●	●	●
Nr. 14: Passivkonstruktionen	●	●	●	●	●
Nr. 15: Nebensätze mit «bevor» (Zusatzmaterial)	-	●	-	-	-
Nr. 16: Nebensätze mit «nachdem» (Zusatzmaterial)	-	●	-	-	-
Nr. 17: Nicht-kanonische Satzmuster, Objekttopikalisierung	●	●	●	●	●
Nr. 18: Aussagekräftiger Titel	●	●	●	●	●
Nr. 19: Aussagekräftige Abschnittstitel	●	●	●	●	●
Nr. 20: Separate Angabe mit Informationen zum Textinhalt	●	●	●	●	●
Nr. 21: Separate Angabe mit Informationen zum Textaufbau	●	●	●	●	●
Nr. 22: Separate Angabe mit Informationen zur Textsorte	●	●	●	●	●
Nr. 24: Analogie zur Veranschaulichung	●	●	●	●	●
Nr. 25: Metapher zur Veranschaulichung (Zusatzmaterial)	-	●	-	-	-
Nr. 26: Definierte Anzahl von Verständnisfragen zum Text	●	●	●	●	●
Nr. 27: Thema von Interesse	●	●	●	●	●
Nr. 28: Thema, das aktuell im Gespräch ist	●	●	●	●	●
Nr. 29: Alltagsnahes Thema	●	●	●	●	●

ChatGPT generierte auf Basis des ersten Mega-Prompts den Text 1a, der 14 von 23 geforderten QKfT erfüllte. Der Text wurde durch Folgeprompts optimiert und deckte danach 24 von insgesamt 26² geforderten QKfT ab (Text 1b). Hierbei wurden auch die drei QKfT für das Zusatzmaterial berücksichtigt

² Von 29 erarbeiteten QKfT konnten 26 im Fallbeispiel berücksichtigt werden (siehe Kapitel 5.2), welche die Tabelle 6 ausweist.

(Phase 1, siehe Kapitel 5). Nach drei Optimierungen des ersten Mega-Prompts erfüllte Text 4 schließlich 17 von 23³ QKfT (Phase 2, siehe Kapitel 5).

Im Anhang befindet sich eine vollständige Tabelle, die den Erfüllungsgrad der weiteren Anforderungen aus dem Mega-Prompt und zusätzlich geprüfter Merkmale (z. B. Rechtschreibung) beinhaltet (siehe Kapitel 11.2, Tabelle A3).

7.2 Erfüllte Qualitätskriterien für Texte

Alle generierten Texte erfüllten dieselben zwölf QKfT sofort und über alle vier Mega-Prompts hinweg stabil, d. h., ChatGPT setzte die Anforderungen in jedem Test erfolgreich um. Auch die Zusatzmaterialien generierte ChatGPT wie erwartet. Tabelle 7 zeigt anhand ausgewählter QKfT auf, wie die Anforderungen an ChatGPT im Mega-Prompt formuliert wurden.

Tabelle 7: Erfolgreiche ChatGPT-Prompts zur Umsetzung ausgewählter QKfT

Qualitätskriterium für Texte und Information aus Fallbeispiel	Auszug aus Mega-Prompt
<ul style="list-style-type: none"> Nr. 2: Textgattung Sachtext Nr. 3: Textsorte Lehrbuchtext Nrn. 27, 28, 29: Thema Cyber Mobbing in sozialen Medien 	<p>Deine Aufgabe ist es, einen Lehrbuchtext zum Thema "Cyber Mobbing in sozialen Medien" zu erstellen, der als Einführung ins Thema dient.</p> <p>Tonalität und Sprache: Schreibe objektiv und verwende eine klare und sachliche Sprache. Lege den Schwerpunkt auf deskriptive und erklärende Aussagen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Nr. 6: Textaufbau, Beispiel am Anfang Nrn. 27, 28, 29: Thema Cyber Mobbing in sozialen Medien 	<p>Struktur des Inhalts:</p> <ol style="list-style-type: none"> Einleitung Definition von Cyber Mobbing in sozialen Medien, die Jugendliche nutzen, anhand eines Beispiels illustriert Folgen von Cyber Mobbing für Jugendliche Umgang mit Folgen von Cyber Mobbing Schluss
<ul style="list-style-type: none"> Nr. 8: Lix-Wert 41 bis 48 	<p>Die Textschwierigkeit soll einem Lix-Wert (Lesbarkeitsindex) zwischen 41 und 48 entsprechen. Den Lix-Wert kannst du hier berechnen https://www.psychometrica.de/lix.html.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Nr. 15: Nebensätze mit ‚bevor‘ (Zusatzmaterial) 	<p>Liefere mir zum letzten Text noch zusätzliche Inhalte.</p> <p>Bevor-Sätze: Formuliere auf Basis des letzten Textes 10 Sätze mit einem Nebensatz, der "bevor" beinhaltet. Orientiere dich dabei an diesem Beispiel "Der Schüler spricht mit der Lehrerin, bevor er sich an seinen Platz setzt."</p>
<ul style="list-style-type: none"> Nr. 18: Aussagekräftiger Titel Nr. 19: Aussagekräftige Abschnittstitel 	<p>Strukturiere den Text so, wie unter "Struktur des Inhalts" dargestellt. Gliedere den Text in 5 Abschnitte. Verwende einen aussagekräftigen Titel für den Text und für die Abschnitte 2., 3. und 4. aussagekräftige Abschnittstitel.</p>

ChatGPT erfüllte zudem mit einer Optimierung die Anforderungen, den Textinhalt, den Textaufbau und die Textsorte auszuweisen (QKfT Nrn. 20, 21 und 22). Es wurde hinsichtlich dessen optimiert, dass vollständige Sätze gebildet werden.

³ Die Zusatzmaterialien, die die QKfT Nrn. 15, 16 und 25 abdeckten, wurden in Phase 2 nicht mehr getestet, da bereits in Phase 1 einzelne Prompts dafür formuliert und getestet wurden. Die Summe der insgesamt zu erfüllenden QKfT reduzierte sich dadurch von 26 auf 23.

7.3 Nicht und teilweise erfüllte Qualitätskriterien für Texte

Von den nicht und teilweise erfüllten QKfT sollen vier von sechs Kriterien näher betrachtet werden. Die ausgewählten QKfT haben gemeinsam, dass sie auch nach den Optimierungsversuchen nicht vollständig oder gar nicht durch die Texte abgebildet werden konnten. Die nachfolgenden Tabellen zeigen jeweils die Prompts und die der Überarbeitung zugrunde liegende Hypothese.

7.3.1 QKfT Nr. 9: Definierte Häufigkeiten für ausgewählte Wörter

Mit dem ersten Mega-Prompt gelang es nicht, im Text die geforderte Häufigkeit von vier Wörtern umzusetzen. ChatGPT konnte auf den anschliessenden Einzelprompt hin die Häufigkeit bei drei von vier Wörtern im Text korrekt umsetzen (Phase 1). Die Optimierung des Mega-Prompts führte dazu, dass keines der vier Wörter in der gewünschten Häufigkeit im Text vorkam (Phase 2) (siehe Tabelle 8).

Tabelle 8: ChatGPT-Prompts zur Umsetzung des QKfT Nr. 9

Prompts und Hypothesen zur Prompt-Optimierung
<p>Mega-Prompt (Auszug): <u>Ursprüngliche Anweisung</u> Verwende ""Verleumdung"" 3 Mal, ""neue Medien"" 2 Mal, ""virtuell"" 5 Mal und ""Bullying"" 2 Mal.</p> <p>Einzelprompt zur Optimierung: Verwende im Text ein weiteres Mal das Wort ""neue Medien"" und drei Mal das Wort ""Verleumdung"".</p> <p><i>Hypothese: Eine präzise Aufforderung, die die genaue Häufigkeit der im Text fehlenden Wörter enthält, führt zum gewünschten Ergebnis.</i></p> <p>Optimierter Mega-Prompt (Auszug): Verwende in den Abschnitten 1 bis 5 ""Verleumdung"" 3 Mal, ""neue Medien"" 2 Mal, ""virtuell"" 5 Mal und ""Bullying"" 2 Mal.</p> <p><i>Hypothese: Eine Präzisierung der Textstellen, wo die Wörter wie oft vorkommen sollen, führt zum gewünschten Ergebnis.</i></p>

7.3.2 QKfT Nrn. 10 und 11: Erklärungen für ausgewählte Wörter

ChatGPT gelang es in allen Textvorschlägen, zwei Wörter ausserhalb des Textes und zwei Wörter im Fliesstext zu erklären. Allerdings wurde ‚Bullying‘ inhaltlich nicht ausreichend und ‚neue Medien‘ zu abstrakt für Jugendliche erklärt. Dies wurde durch einzelne Prompts optimiert (siehe Tabellen 9 und 10). Der Mega-Prompt konnte diesbezüglich nicht überarbeitet werden, da dieser bereits die Aufforderung beinhaltet, verständlich für die Jugendlichen zu schreiben.

Tabelle 9: ChatGPT-Prompts zur Umsetzung des QKfT Nr. 10

Prompts und Hypothesen zur Prompt-Optimierung
<p>Mega-Prompt (Auszug): <u>Ursprüngliche Anweisung</u> Formuliere am Ende des Textes folgende Inhalte, die nicht Teil des Textes sind:</p> <ul style="list-style-type: none">• Liefere eine kurze Erklärung zu ""Verleumdung"" und ""neue Medien"". <p>Einzelprompt zur Optimierung: Übernehme den Text 1:1. Passe ausschliesslich folgende Inhalte an: Überarbeite die Definition von ""neue Medien"", indem du konkreter und verständlich für Jugendliche erklärst. Verwende ein Beispiel.</p> <p><i>Hypothese: Eine positiv formulierte Anweisung zur Überarbeitung (‚konkreter‘ statt ‚nicht so abstrakt‘) und die Aufforderung, ein Beispiel zu verwenden, führen zum gewünschten Ergebnis.</i></p>

Tabelle 10: ChatGPT-Prompts zur Umsetzung des QKfT Nr. 11

Prompts und Hypothesen zur Prompt-Optimierung
<p>Mega-Prompt (Auszug): <u>Ursprüngliche Anweisung</u> Erkläre ""virtuell"" und ""Bullying"" im Text an geeigneter Stelle.</p> <p>Einzelprompt zur Optimierung: Übernehme den Text 1:1. Passe ausschliesslich folgende Inhalte an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überarbeite die Definition von ""Bullying"". Ergänze einen Satz, in dem du detaillierter ausführst, was Bullying ist. <p><i>Hypothese: Eine präzise Aufforderung, wie die Überarbeitung stattfinden soll (detaillierter, Ergänzung eines Satzes), führt zum gewünschten Ergebnis.</i></p>

7.3.3 QKfT Nr. 14: Definierte Häufigkeit von Passivkonstruktionen

In den ersten zwei Texten generierte ChatGPT jeweils fünf korrekte passive Sätze an geeigneter Stelle. Da im zweiten Text auch das Zustandspassiv verwendet wurde, wurde im Mega-Prompt präzisiert, dass die Sätze im Vorgangspassiv gebildet sein sollen. Dabei gelang es nicht, den Mega-Prompt so zu formulieren, dass ChatGPT ausschliesslich das Vorgangspassiv verwendete (siehe Tabelle 11). Auch die Anzahl der Passivsätze war nach der Anpassung des Prompts nicht mehr korrekt.

Tabelle 11: ChatGPT-Prompts zur Umsetzung des QKfT Nr. 14

Prompts und Hypothesen zur Prompt-Optimierung
<p>Mega-Prompt (Auszug): <u>Ursprüngliche Anweisung</u> Integriere an 5 geeigneten Stellen im Text einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Orientiere dich an diesem Beispiel ""Die Eltern wurden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert"".</p> <p>1. Optimierung Mega-Prompt (Auszug): Integriere an 5 geeigneten Stellen im Text einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Beachte, dass du das Vorgangspassiv verwendest. Orientiere dich dabei an diesem Beispiel ""Die Eltern werden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert"".</p> <p><i>Hypothese 1: Die Ergänzung der gewünschten Passivform führt zum gewünschten Ergebnis.</i></p> <p>2. Optimierung Mega-Prompt (Auszug): Integriere in den Abschnitten 1, 2, 3, 4 und 5 je einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Beachte, dass du das Vorgangspassiv verwendest. Orientiere dich dabei an diesem Beispiel ""Die Eltern werden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert"".</p> <p><i>Hypothese 2: Die Präzisierung, dass pro Abschnitt ein Satz integriert werden soll, führt zum gewünschten Ergebnis.</i></p>

7.4 Übergreifende Erkenntnisse

Die folgenden Punkte fassen die wichtigsten übergreifenden Erkenntnisse zusammen, die aus dem Test mit ChatGPT gewonnen wurden:

- ChatGPT setzte die QKfT trotz unveränderter Anweisung nicht konsequent in jedem Chat um. Dies wurde beim QKfT Nr. 24 (Analogie) und bei der Aufforderung, ganze Sätze zu bilden, beobachtet.
- Das QKfT Nr. 1 zur Textlänge wurde mehrheitlich nicht erfüllt. Der Text war zu lang. Es fand keine Optimierung statt, da der Fokus auf dem Textinhalt lag.
- ChatGPT machte Fehler. So wurde z. B. in zwei Texten ein grammatisch falscher Satz für QKfT Nr. 17 (Objekttopikalisierung) geliefert. Zudem wurde ein Rechtschreibfehler beobachtet, den ChatGPT unaufgefordert im Chatverlauf korrigierte.

- In zwei von vier Texten tauchten inhaltliche Unstimmigkeiten, sogenannte Halluzinationen, auf. Dies trat nicht häufig auf (max. zwei Sätze pro Text): «Häufig tritt bei den Betroffenen eine Form der Verleumdung ein, durch die sie in ihrem sozialen Umfeld unsicher werden» (siehe Kapitel 11.3, Anhang A8).
- ChatGPT lieferte einen Satz, der inhaltlich nicht optimal auf Jugendliche abgestimmt war, was gezielt optimiert wurde.
- Eine fehlerhafte Nummerierung im Prompt bei ‚Struktur der Inhalte‘ beeinflusste das Ergebnis nicht.

8 Diskussion und Produkterstellung

In diesem Kapitel erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen aus dem Test mit ChatGPT, wobei der Fokus auf den Zielen dieser Arbeit liegt. Es wird beurteilt, ob die Ziele erreicht wurden, und es erfolgt eine Methodenkritik. Auf Grundlage der Diskussion wird anschliessend das Produkt erstellt.

8.1 Diskussion

Der Leitfaden, der erstellt werden soll, verfolgt das Ziel, logopädische Fachpersonen dabei anzuleiten, mittels ChatGPT Texte auf Deutsch zu erstellen. Es handelt sich hierbei um Texte, die während der LRS-Therapie mit Jugendlichen im Zyklus 3 eingesetzt werden können, um an der Verbesserung des Leseverständnisses zu arbeiten. Im Mittelpunkt des Tests mit ChatGPT stand das erste Unterziel:

Der von ChatGPT generierte Text genügt den Anforderungen an Texte, die in der LRS-Therapie eingesetzt werden, um das Leseverständnis zu verbessern.

Aus dem Test resultierten ein Mega-Prompt und Folgeprompts, die zu einem Text (Text 1b) führten, der 24 von 26 erforderlichen QKfT erfüllte. Rein quantitativ betrachtet ist damit das Unterziel fast gänzlich erreicht. Nachfolgend sollen die Ergebnisse auch qualitativ interpretiert und mit den in den Kapiteln 2 und 3 dargestellten theoretischen und empirischen Befunden verglichen werden. Dies, um die Erreichung des ersten Unterziels umfassend bewerten zu können.

Das QKfT zur Textlänge (Nr. 1) wurde nicht erfüllt. Bereits im Testing wurde keine Optimierung angestrebt, denn die inhaltlichen QKfT wurden stärker gewichtet. Dies ist sinnvoll, da im Zentrum der LRS-Therapie zur Verbesserung des Leseverständnisses die therapeutische Arbeit am Wortschatz und an grammatischen Strukturen steht (Mayer, 2022). Hinsichtlich der Textlänge empfiehlt es sich, diese nach der Evaluation aller QKfT zu prüfen und gezielt zu kürzen, ohne dabei inhaltlich relevante Textelemente zu entfernen.

Der Erfüllungsgrad der QKfT im Bereich Wortschatz ist für Texte in der LRS-Therapie besonders relevant. Allerdings gelang es nur teilweise, das Therapiematerial lexikalisch zu kontrollieren. Hierzu wäre es notwendig gewesen, den Text manuell zu bearbeiten, um den gewünschten Zielwortschatz in der geforderten Häufigkeit abbilden zu können (QKfT Nr. 9) – was jedoch zumindest als wenig aufwändig und damit als umsetzbar eingeschätzt wird. Alle anderen QKfT zum Wortschatz (QKfT Nrn. 10 bis 13) konnte ChatGPT gut umsetzen, und durch gezielte Optimierungen konnten die Worterklärungen für Jugendliche verständlich formuliert werden. Kritisch anzumerken ist hierbei, dass das Verhältnis von unbekanntem zu bekannten Wörtern und von selten zu häufig verwendeten Wörtern als ausgewogen beurteilt wurde, womit die QKfT als erfüllt bewertet wurden (QKfT Nrn. 12 und 13). Die QKfT waren jedoch nicht messbar formuliert. Dies erschwerte die Bewertung. Die Formulierung messbarer QKfT ist kaum zu leisten, denn lexikalische Fähigkeiten sind sehr individuell ausgeprägt. Eine angemessene Beurteilung und eine gezielte Optimierung der im Bereich Wortschatz diskutierten QKfT erfordert praktische Erfahrung von logopädischen Fachpersonen in der Textarbeit mit Jugendlichen, denn erfahrene Fachpersonen können in der Regel gut einschätzen, welche Texte sich für diese eignen. Unter dieser Voraussetzung und mit etwas manueller Überarbeitung ist es sehr gut möglich, mithilfe von ChatGPT einen Text zu erstellen, der die diskutierten QKfT erfüllt.

Die Berücksichtigung ausgewählter grammatischer Strukturen gelang ChatGPT ausserhalb des Textes deutlich besser als im Fliesstext. ChatGPT generierte sehr gut Zusatzmaterial auf Satzebene, was jedoch nicht dem Ziel der Arbeit entspricht. Das Zusatzmaterial erfüllte die logopädischen Anforderungen der Therapie, bei der gezielt eine grammatische Struktur fokussiert und oft wiederholt wird (Mayer, 2022). Schwierigkeiten traten auf, als Passivkonstruktionen im Fliesstext gefragt waren: Zur Therapie auf Textebene eigneten sich zwei von vier Texten. Dieses Ergebnis ist unbefriedigend. Bei Nichterfüllung eines QKfT zu grammatischen Strukturen müsste eine manuelle Textbearbeitung durch die logopädische Fachperson erfolgen, um die grammatische Struktur in der gewünschten Häufigkeit abbilden zu können. Diese kann sehr aufwändig sein, da die grammatische Struktur im Fliesstext an einer inhaltlich geeigneten Stelle bestehen muss.

Neben den Therapieschwerpunkten zur Verbesserung der lexikalischen und grammatischen Fähigkeiten ist die Arbeit mit Verstehensstrategien im Jugendalter wichtig. Da der Einsatz von Strategien insbesondere auf Textebene bedeutsam für das Leseverständnis ist (Mayer, 2022), spielt das Erfüllen der QKfT in diesem Bereich eine grosse Rolle. ChatGPT war in der Lage, Texte zu generieren, die die geforderten QKfT sehr gut und nur mit wenigen Optimierungen erfüllten. Zum Beispiel gelang es ChatGPT sofort, aussagekräftige Titel zu formulieren und inhaltlich korrekte, zusätzliche Angaben zu Textinhalt, Textstruktur und Textsorte zu machen – ganz im Sinne eines ‚Advance Organizer‘, der beim Lesen Vorwissen aktiviert und so das Leseverständnis erleichtern kann (Artelt et al., 2007; zit. nach Lenhard, 2013). ChatGPT kann daher die in der Literatur häufig geäusserte Forderung nach geeigneten Texten, mit denen Verstehensstrategien geübt werden können (Hartmann, 2006; Klicpera et al., 2020; Lenhard, 2013), bestens erfüllen.

Zudem sind die sehr gut erfüllten QKfT zum Thema (QKfT Nrn. 27 bis 29), zur Textlesbarkeit (QKfT Nr. 8; Lix-Wert) und zum Textaufbau (QKfT Nrn. 4 bis 6) bedeutsam für den Anspruch, auf Jugendliche individuell zugeschnittene Therapiematerialien zu erstellen (siehe Kapitel 2.4.6). Diese QKfT können – unabhängig vom therapeutischen Schwerpunkt – durch jeden Text berücksichtigt werden. ChatGPT generierte auf Anhieb einen zum Lesen motivierenden und den schriftsprachlichen Fähigkeiten des Fallbeispiels entsprechenden Text. Zum gewählten Thema ist anzumerken, dass etwas Vorwissen bei der logopädischen Fachperson vorhanden sein muss, um dieses im Mega-Prompt unter ‚Struktur des Inhalts‘ präzise zu definieren. Denn ohne Vorwissen kann es herausfordernd sein, ein Thema für ChatGPT einzugrenzen. Auch fällt es in dem Fall sehr schwer, inhaltliche Unstimmigkeiten im Text zu erkennen. Der Lix-Wert eignet sich sehr gut, um ohne viel Aufwand sicherzustellen, dass der Text als Ganzer dem Fähigkeitsniveau des/der jeweiligen Jugendlichen entspricht. Schliesslich kann der Textaufbau gezielt mithilfe von ChatGPT angepasst werden, um den Verstehensprozess zu begünstigen.

Zum ersten Unterziel lässt sich abschliessend festhalten, dass dieses mit einer Einschränkung erreicht wurde: Für die Therapieschwerpunkte ‚Verbesserung lexikalischer Fähigkeiten‘ sowie ‚Vermittlung und Einsatz von Verstehensstrategien‘ konnte ChatGPT Texte generieren, die den definierten QKfT entsprachen. Hinsichtlich des Therapieschwerpunkts ‚Verbesserung des Verstehens grammatischer Strukturen‘ wurde das Unterziel nur teilweise erreicht – hierzu wäre eine aufwändigere manuelle Nachbearbeitung notwendig gewesen. Unabhängig vom therapeutischen Fokus gelang es mithilfe von ChatGPT sehr gut, Texte zu erstellen, die sowohl thematisch als auch hinsichtlich des Fähigkeitsniveaus individuell auf das gewählte Fallbeispiel zugeschnitten waren. Die erstellten Texte werden dem Anspruch,

logopädische Therapien für Jugendliche spezifisch und individuell anzupassen, zumindest in Bezug auf das Therapiematerial gut gerecht.

Der Leitfaden wird so aufgebaut, dass dieser die folgenden zwei Unterziele erreicht:

Der Leitfaden umfasst eine Schritt-für-Schritt- Anleitung zur Texterstellung und beinhaltet als zentrales Element eine Arbeitsvorlage zur Formulierung eines Mega-Prompts.

Der Leitfaden kann ohne spezifische Vorkenntnisse zu ChatGPT eingesetzt werden.

Inwieweit der Leitfaden tatsächlich ohne Vorkenntnisse genutzt werden kann, müsste empirisch überprüft werden. Wichtig ist, dass er den Anspruch verfolgt, dieses Unterziel zu erreichen.

Abschliessend soll angemerkt werden, dass die Erfüllung der QKfT insbesondere vom zielgerichteten Prompting und den empfohlenen Techniken abhängig war (siehe Kapitel 4.3.3). Es wurde ersichtlich, dass sehr viele Informationen durch die logopädische Fachperson vorgegeben werden müssen, um ChatGPT möglichst präzise anzuleiten. Dem Einsatz von ChatGPT muss daher in der Praxis immer ein Prozess vorangehen, in dem das aktuelle schriftsprachliche Niveau des/der jeweiligen Jugendlichen, der Therapieschwerpunkt, die Therapieziele und weitere wichtige Eckpfeiler (z. B. Themenwahl) definiert werden.

8.2 *Methodenkritik*

Um die Diskussion abzuschliessen, werden einige kritische Anmerkungen zum methodischen Vorgehen gemacht.

- Eine Limitation der Arbeit liegt darin, dass ausschliesslich QKfT entwickelt wurden, die sich auf spezifische Anforderungen von Texten für die LRS-Therapie beziehen. Bezüglich bestimmter Merkmale, die jeder Text erfüllen sollte (z. B. korrekte Rechtschreibung und Inhalte), wurden keine Qualitätskriterien formuliert. Einige ausgewählte Merkmale wurden während der Auswertung lediglich kontrolliert.
- Eine Einschränkung des Tests mit ChatGPT besteht darin, dass nur Aussagen zum spezifischen Fallbeispiel getroffen werden können, wodurch dessen Aussagekraft begrenzt ist.
- Während der Erstellung des Fallbeispiels fiel auf, dass sich die QKfT Nr. 6 (Beispiel am Textanfang) und Nr. 7 (Beispiel am Textende) mit der QKfT Nr. 23 (Beispiel) deckten.
- Eine Schwäche des Fallbeispiels lag darin, dass dieses sehr viele QKfT berücksichtigte. Dies führte dazu, dass der Text eine grosse Bandbreite an Anforderungen erfüllen musste. In der logopädischen Praxis jedoch wird in der Regel ein Therapieschwerpunkt fokussiert, sodass geeignete Texte spezifisch darauf zugeschnitten werden.

8.3 *Produkterstellung*

Der auf Basis des Tests mit ChatGPT entwickelte Leitfaden befindet sich im Anhang (siehe Kapitel 11.4).

8.3.1 *Name des Leitfadens*

Der Leitfaden trägt folgenden Titel: **ChatGPT-Leitfaden für logopädische Fachpersonen zur Erstellung von Texten für die LRS-Therapie mit Jugendlichen.**

Die Nennung der Zielgruppe ‚logopädische Fachpersonen‘ im Namen ist deshalb bedeutsam, weil im Prompt sehr präzise Angaben gemacht werden müssen, die ohne logopädisches Fachwissen nicht möglich sind. Auch die anschliessende Beurteilung des generierten Textes sowie eine potenzielle manuelle Überarbeitung erfordern entsprechendes Fachwissen. Die Nennung des KI-Tools im Namen ist wichtig, da die Prompts des Leitfadens mit ChatGPT getestet wurden. Gemäss IBM (2024) sollten Prompts immer auf das der KI zugrunde liegende LLM ausgerichtet werden. Der Einsatz der Prompts mit anderen generativen KI-Tools ist aus diesem Grund mit Vorsicht zu handhaben.

8.3.2 *Struktur, Inhalt und Format des Leitfadens*

Der Leitfaden enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung eines Textes – mit dem Ziel, die logopädische Fachperson von Anfang bis zum Schluss zu begleiten. Zudem umfasst er zwei Arbeitsvorlagen mit Prompts und einer Anleitung (siehe Kapitel 11.4, Tabellen A und B). Das Resultat der schrittweisen Anleitung ist ein Text in ChatGPT, der individuell formatiert und gezielt manuell überarbeitet werden kann. Voraussetzung ist, dass sich die logopädische Fachperson bereits bei ChatGPT registriert hat.

Der Leitfaden basiert auf dem optimierten Mega-Prompt des Tests mit ChatGPT, der mehrheitlich beibehalten wurde. Der Mega-Prompt dient als Arbeitsvorlage (siehe Kapitel 11.4, Tabelle A), die von der logopädischen Fachperson entsprechend ihres Therapieschwerpunkts und ihrer Therapieziele überschrieben wird. Damit ist die zielgerichtete Formulierung des Prompts auch ohne Vorwissen zu ChatGPT möglich. Die Bestandteile des Mega-Prompts, die in Form von runden Bullet Points aufgeführt sind, können mit Blick auf den Therapieschwerpunkt ausgewählt werden, d. h., es ist nicht notwendig, alle Bullet Points zu berücksichtigen. Die Arbeitsvorlage ist in zwei Spalten gegliedert: Die linke Spalte enthält die Prompts, und die rechte Spalte enthält kurze Informationen zu den Prompt-Bestandteilen und gibt weitere wichtige Hinweise (z. B., keine persönlichen Daten einzugeben).

Zusätzlich enthält der Leitfaden eine analog aufgebaute Arbeitsvorlage mit Einzelprompts, um einen generierten Text zu optimieren (siehe Kapitel 11.4, Tabelle B). Die Textoptimierung durch Einzelprompts war im Test erfolgreicher hinsichtlich der Erfüllung der QKfT als der Einsatz eines einzigen Mega-Prompts. Aus diesem Grund und weil nicht vorhersehbar ist, welche QKfT ein Text erfüllt, wird eine Auswahl hilfreicher Einzelprompts angeboten.

Das optimale Format zur Nutzung des Leitfadens ist Word, da der Prompt darin überschrieben werden kann. Nachteil des Formats ist, dass es fehleranfällig ist, z. B., wenn Teile des Leitfadens irrtümlicherweise gelöscht werden.

9 Fazit und Ausblick

ChatGPT generierte mit dem optimierten Mega-Prompt, dem Kernstück des entwickelten Leitfadens, einen Text, der 24 von 26 QKfT umfasste. Der Text erfüllte damit – im Rahmen des formulierten Fallbeispiels – mehrheitlich die Anforderungen an logopädische Texte, die in der LRS-Therapie bei Jugendlichen zur Verbesserung des Leseverständnisses zur Anwendung kommen. Somit eignet sich der vorliegende Leitfaden in der Praxis sehr gut, um individuell auf Jugendliche zugeschnittene Texte zu erstellen, sofern diese von der logopädischen Fachperson gründlich überprüft und gezielt überarbeitet werden.

Nachfolgende Forschung könnte an der weiteren Entwicklung der QKfT ansetzen, da diese die Basis für die Prompt-Formulierung und die anschliessende Textbeurteilung darstellen. Es wäre denkbar, sich auf einen Therapieschwerpunkt zu fokussieren (z. B. Verbesserung des Verstehens grammatischer Strukturen) und die nicht ganz erfüllten QKfT zu optimieren. Zudem wäre es bedeutsam, einerseits generelle QKfT zu ergänzen und andererseits KI-spezifische QKfT zu entwickeln. Unter die generellen Kriterien fallen Merkmale, die ein Text unabhängig von seiner Erstellungsweise umfassen sollte, z. B. die korrekte Rechtschreibung. Mit KI-spezifischen QKfT sind Merkmale gemeint, die bei der Texterstellung mit einem KI-Tool besonders relevant sind, beispielsweise wahrheitsgetreue Aussagen oder die inhaltliche Kohärenz von Aussagen. Hier geht es insbesondere um das Vermeiden von Halluzinationen (siehe Kapitel 4.3.2). Bei der Durchführung von Tests mit ChatGPT wäre es ausserdem von Bedeutung, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Fallbeispiele zu arbeiten, um die Aussagekraft zu erhöhen.

Die Richtigkeit der Textinhalte ist für logopädische Fachpersonen, die mit Jugendlichen in der Schule arbeiten, essenziell. Die Prüfung eines Textes auf seinen Wahrheitsgehalt hin kann sehr zeitaufwändig sein. Daher wäre es sehr wichtig, die Prompts für ein KI-Tool zu entwickeln, das Quellenhinweise zu den im Text verwendeten Informationen mitliefert. Gemini zum Beispiel gleicht seine Antworten mit der Google-Suche ab und weist teilweise Quellen aus (Stand November 2024). Seit Dezember 2024 ist dies auch mittels ChatGPT möglich, indem die Internetsuche im Eingabefenster aktiviert wird (Stand Dezember 2024).

Schliesslich könnte der entwickelte Leitfaden auch durch logopädische Fachpersonen getestet werden, um dessen Verständlichkeit und die Qualität der generierten Texte empirisch zu überprüfen.

10 Literaturverzeichnis

- Bundesamt für Statistik. (o. D.). *ICD-11*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/nomenklaturen/medkk/icd-11.html>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (o. D.). *ICD-11 in Deutsch – Entwurfsfassung*. https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Cannon, L. (2024). Revolutionizing Speech Therapy: How ChatGPT Can Transform Assessment Reports, Goals and Objectives, and Practice Materials for Students with Communication Disorders. *Language Speech and Literacy*. <https://languagespeechandliteracy.com/revolutionizing-speech-therapy-how-chatgpt-can-transform-assessment-reports-goals-and-objectives-and-practice-materials-for-students-with-communication-disorders/>
- Cassity, J. (2024, 11. Januar). ChatGPT and the SLP. *digital SLP*. <https://www.thedigitalslp.com/chatgpt-and-the-slp/>
- Catts, H. W., Adlof, S. M., & Weismer, S. E. (2006). Language Deficits in Poor Comprehenders: A Case for the Simple View of Reading. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 49(2), 278–293. [https://doi.org/10.1044/1092-4388\(2006/023\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2006/023))
- Cromley, J. G., & Azevedo, R. (2007). Testing and refining the direct and inferential mediation model of reading comprehension. *Journal of Educational Psychology*, 99(2), 311–325. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.2.311>
- De Florio-Hansen, I. (2020). *Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotik: Eine Einführung für Schule und Unterricht* (1. Aufl.). utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/978383854297>
- Digital SLP Innovations Publishing. (2024). *Maximizing Speech Therapy with Artificial Intelligence: Tools and Tech for SLPs, SLTs, and SLP-As*. Digital SLP Innovations Publishing. https://www.amazon.de/dp/B0CRK12TLY/ref=docs-os-doi_0
- DLV. (2022). *Positionspapier Logopädie und Leserechtschreibstörung*. Deutschschweizer Logopädinnen und Logopädenverband - DLV. https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/DLVD_positionspapier_LRS_2022.pdf
- D’Onofrio, S. (2024). Generative Künstliche Intelligenz – die neue Ära der kreativen Maschinen. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 61(2), 331–343. <https://doi.org/10.1365/s40702-024-01069-0>
- Du, Y., & Juefei-Xu, F. (2023). *Generative AI for therapy? Opportunities and barriers for ChatGPT in speech-language therapy*. The Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR), Kigali, Ruanda. <https://openreview.net/pdf?id=cRZSr6Tpr1S>
- Dymock, S. (2005). Teaching Expository Text Structure Awareness. *The Reading Teacher*, 59(2), 177–181. <https://doi.org/10.1598/RT.59.2.7>
- Ehlert, H., & Lüdtke, U. (2023). Künstliche Intelligenz in der Logopädie. *forum:logopädie*, 37(6).

- Europäisches Parlament. (2020, 14. September). *Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt?* <https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20200827STO85804/was-ist-kuenstliche-intelligenz-und-wie-wird-sie-genutzt>
- Flick, M. (2024, 7. Oktober). Der ChatGPT-Guide für Lehrkräfte 4.0. Dein Wegweiser für den KI-Einsatz im Schul- und Unterrichtskontext. <https://www.manuefflick.de/chatgpt-guide>
- Garbe, C., Holle, K., & Jesch, T. (2010). *Texte lesen. Lesekompetenz, Textverstehen, Lesedidaktik, Lesesozialisation*. Schöningh.
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie: Mit 31 Tabellen*. Reinhardt.
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J., & Iven, C. (2014). Einführung in die ICF. In H. Grötzbach, J. Hollenweger Haskell, & C. Iven (Hrsg.), *ICF und ICF-CY in der Sprachtherapie: Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis* (2., aktualisierte und überarb. Auflage). Schulz-Kirchner.
- Hartmann, E. (2006). *In Bildern denken - Texte besser verstehen: Lesekompetenz strategisch stärken; mit 10 Abbildungen und 4 Tabellen* (1. Aufl.). Reinhardt.
- Huemer, S. M., Pointner, A., Schöfl, M., & Landerl, K. (2019). *Evidenzbasierte LRS-Förderung* (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Hrsg.). Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Wien.
- Hurrelmann, B. (2021). Modelle und Merkmale der Lesekompetenz. In A. Bertschi-Kaufmann & T. Graber (Hrsg.), *Lesekompetenz—Leseleistung—Leseförderung: Grundlagen, Modelle und Materialien* (8. Auflage, S. 22–33). Klett und Balmer Verlag.
- IBM. (2024). *Was ist Prompt Engineering?* IBM Think. <https://www.ibm.com/de-de/topics/prompt-engineering>
- Kempe Preti, S. (2024). Schriftsprachstörungen bei Jugendlichen. *forum:Logopädie*, 38(2), 16–20.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B., & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung* (6. Aufl.). utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838554822>
- Lanquillon, C., & Schacht, S. (2023). *Knowledge Science – Grundlagen: Methoden der Künstlichen Intelligenz für die Wissensextraktion aus Texten*. Springer Vieweg.
- Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Lennon, R. (2023, 16. Januar). *After tons of research and experimentation, here are the 6 types of information I provide in my ChatGPT mega-prompts*. [Post]. X. Das beschäftigt die Welt. <https://x.com/thatroblennon/status/1615104249192488980>
- Mayer, A. (2015). Kriterien zur Erstellung sprachlich optimierter Lesetexte für Kinder mit Sprachverständnisschwierigkeiten. *Praxis Sprache*, 60(4), 221–228.
- Mayer, A. (2022). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (4., überarbeitete Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.

- Meckel, M., & Steinacker, L. (2024). *Alles überall auf einmal: Wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können* (Originalausgabe). Rowohlt.
- OpenAI. (2024a). *OpenAI. ChatGPT Overview*. <https://openai.com/chatgpt/overview/>
- OpenAI. (2024b). *OpenAI Platform. Prompt engineering*. <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>
- OpenAI. (2024c, 18. Juli). *OpenAI. GPT-4o mini: advancing cost-efficient intelligence*. <https://openai.com/index/gpt-4o-mini-advancing-cost-efficient-intelligence/>
- Philipp, M. (2011). *Lesesozialisation in Kindheit und Jugend: Lesemotivation, Leseverhalten und Lesekompetenz in Familie, Schule und Peer-Beziehungen* (1. Auflage). Kohlhammer.
- Price, L. (2023, 17. März). *The SLP and ChatGPT*. <https://appletreespeech.com/blog/2023/3/17>
- Price, L., Lubniewski, K., & Du, Y. (2024, 10. März). *Using ChatGPT to Create Treatment Materials*. ASHAWIRE. <https://leader.pubs.asha.org/doi/10.1044/leader.EOAI.29032024.chatgpt-therapy-materials-slp.26/full/>
- Prinz, K., Seifert, S., & Gasteiger-Klicpera, B. (2023). Lese- und/oder Rechtschreibstörungen (LRS) im Jugendalter. *Sprache · Stimme · Gehör*, 47(01), 29–34. <https://doi.org/10.1055/a-1962-8077>
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Rosebrock, C., & Nix, D. (2020). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (9., aktualisierte Neuauflage). Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C., & Gold, A. (2017). *Leseflüssigkeit fördern: Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (5. Auflage). Klett Kallmeyer.
- Saletta, M. (2018). Reading Disabilities in Adolescents and Adults. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 49(4), 787–797. https://doi.org/10.1044/2018_LSHSS-DYSLC-18-0005
- Scharff Rethfeldt, W. (2024). Me, Myself and AI lesen klinische Studien. Ein Beitrag über KI-Tools in der logopädischen Lehre, Praxis und Forschung. *forum:logopädie*, 38(3), 6–15.
- Schulte-Körne, G. (2021a). *Lese-/Rechtschreibstörung: Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit LRS wirksam unterstützen und fördern* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G. (2021b). Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 49(6), 463–467. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000791>
- Schulte-Körne, G., & Galuschka, K. (2018). *Ratgeber Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)*. Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02722-000>
- Siebert, J., Honroth, T., & Kelbert, P. (2024, 5. April). Prompt Engineering: Wie man mit großen Sprachmodellen kommuniziert. *Blog des Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering*. <https://www.iese.fraunhofer.de/blog/was-ist-prompt-engineering/>

- Suh, H., Dangol, A., Meadan, H., Miller, C. A., & Kientz, J. A. (2024). Opportunities and Challenges for AI-Based Support for Speech-Language Pathologists. *Proceedings of the 3rd Annual Meeting of the Symposium on Human-Computer Interaction for Work*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3663384.3663387>
- Volksschulamt. (o. J.). *Gliederung und Übergänge der Volksschule*. Schulstufen & Übergänge. Abgerufen 22. Juni 2024, von <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-organisation/schulstufen-uebergaenge.html>
- Volksschulamt Kanton Zürich. (2011). *Umsetzung Volksschulgesetz. Sonderpädagogische Angebote. Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Logopädische Therapie*. Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Volksschulamt Kanton Zürich. (2022). *Lese-Rechtschreib-Störung LRS*. Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- WHO World Health Organization. (2024). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>
- Wiemeyer, M. (2023). ChatGPT & Co: Braucht es in Zukunft noch Logopäd:innen? *DLV-AKTUELL*, 4, 5–7.
- Young, L. A. (2024). How to use Chat GPT for speech therapy. *Eat, Speak & Think*. <https://eatspeak-think.com/use-chat-gpt-for-speech-therapy/#develop-materials>

11.2 Vertiefende Tabellen

Tabelle A1: Übersicht ausgewählter KI-Textgeneratoren in Anlehnung an Meckel und Steinacker (2024) und Walzl und Benkö (2024) (eigene Darstellung, Stand Oktober 2024)

Name	Anbieter
ChatGPT	OpenAI
Claude	Anthropic
Copilot	Microsoft
Ernie Bot	Baidu
Gemini	Google
Luminous	Aleph Alpha
Mistral	Mistral

Tabelle A2: Sechsstufiger Prompt-Aufbau mit Beispiel-Formulierungen in Anlehnung an Flick (2024) und Lennon (2023) (eigene Darstellung)

Prompt-Element	Beschrieb	Beispiel-Formulierung
Simulate Persona	Spezifiziere die Rolle, die ChatGPT einnehmen soll.	Person: Du bist eine erfahrene Lehrkraft für Wirtschaft und Sozialkunde.
Task	Formuliere eine klare und präzise Aufgaben- oder Fragestellung.	Aufgabe: Deine Aufgabe ist es, einen umfassenden Informationstext zum Thema Globalisierung zu erfassen.
Goal	Beschreibe das übergreifende Ziel, das du verfolgst.	Ziel: Dieser Text soll als Lernmaterial für eine Unterrichtseinheit zur Globalisierung in deiner 10. Klasse dienen.
Steps to complete task	Beschreibe, was in welcher Reihenfolge zu tun ist oder welche Schritte durchlaufen werden sollen.	Inhalt: <ol style="list-style-type: none"> 1. Definition und Grundzüge der Globalisierung 2. Einfluss der Globalisierung auf Wirtschaft und Kultur 3. Chancen und Herausforderungen der Globalisierung 4. Auswirkungen der Globalisierung auf das alltägliche Leben
Context/Constraints	Beschreibe weitere Aspekte, die berücksichtigt werden sollen, z. B. die Zielgruppe. Gib Beispiele vor oder lege z. B. inhaltliche Schwerpunkte oder weitere Ziele fest.	Kontext: Deine Schülerinnen und Schüler haben verschiedene Vorkenntnisse und Erfahrungen. Du musst den Text so gestalten, dass er für alle verständlich und einbeziehend ist. Dein Ziel ist es, ein ausgeglichenes Bild der Globalisierung zu präsentieren, das sowohl ihre Vorteile als auch ihre potenziellen Nachteile beleuchtet. Der Text soll den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, ihre eigene Meinung zu dem Thema zu bilden.
Format Output	Formuliere Angaben zum Ausgabeformat und berücksichtige dabei Aspekte wie z. B. Format, Länge, Struktur und Stil.	Format: Der Text sollte in klare Abschnitte unterteilt sein, wobei jeder der oben genannten Punkte einen eigenen Abschnitt bildet. Die Gesamtlänge des Textes sollte zwischen 1.500 und 2.000 Wörtern liegen. Du kannst Stichpunkte verwenden, um wichtige Punkte hervorzuheben, aber der Grossteil des Textes sollte in vollständigen Sätzen verfasst sein. Stil: Der Text sollte in einem sachlichen und verständlichen Stil verfasst sein, der an den Stil eines modernen Lehrbuches erinnert. Es ist wichtig, dass du komplexe Konzepte auf eine Weise erklärst, die für Jugendliche zugänglich ist.

Tabelle A3: Erfüllungsgrad der QKfT, der Anforderungen aus dem Mega-Prompt und weiterer Merkmale in allen von ChatGPT generierten Texten

	Text 1a	Text 1b	Text 2	Text 3	Text 4
Legende: ● Erfüllt ● Teilweise erfüllt ● Nicht erfüllt					
Erfüllungsgrad QKfT gesamt	14 / 23	24 / 26	15 / 23	20 / 23	17 / 23
Qualitätskriterien für Texte					
Nr. 1: Definierte Länge	●	●	●	●	●
Nr. 2: Definierte Textgattung	●	●	●	●	●
Nr. 3: Definierte Textsorte	●	●	●	●	●
Nr. 4: Textaufbau hierarchisch-sequenziell	●	●	●	●	●
Nr. 6: Textaufbau, Beispiel am Anfang	●	●	●	●	●
Nr. 8: Definierte Bandbreite für Lix-Wert	●	●	●	●	●
Nr. 9: Definierte Häufigkeit für ausgewählte Wörter	●	●	●	●	●
Nr. 10: Erklärungen zu ausgewählten Wörtern, separat	●	●	●	●	●
Nr. 11: Erklärungen zu ausgewählten Wörtern im Text	●	●	●	●	●
Nr. 12: Bekannte und unbekannte Wörter	●	●	●	●	●
Nr. 13: Häufig und selten vorkommende Wörter	●	●	●	●	●
Nr. 14: Passivkonstruktionen	●	●	●	●	●
Nr. 15: Nebensätze mit «bevor» (Zusatzmaterial)	-	●	-	-	-
Nr. 16: Nebensätze mit «nachdem» (Zusatzmaterial)	-	●	-	-	-
Nr. 17: Nicht-kanonische Satzmuster, Objekttopikalisierung	●	●	●	●	●
Nr. 18: Aussagekräftiger Titel	●	●	●	●	●
Nr. 19: Aussagekräftige Abschnittstitel	●	●	●	●	●
Nr. 20: Separate Angabe mit Informationen zum Textinhalt	●	●	●	●	●
Nr. 21: Separate Angabe mit Informationen zum Textaufbau	●	●	●	●	●
Nr. 22: Separate Angabe mit Informationen zur Textsorte	●	●	●	●	●
Nr. 24: Analogie zur Veranschaulichung	●	●	●	●	●
Nr. 25: Metapher zur Veranschaulichung (Zusatzmaterial)	-	●	-	-	-
Nr. 26: Definierte Anzahl von Verständnisfragen zum Text	●	●	●	●	●
Nr. 27: Thema von Interesse	●	●	●	●	●
Nr. 28: Thema, das aktuell im Gespräch ist	●	●	●	●	●
Nr. 29: Alltagsnahes Thema	●	●	●	●	●
Anforderungen Mega-Prompt					
Beantwortung der W-Fragen	●	●	●	●	●
Inhalt: Sich bei Cyber Mobbing an Lehrperson wenden	●	●	●	●	●
Struktur des Inhalts	●	●	●	●	●
Tonalität: Objektiv	●	●	●	●	●
Sprache: Klar und sachlich	●	●	●	●	●
Deskriptive und erklärende Aussagen als Schwerpunkt	●	●	●	●	●
Weitere Prüfungen und Bemerkungen					
Faktencheck, inhaltliche Unstimmigkeiten	●	●	●	●	●
Rechtschreibung	●	●	●	●	●
Tauglichkeit für Jugendliche	●	●	●	●	●
Bemerkungen: Deutsche Schreibweise ß	●	●	●	●	●

11.3 Testing mit ChatGPT

Anhang A1: Voreinstellungen ChatGPT (November 2024)

ChatGPT individuell konfigurieren

Individuelle Hinweise ⓘ
Was sollte ChatGPT über dich wissen, um besser zu reagieren?

0/1500

Wie soll ChatGPT reagieren?

Für neue Chats aktivieren

Abbrechen Speichern

Einstellungen

Allgemein Motiv System

Personalisierung Zeige immer den Code, wenn du den Datenanalysten verwendest

Sprache

Datenkontrollen Sprache Automatisch erkennen

Builder-Profil Archivierte Chats Verwalten

Verbundene Apps

Sicherheit Alle Chats archivieren Alle archivieren

Alle Chats löschen Alle löschen

Einstellungen

Allgemein Individuelle Hinweise Aus

Personalisierung Erinnerung

Sprache

Datenkontrollen

Builder-Profil

Verbundene Apps

Sicherheit

ChatGPT wird immer hilfreicher, je mehr du chattest, und greift Details und Präferenzen auf, um seine Reaktionen auf dich abzustimmen. [Mehr erfahren](#)

Um zu erfahren, woran sich ChatGPT erinnert, oder um ihm etwas neues beizubringen, chatte einfach mit ihm:

- "Denk dran, dass ich kurzgefasste Antworten mag."
- "Ich habe gerade ein Hündchen bekommen!"
- "Was weißt du noch von mir?"
- "Wo waren wir bei meinem letzten Projekt stehen geblieben?"

Verwalten

Erinnerungen löschen

Anhang A2: Fiktives Fallbeispiel

Qualitätskriterien für Texte	Details zum fiktiven Fallbeispiel
Nr. 1: Definierte Länge	Ca. 300 Wörter
Nr. 2: Definierte Textgattung	Sachtext
Nr. 3: Definierte Textsorte	Lehrbuchtext
Nr. 4: Textaufbau hierarchisch-sequenziell	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 5: Textaufbau chronologisch	<i>QKfT nicht in Prompt umsetzen, da Thema nicht geeignet für chronologischen Textaufbau</i>
Nr. 6: Textaufbau, Beispiel am Anfang	<i>QKfT in Prompt umsetzen, da geringes Vorwissen zum Thema vorhanden</i>
Nr. 7: Textaufbau, Beispiel zum Schluss	<i>QKfT nicht in Prompt umsetzen, da geringes Vorwissen zum Thema vorhanden</i>
Nr. 8: Definierte Bandbreite für Lix-Wert	41–48 <i>Es wird eine Bandbreite für Jugendliche im Zyklus 3 gewählt ohne Berücksichtigung der LRS, d. h., der Lix-Wert wird nicht reduziert.</i>
Nr. 9: Definierte Frequenz für ausgewählte Wörter	Zielwortschatz: Verleumdung (3x), neue Medien (2x), virtuell (5x), Bullying (2x)
Nr. 10: Erklärungen zu ausgewählten Wörtern, separat dargestellt	Verleumdung, neue Medien
Nr. 11: Erklärungen zu ausgewählten Wörtern im Text	Virtuell, Bullying
Nr. 12: Ausgewogenes Verhältnis an bekannten und unbekanntem Wörtern	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 13: Ausgewogenes Verhältnis an häufig und selten vorkommenden Wörtern	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 14: Passivkonstruktionen	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i> Anzahl 5
Nr. 15: Nebensätze mit «bevor»	<i>QKfT nicht in Prompt umsetzen, da bereits Passivkonstruktionen gewählt wurden (Nr. 14). Soll als Zusatzmaterial umgesetzt werden, damit der Text nicht zu viele grammatische Anforderungen enthält.</i>
Nr. 16: Nebensätze mit «nachdem»	<i>QKfT nicht in Prompt umsetzen, da bereits Passivkonstruktionen gewählt wurden (Nr. 14). Soll als Zusatzmaterial umgesetzt werden, damit der Text nicht zu viele grammatische Anforderungen enthält.</i>

Nr. 17: Nicht-kanonische Satzmuster mit Objekttopikalisierung	<i>QKfT in Prompt umsetzen: Die Sätze sollen zusätzlich zum Text geliefert werden, damit der Text nicht zu viele grammatische Anforderungen enthält. Anzahl 5</i>
Nr. 18: Aussagekräftiger Titel	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 19: Aussagekräftige Abschnittstitel	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 20: Separate Angabe mit Informationen zum Inhalt des Textes	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 21: Separate Angabe mit Informationen zum Textaufbau	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 22: Separate Angabe mit Informationen zur Textsorte des Textes	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 23: Konkretes Beispiel zur Veranschaulichung	<i>Bereits durch QKfT Nr. 6 berücksichtigt</i>
Nr. 24: Analogie zur Veranschaulichung	<i>QKfT in Prompt umsetzen</i>
Nr. 25: Metapher zur Veranschaulichung	<i>QKfT nicht in Prompt umsetzen, da bereits eine Analogie (Nr. 24) verwendet wird. Soll als Zusatzmaterial umgesetzt werden.</i>
Nr. 26: Definierte Anzahl von Verständnisfragen zum Text	<i>QKfT in Prompt umsetzen Anzahl 3</i>
Nr. 27: Thema von Interesse	<i>Cyber Mobbing in sozialen Medien Der/Die Jugendliche nutzt häufig soziale Medien, insbesondere Videos. In Absprache mit der logopädischen Fachperson hat man sich geeinigt, das Thema zu behandeln.</i>
Nr. 28: Thema, das aktuell im Gespräch ist	<i>Es gab kürzlich einen Vorfall von Cyber Mobbing in der Schule, der bekannt ist.</i>
Nr. 29: Alltagsnahes Thema	<i>Erfüllt: Der/Die Jugendliche nutzt häufig soziale Medien, insbesondere Videos.</i>
Relevantes Prompt-Element	Details zum fiktiven Fallbeispiel
Simulate Persona	<ul style="list-style-type: none"> - Logopädische Spezialisierung: Logopädin in einer Regelschule in der Stadt Zürich - Patientengruppe: Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren - Therapiesetting: Einzeltherapie, 45 Minuten
Task	- Lehrbuchtext erstellen, der als Einführung ins Thema Cyber Mobbing in sozialen Medien dient
Goal	<ul style="list-style-type: none"> - Text wird als Lesetext in einer Logopädie Lektion mit einem Jugendlichen aus der 7. Klasse eingesetzt - Primäre Therapieziele: Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene mit Schwerpunkt der Verbesserung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten

Steps to complete task	<p>Inhalt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Definition von Cyber Mobbing in sozialen Medien, die Jugendliche nutzen 6. Folgen von Cyber Mobbing für Jugendliche 7. Umgang mit Folgen von Cyber Mobbing
Context/Constraints	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum Patienten/zur Patientin <ul style="list-style-type: none"> - Alter: 13 Jahre - Klassenstufe: 7. Klasse, Sekundarschule - Niveau der Fähigkeiten: Leseverständnis und Wortschatz sind nicht altersgemäss, Verständnis von komplexeren Nebensätzen und Passivkonstruktionen ist insbesondere auf Textebene erschwert - Interessen: Fussball, Karate, Videos auf sozialen Medien - Vorlieben und Abneigungen: Bewegt sich gerne, liebt sportliche Herausforderungen, liest und schreibt nicht gerne - Kultureller sprachlicher Hintergrund: monolingual, Schweizerdeutsch - Relevante Diagnosen: Lese- und Rechtschreibstörung, insbesondere mit semantisch-grammatischen Defiziten, wurde im Kindesalter aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung mit phonetisch-phonologischem Schwerpunkt behandelt - Spezielle Bedürfnisse: keine • Details zum Material <ul style="list-style-type: none"> - Sprachverständnis des Patienten: Gut, Wortschatz ist nicht altersgemäss - Thema: Cyber Mobbing in sozialen Medien - Struktur: Einleitung, drei Absätze mit Titeln, Schlussteil - Tonalität: Objektiv - Sprache: Klar, sachlich - Erzählperspektive: Nicht relevant, da Informationstext - Leitfragen: Text soll alle W-Fragen beantworten; wer, was, wann, wo, warum, wie, wozu - Weitere Angaben zum Inhalt (z. B. Charakter-Name oder Moral): Der Text soll beinhalten, dass sich Jugendliche immer auch an Lehrpersonen wenden können, wenn sie von Cyber Mobbing betroffen sind oder sie mit Cyber Mobbing in Kontakt kommen. - Art der Aussagen und Schwerpunkt: deskriptive und erklärende Aussagen, die für Jugendliche verständlich sind • Beschrieb der Aktivität: Der Text wird als Lesetext in einer Logopädie Lektion eingesetzt und nach dem Lesen aktiv bearbeitet.
Format Output	<ul style="list-style-type: none"> • Format des Materials <ul style="list-style-type: none"> - Länge: ca. 300 Wörter - Art: Text, Lehrbuchtext

Anhang A3: Formuliere Mega-Prompts und Folgeprompts für ChatGPT

1. Mega-Prompt

Person: Du bist Logopädin und arbeitest in einer Regelschule in Zürich. Du behandelst Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren. Du arbeitest mit den Kindern und Jugendlichen in Einzelsitzungen, die jeweils 45 Minuten dauern.

Aufgabe: Deine Aufgabe ist es, einen Lehrbuchtext zum Thema "Cyber Mobbing in sozialen Medien" zu erstellen, der als Einführung ins Thema dient.

Ziel: Dieser Text wird als Lesetext in einer Therapiesitzung mit einem Jugendlichen aus der 7. Klasse eingesetzt und nach dem Lesen aktiv bearbeitet. Das primäre Therapieziel sind die Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene und die Verbesserung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten des Jugendlichen.

Struktur des Inhalts:

1. Einleitung
2. Definition von Cyber Mobbing in sozialen Medien, die Jugendliche nutzen, anhand eines Beispiels illustriert
3. Folgen von Cyber Mobbing für Jugendliche
4. Umgang mit Folgen von Cyber Mobbing
5. Schluss

Formuliere am Ende des Textes folgende Inhalte, die nicht Teil des Textes sind:

- Schreibe 3 Verständnisfragen zum Text.
- Formuliere 5 Sätze auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei diese Sätze das Objekt topikalisisieren sollen.
- Liefere eine kurze Erklärung zu "Verleumdung" und "neue Medien".
- Stelle im Stil einer Informationsbox Informationen zum Inhalt des Textes, zum Textaufbau und zur Textsorte (Lehrbuchtext) zusammen. Achte darauf, dass diese Informationen sehr kurz sind.

Informationen zum Jugendlichen: Der Jugendliche ist 13 Jahre alt und besucht die 7. Klasse der Sekundarschule. Sein Leseverständnis und sein Wortschatz sind nicht altersgemäss. Das Verständnis von komplexeren Nebensätzen und Passivkonstruktionen fällt ihm besonders auf Textebene schwer. Der Jugendliche interessiert sich für Fussball, Karate und Videos auf sozialen Medien. Er bewegt sich gerne und liebt sportliche Herausforderungen. Er liest und schreibt nicht gerne. Er ist monolingual mit Schweizerdeutsch aufgewachsen, und er spricht Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Bei ihm wurde eine Lese- und Rechtschreibstörung diagnostiziert mit semantisch-grammatischen Defiziten. Er wurde im Kindesalter aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung mit phonetisch-phonologischem Schwerpunkt behandelt. Du musst den Text so gestalten, dass er für den Jugendlichen verständlich ist.

Textinhalt: Schreibe einen Sachtext, der aus einem Lehrbuch stammen könnte. Die Textschwierigkeit soll einem Lix-Wert (Lesbarkeitsindex) zwischen 41 und 48 entsprechen. Den Lix-Wert kannst du hier berechnen "<https://www.psychometrica.de/lix.html>". Verwende ein ausgewogenes Verhältnis von bekannten und unbekanntem Wörtern. Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis von häufig und selten vorkommenden Wörtern. Verwende "Verleumdung" 3 Mal, "neue Medien" 2 Mal, "virtuell" 5 Mal und "Bullying" 2 Mal. Erkläre "virtuell" und "Bullying" im Text an geeigneter Stelle. Verwende an geeigneter Stelle im Text eine Analogie zur Veranschaulichung des Leitthemas, die für den Jugendlichen verständlich ist. Der Text muss alle W-Fragen beantworten "wer, was, wann, wo, warum, wie, wozu". Der Text soll beinhalten, dass sich Jugendliche immer an Lehrpersonen wenden können, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind oder sie mit Cybermobbing in Kontakt kommen.

Tonalität und Sprache: Schreibe objektiv und verwende eine klare und sachliche Sprache. Lege den Schwerpunkt auf deskriptive und erklärende Aussagen.

Textaufbau: Baue den Text hierarchisch-sequenziell auf, d. h. neue Themen oder Gedanken sollen erst dann eingeführt werden, wenn vorhergehende Themen oder Gedanken vollständig behandelt und inhaltlich abgeschlossen sind. Vermeide thematische Sprünge im Text. Strukturiere den Text so, wie unter ""Struktur des Inhalts"" dargestellt. Gliedere den Text in 5 Abschnitte. Verwende einen aussagekräftigen Titel für den Text und für die Abschnitte 2., 3. und 4. aussagekräftige Abschnittstitel. Integriere an 5 geeigneten Stellen im Text einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Orientiere dich an diesem Beispiel ""Die Eltern wurden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert"".

Format: Die Gesamtlänge des Textes sollte circa 300 Wörter umfassen.

Textoptimierungen von Text 1a durch Folgeprompts

1. Folgeprompt

Wo befindet sich in dem generierten Text die Analogie?

2. Folgeprompt

Übernehme den Text 1:1. Passe ausschliesslich folgende Inhalte an:

- Überarbeite die Definition von ""neue Medien"", indem du konkreter und verständlich für Jugendliche erklärst. Verwende ein Beispiel.
- Überarbeite die Definition von ""Bullying"". Ergänze einen Satz, in dem du detaillierter ausführst, was Bullying ist.
- Formuliere einen neuen Satz auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei dieser Satz das Objekt topikalisieren soll.
- Überarbeite die Informationsbox. Diese soll Informationen zum Inhalt des Textes, zum Textaufbau und zur Textsorte (Lehrbuchtext) enthalten. Achte darauf, dass diese Informationen sehr kurz sind, aber verwende ganze Sätze.
- Überarbeite die Verständnisfragen 1.. Die erste Frage soll drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten in ganzen Sätzen vorgeben, wovon nur eine Antwort korrekt ist.
- Überarbeite diesen Satz ""Dennoch ist es wichtig, Hilfe zu suchen und sich nicht allein gelassen zu fühlen. "" Ersetze den Teil ""sich nicht allein gelassen zu fühlen"" mit einem Rat-schlag, dass man über negative Gefühle sprechen soll.

Liefere mir nur die überarbeiteten Passagen und gebe mir einen klaren Hinweis, wo im ursprünglichen Text ich den überarbeiteten Text einfügen soll.

3. Folgeprompt

Die Überarbeitungen sind sehr gut. Setze die gelieferten Überarbeitungen 1:1 in den ursprünglichen Text ein und ersetze den ursprünglichen Text, wo es notwendig ist. Setze die neue Definition zu ""neue Medien"" nicht im 2. Abschnitt ein, sondern bei ""kurze Erklärung zu den Begriffen"".

4. Folgeprompt

Setze auch noch die oben formulierte Analogie 1:1 in den letzten generierten Text ein. Verwende im Text ein weiteres Mal das Wort ""neue Medien"" und drei Mal das Wort ""Verleumdung"".

5. Folgeprompt

Behalte den Text 1:1 und lösche lediglich den 4. Satz in ""topikalisierte Sätze"". Ersetze alle ""ß"" durch ""ss"".

6. Folgeprompt

Übernehme den Text 1:1. Passe ausschliesslich folgende Inhalte an:

- Der Text beantwortet noch nicht die Frage, warum Cyber-Mobbing passiert. Schreibe einen Satz dazu, welche Gründe Cyber-Mobbing hat.
- Der Text beantwortet noch nicht die Frage, wann Cyber-Mobbing passiert. Schreibe einen Satz dazu, wann Cyber-Mobbing passiert.

Liefere mir nur die überarbeiteten Passagen und gebe mir einen klaren Hinweis, wo im ursprünglichen Text ich den überarbeiteten Text einfügen soll.

7. Folgeprompt

Setze die erste Überarbeitung in den letzten Text ein. Korrigieren dabei auch den Fallfehler in ""anderen"".

Setze die zweite Überarbeitung wie folgt in den letzten Text ein ""Cyber-Mobbing kann jederzeit passieren, doch besonders häufig tritt es auf, wenn Jugendliche alleine online sind."".

8. Folgeprompt

Behalte den Text 1:1 und nimm nur diese zwei Änderungen vor:

- Lösche den folgenden Satz im 4. Abschnitt ""Den Eltern zeigen Jugendliche bei Cyber-Mobbing-Vorfällen am besten die Beweise.""
- Ergänze bei ""Topikalisierte Sätze"" diesen Satz ""Von Cyber-Mobbing betroffen sind viele Jugendliche.""

9. Folgeprompt

Behalte den Text 1:1 und nimm nur diese zwei Änderungen vor:

- Lösche den folgenden Satz nur im 4. Abschnitt ""Den Eltern zeigen Jugendliche bei Cyber-Mobbing-Vorfällen am besten die Beweise."" Der Satz soll unter ""Topikalisierte Sätze"" stehen bleiben.
- Füge unter der 4. in ""Topikalisierte Sätze"" den Satz ""Von Cyber-Mobbing betroffen sind viele Jugendliche."" hinzu als 5.

10. Folgeprompt

Liefere mir zum letzten Text noch zusätzliche Inhalte.

Metapher: Formuliere auf Basis des letzten Textes einen vollständigen Satz mit einer Metapher, die Jugendliche verstehen.

Bevor-Sätze: Formuliere auf Basis des letzten Textes 10 Sätze mit einem Nebensatz, der ""bevor"" beinhaltet. Orientiere dich dabei an diesem Beispiel ""Der Schüler spricht mit der Lehrerin, bevor er sich an seinen Platz setzt.""

Nachdem-Sätze: Formuliere auf Basis des letzten Textes 10 Sätze mit einem Nebensatz, der ""nachdem"" beinhaltet. Orientiere dich dabei an diesem Beispiel ""Der Schüler spricht mit der Lehrerin, nachdem er sich geräuspert hat.""

Titel: Schreibe auch für ""Einleitung"" und ""Schluss"" aussagekräftige Titel.

2. Mega-Prompt

Person: Du bist Logopädin und arbeitest in einer Regelschule in Zürich. Du behandelst Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren. Du arbeitest mit den Kindern und Jugendlichen in Einzelsitzungen, die jeweils 45 Minuten dauern.

Aufgabe: Deine Aufgabe ist es, einen Lehrbuchtext zum Thema ""Cyber Mobbing in sozialen Medien"" zu erstellen, der als Einführung ins Thema dient.

Ziel: Dieser Text wird als Lesetext in einer Therapiesitzung mit einem Jugendlichen aus der 7. Klasse eingesetzt und nach dem Lesen aktiv bearbeitet. Das primäre Therapieziel sind die Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene und die Verbesserung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten des Jugendlichen.

Struktur des Inhalts:

6. Einleitung
7. Definition von Cyber Mobbing in sozialen Medien, die Jugendliche nutzen, anhand eines Beispiels illustriert
8. Folgen von Cyber Mobbing für Jugendliche

9. Umgang mit Folgen von Cyber Mobbing
10. Schluss

Formuliere am Ende des Textes folgende Inhalte, die nicht Teil des Textes sind, und achte darauf, dass du ganze Sätze verwendest:

- Schreibe 3 Verständnisfragen zum Text. Die erste Frage soll drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten in ganzen Sätzen vorgeben, wovon nur eine Antwort korrekt ist.
- Formuliere 5 Sätze auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei diese Sätze das Objekt topikalisieren sollen.
- Liefere eine kurze Erklärung zu ""Verleumdung"" und ""neue Medien"".
- Stelle im Stil einer Informationsbox Informationen zum Inhalt des Textes, zum Textaufbau und zur Textsorte (Lehrbuchtext) zusammen. Achte darauf, dass diese Informationen sehr kurz sind.

Informationen zum Jugendlichen: Der Jugendliche ist 13 Jahre alt und besucht die 7. Klasse der Sekundarschule. Sein Leseverständnis und sein Wortschatz sind nicht altersgemäss. Das Verständnis von komplexeren Nebensätzen und Passivkonstruktionen fällt ihm besonders auf Textebene schwer. Der Jugendliche interessiert sich für Fussball, Karate und Videos auf sozialen Medien. Er bewegt sich gerne und liebt sportliche Herausforderungen. Er liest und schreibt nicht gerne. Er ist monolingual mit Schweizerdeutsch aufgewachsen, und er spricht Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Bei ihm wurde eine Lese- und Rechtschreibstörung diagnostiziert mit semantisch-grammatischen Defiziten. Er wurde im Kindesalter aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung mit phonetisch-phonologischem Schwerpunkt behandelt. Du musst den Text so gestalten, dass er für den Jugendlichen verständlich ist.

Textinhalt: Schreibe einen Sachtext, der aus einem Lehrbuch stammen könnte. Die Textschwierigkeit soll einem Lix-Wert (Lesbarkeitsindex) zwischen 41 und 48 entsprechen. Den Lix-Wert kannst du hier berechnen ""<https://www.psychometrica.de/lix.html>"". Verwende ein ausgewogenes Verhältnis von bekannten und unbekanntem Wörtern. Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis von häufig und selten vorkommenden Wörtern. Verwende ""Verleumdung"" 3 Mal, ""neue Medien"" 2 Mal, ""virtuell"" 5 Mal und ""Bullying"" 2 Mal. Erkläre ""virtuell"" und ""Bullying"" im Text an geeigneter Stelle. Verwende an geeigneter Stelle im Text eine Analogie zur Veranschaulichung des Leitthemas, die für den Jugendlichen verständlich ist. Der Text muss alle W-Fragen beantworten ""wer, was, wann, wo, warum, wie, wozu"". Der Text soll beinhalten, dass sich Jugendliche immer an Lehrpersonen wenden können, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind oder sie mit Cybermobbing in Kontakt kommen.

Tonalität und Sprache: Schreibe objektiv und verwende eine klare und sachliche Sprache. Lege den Schwerpunkt auf deskriptive und erklärende Aussagen.

Textaufbau: Baue den Text hierarchisch-sequenziell auf, d. h. neue Themen oder Gedanken sollen erst dann eingeführt werden, wenn vorhergehende Themen oder Gedanken vollständig behandelt und inhaltlich abgeschlossen sind. Vermeide thematische Sprünge im Text. Strukturiere den Text so, wie unter ""Struktur des Inhalts"" dargestellt. Gliedere den Text in 5 Abschnitte. Verwende einen aussagekräftigen Titel für den Text und für die Abschnitte 2., 3. und 4. aussagekräftige Abschnittstitel. Integriere an 5 geeigneten Stellen im Text einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Orientiere dich an diesem Beispiel ""Die Eltern wurden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert"".

Format: Die Gesamtlänge des Textes sollte circa 300 Wörter umfassen. Ersetze alle ""ß"" durch ""ss"".

3. Mega-Prompt

Person: Du bist Logopädin und arbeitest in einer Regelschule in Zürich. Du behandelst Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren. Du arbeitest mit den Kindern und Jugendlichen in Einzelsitzungen, die jeweils 45 Minuten dauern.

Aufgabe: Deine Aufgabe ist es, einen Lehrbuchtext zum Thema ""Cyber Mobbing in sozialen Medien"" zu erstellen, der als Einführung ins Thema dient.

Ziel: Dieser Text wird als Lesetext in einer Therapiesitzung mit einem Jugendlichen aus der 7. Klasse eingesetzt und nach dem Lesen aktiv bearbeitet. Das primäre Therapieziel sind die Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene und die Verbesserung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten des Jugendlichen.

Struktur des Inhalts:

1. Einleitung
2. Definition von Cyber Mobbing in sozialen Medien, die Jugendliche nutzen, anhand eines Beispiels und einer Analogie illustriert, die für Jugendliche verständlich sind
3. Folgen von Cyber Mobbing für Jugendliche
4. Umgang mit Folgen von Cyber Mobbing
5. Schluss

Formuliere am Ende des Textes folgende Inhalte, die nicht Teil des Textes sind.

- Schreibe 3 Verständnisfragen zum Text. Die erste Frage soll drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten in ganzen Sätzen vorgeben, wovon nur eine Antwort korrekt ist.
- Formuliere 5 Sätze auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei diese Sätze das Objekt topikalisisieren sollen.
- Liefere eine kurze Erklärung zu ""Verleumdung"" und ""neue Medien"" und achte darauf, dass du ganze Sätze verwendest.
- Stelle im Stil einer Informationsbox Informationen zum Inhalt des Textes, zum Textaufbau und zur Textsorte (Lehrbuchtext) zusammen. Achte darauf, dass diese Informationen sehr kurz sind und dass du ganze Sätze verwendest.

Informationen zum Jugendlichen: Der Jugendliche ist 13 Jahre alt und besucht die 7. Klasse der Sekundarschule. Sein Leseverständnis und sein Wortschatz sind nicht altersgemäss. Das Verständnis von komplexeren Nebensätzen und Passivkonstruktionen fällt ihm besonders auf Textebene schwer. Der Jugendliche interessiert sich für Fussball, Karate und Videos auf sozialen Medien. Er bewegt sich gerne und liebt sportliche Herausforderungen. Er liest und schreibt nicht gerne. Er ist monolingual mit Schweizerdeutsch aufgewachsen, und er spricht Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Bei ihm wurde eine Lese- und Rechtschreibstörung diagnostiziert mit semantisch-grammatischen Defiziten. Er wurde im Kindesalter aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung mit phonetisch-phonologischem Schwerpunkt behandelt. Du musst den Text so gestalten, dass er für den Jugendlichen verständlich ist.

Textinhalt: Schreibe einen Sachtext, der aus einem Lehrbuch stammen könnte. Die Textschwierigkeit soll einem Lix-Wert (Lesbarkeitsindex) zwischen 41 und 48 entsprechen. Den Lix-Wert kannst du hier berechnen <https://www.psychometrica.de/lix.html>. Verwende ein ausgewogenes Verhältnis von bekannten und unbekanntem Wörtern. Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis von häufig und selten vorkommenden Wörtern. Verwende ""Verleumdung"" 3 Mal, ""neue Medien"" 2 Mal, ""virtuell"" 5 Mal und ""Bullying"" 2 Mal. Erkläre ""virtuell"" und ""Bullying"" im Text an geeigneter Stelle. Der Text soll beinhalten, dass sich Jugendliche immer an Lehrpersonen wenden können, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind oder sie mit Cybermobbing in Kontakt kommen.

W-Fragen: Der Text muss alle W-Fragen beantworten. Wer verübt Cyber-Mobbing? Was ist Cyber-Mobbing? Wann und wo passiert Cyber-Mobbing? Aus welchen Gründen geschieht Cyber-Mobbing und wozu? Wie geschieht Cyber-Mobbing?

Tonalität und Sprache: Schreibe objektiv und verwende eine klare und sachliche Sprache. Lege den Schwerpunkt auf deskriptive und erklärende Aussagen.

Textaufbau: Baue den Text hierarchisch-sequenziell auf, d. h. neue Themen oder Gedanken sollen erst dann eingeführt werden, wenn vorhergehende Themen oder Gedanken vollständig behandelt und inhaltlich abgeschlossen sind. Vermeide thematische Sprünge im Text. Strukturiere den Text so, wie unter ""Struktur des Inhalts"" dargestellt. Gliedere den Text in 5 Abschnitte. Verwende einen aussagekräftigen Titel für den Text und für die Abschnitte 2., 3. und 4. aussagekräftige Abschnittstitel. Integriere an

5 geeigneten Stellen im Text einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Beachte, dass du das Vorgangspassiv verwendest. Orientiere dich dabei an diesem Beispiel ""Die Eltern werden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert"".

Format: Die Gesamtlänge des Textes sollte circa 300 Wörter umfassen.

4. Mega-Prompt

Person: Du bist Logopädin und arbeitest in einer Regelschule in Zürich. Du behandelst Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren. Du arbeitest mit den Kindern und Jugendlichen in Einzelsitzungen, die jeweils 45 Minuten dauern.

Aufgabe: Deine Aufgabe ist es, einen Lehrbuchtext zum Thema ""Cyber Mobbing in sozialen Medien"" zu erstellen, der als Einführung ins Thema dient.

Ziel: Dieser Text wird als Lesetext in einer Therapiesitzung mit einem Jugendlichen aus der 7. Klasse eingesetzt und nach dem Lesen aktiv bearbeitet. Das primäre Therapieziel sind die Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene und die Verbesserung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten des Jugendlichen.

Struktur des Inhalts:

1. Einleitung
2. Definition von Cyber Mobbing in sozialen Medien, die Jugendliche nutzen, anhand eines Beispiels und einer Analogie illustriert, die für Jugendliche verständlich sind
3. Folgen von Cyber Mobbing für Jugendliche
4. Umgang mit Folgen von Cyber Mobbing
5. Schluss

Formuliere am Ende des Textes folgende Inhalte, die nicht Teil des Textes sind.

- Schreibe 3 Verständnisfragen zum Text. Die erste Frage soll drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten in ganzen Sätzen vorgeben, wovon nur eine Antwort korrekt ist.
- Formuliere 5 Sätze auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei diese Sätze das Objekt topikalisieren sollen. Achte darauf, dass du in den Sätzen nicht das Vorgangspassiv verwendest.
- Liefere eine kurze Erklärung zu ""Verleumdung"" und ""neue Medien"" und achte darauf, dass du ganze Sätze verwendest.
- Stelle im Stil einer Informationsbox Informationen zum Inhalt des Textes, zum Textaufbau und zur Textsorte (Lehrbuchtext) zusammen. Achte darauf, dass diese Informationen sehr kurz sind und dass du ganze Sätze verwendest.

Informationen zum Jugendlichen: Der Jugendliche ist 13 Jahre alt und besucht die 7. Klasse der Sekundarschule. Sein Leseverständnis und sein Wortschatz sind nicht altersgemäss. Das Verständnis von komplexeren Nebensätzen und Passivkonstruktionen fällt ihm besonders auf Textebene schwer. Der Jugendliche interessiert sich für Fussball, Karate und Videos auf sozialen Medien. Er bewegt sich gerne und liebt sportliche Herausforderungen. Er liest und schreibt nicht gerne. Er ist monolingual mit Schweizerdeutsch aufgewachsen, und er spricht Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Bei ihm wurde eine Lese- und Rechtschreibstörung diagnostiziert mit semantisch-grammatischen Defiziten. Er wurde im Kindesalter aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung mit phonetisch-phonologischem Schwerpunkt behandelt. Du musst den Text so gestalten, dass er für den Jugendlichen verständlich ist.

Textinhalt: Schreibe einen Sachtext, der aus einem Lehrbuch stammen könnte. Die Textschwierigkeit soll einem Lix-Wert (Lesbarkeitsindex) zwischen 41 und 48 entsprechen. Den Lix-Wert kannst du hier berechnen ""<https://www.psychometrica.de/lix.html>"". Verwende ein ausgewogenes Verhältnis von bekannten und unbekanntem Wörtern. Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis von häufig und selten vorkommenden Wörtern. Verwende in den Abschnitten 1 bis 5 ""Verleumdung"" 3 Mal, ""neue Medien""

2 Mal, ""virtuell"" 5 Mal und ""Bullying"" 2 Mal. Erkläre ""virtuell"" und ""Bullying"" im Text an geeigneter Stelle. Der Text soll beinhalten, dass sich Jugendliche immer an Lehrpersonen wenden können, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind oder sie mit Cybermobbing in Kontakt kommen.

W-Fragen: Der Text muss alle W-Fragen beantworten. Wer verübt Cyber-Mobbing? Was ist Cyber-Mobbing? Wann und wo passiert Cyber-Mobbing? Aus welchen Gründen geschieht Cyber-Mobbing und wozu? Wie geschieht Cyber-Mobbing?

Tonalität und Sprache: Schreibe objektiv und verwende eine klare und sachliche Sprache. Lege den Schwerpunkt auf deskriptive und erklärende Aussagen.

Textaufbau: Baue den Text hierarchisch-sequenziell auf, d. h. neue Themen oder Gedanken sollen erst dann eingeführt werden, wenn vorhergehende Themen oder Gedanken vollständig behandelt und inhaltlich abgeschlossen sind. Vermeide thematische Sprünge im Text. Strukturiere den Text so, wie unter ""Struktur des Inhalts"" dargestellt. Gliedere den Text in 5 Abschnitte. Verwende einen aussagekräftigen Titel für den Text und für die Abschnitte 2., 3. und 4. aussagekräftige Abschnittstitel. Integriere in den Abschnitten 1, 2, 3, 4 und 5 je einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Beachte, dass du das Vorgangspassiv verwendest. Orientiere dich dabei an diesem Beispiel ""Die Eltern werden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert"".

Format: Die Gesamtlänge des Textes sollte circa 300 Wörter umfassen.

Anhang A4: Auszug aus dem Chatverlauf mit ChatGPT in Phase 1

Person: Du bist Logopädin und arbeitest in einer Regelschule in Zürich. Du behandelst Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren. Du arbeitest mit den Kindern und Jugendlichen in Einzelsitzungen, die jeweils 45 Minuten dauern.

Aufgabe: Deine Aufgabe ist es, einen Lehrbuchtext zum Thema "Cyber Mobbing in sozialen Medien" zu erstellen, der als Einführung ins Thema dient.

Ziel: Dieser Text wird als Lesetext in einer Therapiesitzung mit einem Jugendlichen aus der 7. Klasse eingesetzt und nach dem Lesen aktiv bearbeitet. Das primäre Therapieziel sind die Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene und die Verbesserung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten des Jugendlichen.

Struktur des Inhalts:

1. Einleitung
2. Definition von Cyber Mobbing in sozialen Medien, die Jugendliche nutzen, anhand eines Beispiels illustriert
3. Folgen von Cyber Mobbing für Jugendliche
4. Umgang mit Folgen von Cyber Mobbing
5. Schluss

Formuliere am Ende des Textes folgende Inhalte, die nicht Teil des Textes sind:

- Schreibe 3 Verständnisfragen zum Text.
- Formuliere 5 Sätze auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei diese Sätze das Objekt topikalisieren sollen.
- Liefere eine kurze Erklärung zu "Verleumdung" und "neue Medien".
- Stelle im Stil einer Informationsbox Informationen zum Inhalt des Textes, zum Textaufbau und zur Textsorte (Lehrbuchtext) zusammen. Achte darauf, dass diese Informationen sehr kurz sind.

Informationen zum Jugendlichen: Der Jugendliche ist 13 Jahre alt und besucht die 7. Klasse der Sekundarschule. Sein Leseverständnis und sein Wortschatz sind nicht altersgemäss. Das Verständnis von komplexeren Nebensätzen und Passivkonstruktionen fällt ihm besonders auf Textebene schwer. Der Jugendliche interessiert sich für Fussball, Karate und Videos auf sozialen Medien. Er bewegt sich gerne und liebt sportliche Herausforderungen. Er liest und schreibt nicht gerne. Er ist monolingual mit Schweizerdeutsch aufgewachsen, und er spricht Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Bei ihm wurde eine Lese- und Rechtschreibstörung diagnostiziert mit semantisch-grammatischen Defiziten. Er wurde im Kindesalter aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung mit phonetisch-phonologischem Schwerpunkt behandelt. Du musst den Text so gestalten, dass er für den Jugendlichen verständlich ist.

Textinhalt: Schreibe einen Sachtext, der aus einem Lehrbuch stammen könnte. Die Textschwierigkeit soll einem Lix-Wert (Lesbarkeitsindex) zwischen 41 und 48 entsprechen. Den Lix-Wert kannst du hier berechnen <https://www.psychometrica.de/lix.html>. Verwende ein ausgewogenes Verhältnis von bekannten und unbekanntem Wörtern. Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis von häufig und selten vorkommenden Wörtern. Verwende **Verleumdung** 3 Mal, **neue Medien** 2 Mal, **virtuell** 5 Mal und **Bullying** 2 Mal. Erkläre **virtuell** und **Bullying** im Text an geeigneter Stelle. Verwende an geeigneter Stelle im Text eine Analogie zur Veranschaulichung des Leitthemas, die für den Jugendlichen verständlich ist. Der Text muss alle W-Fragen beantworten **wer, was, wann, wo, warum, wie, wozu**. Der Text soll beinhalten, dass sich Jugendliche immer an Lehrpersonen wenden können, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind oder sie mit Cybermobbing in Kontakt kommen.

Tonalität und Sprache: Schreibe objektiv und verwende eine klare und sachliche Sprache. Lege den Schwerpunkt auf deskriptive und erklärende Aussagen.

Textaufbau: Baue den Text hierarchisch-sequenziell auf, d. h. neue Themen oder Gedanken sollen erst dann eingeführt werden, wenn vorhergehende Themen oder Gedanken vollständig behandelt und inhaltlich abgeschlossen sind. Vermeide thematische Sprünge im Text. Strukturiere den Text so, wie unter **Struktur des Inhalts** dargestellt. Gliedere den Text in 5 Abschnitte. Verwende einen aussagekräftigen Titel für den Text und für die Abschnitte 2., 3. und 4. aussagekräftige Abschnittstitel. Integriere an 5 geeigneten Stellen im Text einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Orientiere dich an diesem Beispiel **Die Eltern wurden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert**.

Format: Die Gesamtlänge des Textes sollte circa 300 Wörter umfassen.

Titel: Cyber-Mobbing in sozialen Medien: Gefahren und Umgang

1. Einleitung

Cyber-Mobbing betrifft viele Jugendliche und findet meist auf sozialen Medien statt. Es geschieht virtuell, also nicht in der realen Welt, sondern über das Internet. Leider gibt es immer wieder Menschen, die andere absichtlich verletzen und beleidigen. In diesem Text wird erklärt, was Cyber-Mobbing ist, wie es Jugendliche betrifft und wie sie damit umgehen können.

2. Was ist Cyber-Mobbing?

Cyber-Mobbing ist eine Form von Bullying, die über neue Medien wie WhatsApp, Instagram oder TikTok stattfindet. Beim Cyber-Mobbing wird eine Person im Internet absichtlich schlechtgemacht, beleidigt oder verleumdet – das heißt, es werden falsche Gerüchte über sie verbreitet. Ein Beispiel: Ein Jugendlicher postet ein Bild von einer anderen Person ohne deren Erlaubnis und schreibt böse Kommentare dazu. So fühlt sich die betroffene Person oft hilflos, weil die Nachrichten und Bilder in der virtuellen Welt schwer zu löschen sind. Virtuell bedeutet dabei „im Internet“ und „nicht in der echten Welt“.

3. Folgen von Cyber-Mobbing

Die Folgen von Cyber-Mobbing können für Jugendliche sehr belastend sein. Oft fühlen sich die Betroffenen traurig, wütend oder sogar ausgeschlossen. Das Selbstwertgefühl kann stark leiden, und manche Jugendliche bekommen Angst, ihre Freunde zu treffen oder in die Schule zu gehen. Viele Jugendliche möchten dann am liebsten keine neuen Medien mehr nutzen. In schweren Fällen müssen Betroffene von Fachleuten betreut werden.

4. Umgang mit den Folgen von Cyber-Mobbing

Wichtig ist, dass Jugendliche wissen, wie sie mit Cyber-Mobbing umgehen können. Falls jemand virtuell belästigt wird, sollte er sich Hilfe holen. Besonders hilfreich ist es, sich an Lehrpersonen zu wenden, die in vielen Fällen Rat geben oder sogar aktiv helfen können. Auch ist es wichtig, den Chatverlauf oder die Beiträge als Beweise zu speichern und den Eltern zu zeigen. Manche Cyber-Mobbing-Fälle müssen auch der Polizei gemeldet werden, damit den Opfern geholfen werden kann.

5. Schluss

Cyber-Mobbing in den neuen Medien ist ein ernstes Problem. Es ist nicht immer leicht, sich dagegen zu wehren, weil alles im virtuellen Raum geschieht. Dennoch ist es wichtig, Hilfe zu suchen und sich nicht allein gelassen zu fühlen. Lehrpersonen, Eltern oder andere Vertrauenspersonen sind da, um Unterstützung zu geben, wenn Cyber-Mobbing passiert. Jeder Jugendliche hat das Recht, sicher und respektvoll behandelt zu werden – auch online.

Verständnisfragen zum Text:

1. Was bedeutet Cyber-Mobbing und wie funktioniert es in sozialen Medien?
 2. Welche Folgen hat Cyber-Mobbing für Jugendliche?
 3. Was sollten Jugendliche tun, wenn sie von Cyber-Mobbing betroffen sind?
-

Topikalisierte Sätze (nicht-kanonisches Satzmuster):

1. Das Selbstwertgefühl beeinflusst Cyber-Mobbing oft stark.
 2. An Lehrpersonen sollen sich Jugendliche bei Cyber-Mobbing wenden.
 3. Die sozialen Medien werden von Jugendlichen häufig genutzt.
 4. Virtuell stattfindet das Mobbing in den meisten Fällen.
 5. Von Cyber-Mobbing betroffen sind viele Jugendliche.
-

Kurze Erklärung zu den Begriffen „Verleumdung“ und „neue Medien“:

- **Verleumdung:** Verleumdung bedeutet, absichtlich falsche Informationen über eine Person zu verbreiten, um ihr zu schaden.
 - **Neue Medien:** Neue Medien sind digitale Plattformen wie soziale Netzwerke, die über das Internet genutzt werden können.
-

Informationsbox

- **Inhalt:** Einführung in das Thema Cyber-Mobbing und die Folgen sowie Handlungsmöglichkeiten.
- **Textaufbau:** Der Text ist in fünf Abschnitte gegliedert: Einleitung, Definition, Folgen, Umgang und Schluss.
- **Textsorte:** Lehrbuchtext

🔊 📄 📌 🔄

Wo befindet sich in dem generierten Text die Analogie?

In dem generierten Text fehlt tatsächlich eine Analogie, obwohl eine zur Veranschaulichung des Themas hilfreich wäre. Hier ist ein Vorschlag für eine einfache und passende Analogie, die an einer geeigneten Stelle im Text eingefügt werden könnte:

Analogie-Vorschlag

Im Abschnitt 2. **Was ist Cyber-Mobbing?** könnte man folgenden Satz hinzufügen:

„Cyber-Mobbing ist, als ob jemand ein Graffiti mit bösen Worten über eine Person auf eine öffentliche Wand sprüht. Auch wenn es virtuell stattfindet, bleibt es für alle sichtbar und ist schwer zu entfernen.“

Diese Analogie veranschaulicht, dass im Internet verbreitete Informationen oder Beleidigungen oft schwer zurückzunehmen sind und für viele sichtbar bleiben – ähnlich wie ein Graffiti an einer öffentlichen Stelle.

Übernehme den Text 1:1. Passe ausschliesslich folgende Inhalte an:

- Überarbeite die Definition von ""neue Medien"", indem du konkreter und verständlich für Jugendliche erklärst. Verwende ein Beispiel.
- Überarbeite die Definition von ""Bullying"". Ergänze einen Satz, in dem du detaillierter ausführst, was Bullying ist.
- Formuliere einen neuen Satz auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei dieser Satz das Objekt topikalisieren soll.
- Überarbeite die Informationsbox. Diese soll Informationen zum Inhalt des Textes, zum Textaufbau und zur Textsorte (Lehrbuchtext) enthalten. Achte darauf, dass diese Informationen sehr kurz sind, aber verwende ganze Sätze.
- Überarbeite die Verständnisfragen 1.. Die erste Frage soll drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten in ganzen Sätzen vorgeben, wovon nur eine Antwort korrekt ist.
- Überarbeite diesen Satz ""Dennoch ist es wichtig, Hilfe zu suchen und sich nicht allein gelassen zu fühlen. "" Ersetze den Teil ""sich nicht allein gelassen zu fühlen"" mit einem Ratschlag, dass man über negative Gefühle sprechen soll.

Liefere mir nur die überarbeiteten Passagen und gebe mir einen klaren Hinweis, wo im ursprünglichen Text ich den überarbeiteten Text einfügen soll.

Anhang A5: Excel-Raster zur Bewertung von Text 1a in der Phase 1

Datum	01.11.2024			
Modellversion	4a			
Zeitstempel	11:33 - 11:13			
Qualitätskriterien für Texte	Erfüllung OK/FT	Bemerkungen	Optimierung	Optimierungsansatzpunkt / Begründung
Nr. 1: definierte Länge	Nicht erfüllt	377 Wörter, nicht genau 300 Wörter, Ergebnis kommt der Forderung nach ca. 300 Wörtern nah, 26% zu lang	Nein	Fokus ist Inhalt (wichtiger als Länge); «The model can more reliably generate outputs with a specific number of paragraphs or bullet points» (Open AI, 2024b, Abschnitt Tactic: Specify the desired length of the output).
Nr. 2: definierte Textgattung	Erfüllt			
Nr. 3: definierte Textsorte	Erfüllt			
Nr. 4: Textaufbau hierarchisch-sequenziell	Erfüllt			
Nr. 5: Textaufbau chronologisch	Nicht relevant			
Nr. 6: Textaufbau, Beispiel am Anfang	Erfüllt			
Nr. 7: Textaufbau, Beispiel zum Schluss	Nicht relevant			
Nr. 8: definierte Bandbreite für Lix-Wert	Erfüllt	42,27		
Nr. 9: definierte Frequenz für ausgewählte Wörter	Teilweise erfüllt	Verleumdung: nur in Erklärung 3x verwendet, Verbform im Fliesstext; neue Medien: korrekt; virtuell: korrekt; Bullying: 1x statt 2x	Ja	Ursprünglichen Prompt überarbeiten:
Nr. 10: Erklärungen zu ausgewählten Wörtern, separat dargestellt	Teilweise erfüllt	Erklärung zu 'neue Medien' zu kompliziert, weil sehr abstrakt erklärt. (Plattformen, soziale Medien)	Ja	Gezielt: Definition 'neue Medien' verbessern; konkreter, ein Beispiel verwenden
Nr. 11: Erklärungen zu ausgewählten Wörtern im Text	Teilweise erfüllt	Beide Wörter im Text erklärt; Bullying nicht ausreichend verständlich erklärt	Ja	Gezielt: 'Bullying' besser erklären, einen zusätzlichen Satz verwenden
Nr. 12: ausgewogenes Verhältnis an bekannten und unbekanntem Wörtern	Erfüllt	Gesamteindruck positiv, schwer beurteilbar		
Nr. 13: ausgewogenes Verhältnis an häufig und selten vorkommenden Wörtern	Erfüllt	Gesamteindruck positiv, schwer beurteilbar		
Nr. 14: Passivkonstruktionen	Erfüllt	sogar 6x		
Nr. 15: Nebensätze mit «bevor»	Nicht relevant	Zusatzmaterial		später ergänzen
Nr. 16: Nebensätze mit «nachdem»	Nicht relevant	Zusatzmaterial		später ergänzen
Nr. 17: nicht-kanonische Satzmuster mit Objekttopikalisierung	Teilweise erfüllt	4 korrekte Topikalisierungen, 1 falsche; eine korrekte Topikalisierung enthält gleichzeitig Passiv -> kann besonders schwierig zu verstehen sein;	Ja	Gezielt: Topikalisierung überarbeiten: eine zusätzliche Objekttopikalisierung liefern
Nr. 18: aussagekräftiger Titel	Erfüllt			
Nr. 19: aussagekräftige Abschnittstitel	Erfüllt			
Nr. 20: separate Angabe mit Informationen zum Inhalt des Textes	Teilweise erfüllt	Es wird kein vollständiger Satz gebildet.	Ja	Gezielt/ursprünglichen Prompt anpassen: ganze Sätze verwenden
Nr. 21: separate Angabe mit Informationen zum Textaufbau	Erfüllt			
Nr. 22: separate Angabe mit Informationen zur Textsorte des Textes	Teilweise erfüllt	Es wird kein vollständiger Satz gebildet.	Ja	Gezielt/ursprünglichen Prompt anpassen: ganze Sätze verwenden
Nr. 23: konkretes Beispiel zur Veranschaulichung	Nicht relevant			
Nr. 24: Analogie zur Veranschaulichung	Nicht erfüllt	Analogie konnte im Text nicht identifiziert werden.	Ja	ChatGPT fragen, wo sich die Analogie befindet.
Nr. 25: Metapher zur Veranschaulichung	Nicht relevant	Zusatzmaterial		später ergänzen
Nr. 26: definierte Anzahl von Verständnisfragen zum Text	Teilweise erfüllt	Es sind alles sehr offene Fragen.	Ja	Gezielt/ursprünglichen Prompt anpassen: Antwortmöglichkeiten definieren
Nr. 27: Thema von Interesse	Erfüllt			
Nr. 28: Thema, das aktuell im Gespräch ist	Erfüllt			
Nr. 29: alltagsnahes Thema	Erfüllt			
Weitere definierte Inhalte des Prompts	Erfüllung	Bemerkungen	Optimierung	Optimierungsansatzpunkt / Begründung
Es werden alle W-Fragen beantwortet.	Teilweise erfüllt			
WER	Erfüllt	betroffene Jugendliche		
WAS	Erfüllt	Cyber-Mobbing		
WANN	Nicht erfüllt	Hier hätte man z. B. sagen können, dass Cyber-Mobbing täglich passiert.	Ja	Gezielt überarbeiten; eine Aussage dazu verlangen
WO	Erfüllt	virtuell, im Internet		
WARUM	Nicht erfüllt	Hier hätte man z. B. einen Grund anführen können, weshalb Cyber-Mobbing von den Tätern betrieben wird.	Ja	Gezielt überarbeiten; eine Aussage dazu verlangen
WIE	Erfüllt	über neue bzw. soziale Medien		
WOZU	Erfüllt	Verleumdung und Beleidigung anderer Menschen		
Inhalt: sich bei Cyber-Mobbing an LP wenden.	Erfüllt			
Struktur des Inhalts	Teilweise erfüllt	Analogie fehlt.	Ja	
Tonalität: objektiv	Erfüllt			
Sprache: klar und sachlich	Erfüllt			
Deskriptive u. erklärende Aussagen als Schwerpunkt	Erfüllt			
Weitere Prüfungen				
Faktencheck und Rechtschreibung	Erfüllt			
Check bzgl. Tauglichkeit für Jugendliche	Teilweise erfüllt	Dennoch ist es wichtig, Hilfe zu suchen und sich nicht allein gelassen zu fühlen. Dieser Satz ist inhaltlich nicht ideal für die Zielgruppe Jugendliche.	Ja	Gezielt: Teilsatz überarbeiten
Weitere Bemerkungen				
Ersatzung von ß durch ss			Ja	ganz zum Schluss

Titel: Cyber-Mobbing in sozialen Medien: Gefahren und Umgang

1. Einleitung

Cyber-Mobbing betrifft viele Jugendliche und findet meist auf sozialen Medien statt. Es geschieht virtuell, also nicht in der realen Welt, sondern über das Internet. Leider gibt es immer wieder Menschen, die andere absichtlich verletzen und beleidigen. In diesem Text wird erklärt, was Cyber-Mobbing ist, wie es Jugendliche betrifft und wie sie damit umgehen können.

2. Was ist Cyber-Mobbing?

Cyber-Mobbing ist eine Form von Bullying, die über neue Medien wie WhatsApp, Instagram oder TikTok stattfindet. Beim Cyber-Mobbing wird eine Person im Internet absichtlich schlechtgemacht, beleidigt oder verleumdet – das heißt, es werden falsche Gerüchte über sie verbreitet. Ein Beispiel: Ein Jugendlicher postet ein Bild von einer anderen Person ohne deren Erlaubnis und schreibt böse Kommentare dazu. So fühlt sich die betroffene Person oft hilflos, weil die Nachrichten und Bilder in der virtuellen Welt schwer zu löschen sind. Virtuell bedeutet dabei „im Internet“ und „nicht in der echten Welt“.

3. Folgen von Cyber-Mobbing

Die Folgen von Cyber-Mobbing können für Jugendliche sehr belastend sein. Oft fühlen sich die Betroffenen traurig, wütend oder sogar ausgeschlossen. Das Selbstwertgefühl kann stark leiden, und manche Jugendliche bekommen Angst, ihre Freunde zu treffen oder in die Schule zu gehen. Viele Jugendliche möchten dann am liebsten keine neuen Medien mehr nutzen. In schweren Fällen müssen Betroffene von Fachleuten betreut werden.

4. Umgang mit den Folgen von Cyber-Mobbing

Wichtig ist, dass Jugendliche wissen, wie sie mit Cyber-Mobbing umgehen können. Falls jemand virtuell belästigt wird, sollte er sich Hilfe holen. Besonders hilfreich ist es, sich an Lehrpersonen zu wenden, die in vielen Fällen Rat geben oder sogar aktiv helfen können. Auch ist es wichtig, den Chatverlauf oder die Beiträge als Beweise zu speichern und den Eltern zu zeigen. Manche Cyber-Mobbing-Fälle müssen auch der Polizei gemeldet werden, damit den Opfern geholfen werden kann.

5. Schluss

Cyber-Mobbing in den neuen Medien ist ein ernstes Problem. Es ist nicht immer leicht, sich dagegen zu wehren, weil alles im virtuellen Raum geschieht. Dennoch ist es wichtig, Hilfe zu suchen und sich nicht allein gelassen zu fühlen. Lehrpersonen, Eltern oder andere Vertrauenspersonen sind da, um Unterstützung zu geben, wenn Cyber-Mobbing passiert. Jeder Jugendliche hat das Recht, sicher und respektvoll behandelt zu werden – auch online.

Verständnisfragen zum Text:

1. Was bedeutet Cyber-Mobbing und wie funktioniert es in sozialen Medien?
 2. Welche Folgen hat Cyber-Mobbing für Jugendliche?
 3. Was sollten Jugendliche tun, wenn sie von Cyber-Mobbing betroffen sind?
-

Topikalisierte Sätze (nicht-kanonisches Satzmuster):

1. Das Selbstwertgefühl beeinflusst Cyber-Mobbing oft stark.
 2. An Lehrpersonen sollen sich Jugendliche bei Cyber-Mobbing wenden.
 3. Die sozialen Medien werden von Jugendlichen häufig genutzt.
 4. Virtuell stattfindet das Mobbing in den meisten Fällen.
 5. Von Cyber-Mobbing betroffen sind viele Jugendliche.
-

Kurze Erklärung zu den Begriffen „Verleumdung“ und „neue Medien“:

- **Verleumdung:** Verleumdung bedeutet, absichtlich falsche Informationen über eine Person zu verbreiten, um ihr zu schaden.
 - **Neue Medien:** Neue Medien sind digitale Plattformen wie soziale Netzwerke, die über das Internet genutzt werden können.
-

Informationsbox

- **Inhalt:** Einführung in das Thema Cyber-Mobbing und die Folgen sowie Handlungsmöglichkeiten.

- **Textaufbau:** Der Text ist in fünf Abschnitte gegliedert: Einleitung, Definition, Folgen, Umgang und Schluss.
 - **Textsorte:** Lehrbuchtext
-

Metapher:

Cyber-Mobbing ist wie ein Schatten, der jemandem folgt und ihn immer wieder an negative Dinge erinnert, auch wenn er das nicht möchte.

«Bevor»-Sätze:

- Die Jugendlichen speichern die Nachrichten als Beweise, bevor sie sie einer Lehrperson zeigen.
 - Bevor sie Rat suchen, überlegen viele Jugendliche, ob sie das Problem alleine lösen können.
 - Der Schüler löscht keine Nachrichten, bevor er sie den Eltern gezeigt hat.
 - Bevor Jugendliche mit jemandem über das Cyber-Mobbing sprechen, fühlen sie sich oft allein gelassen.
 - Viele Betroffene ziehen sich zurück, bevor sie überhaupt verstehen, warum sie traurig sind.
 - Bevor die Jugendlichen ihre Freunde treffen, denken manche über die Mobbing-Nachrichten nach.
 - Manche Jugendlichen schämen sich, bevor sie merken, dass sie Hilfe bekommen können.
 - Die Lehrperson gibt Tipps, bevor die Jugendlichen das Thema ihren Eltern erklären.
 - Bevor jemand ein Bild postet, sollte er darüber nachdenken, ob es andere verletzen könnte.
 - Der Jugendliche speichert die Nachrichten, bevor er sie dem Schulsozialarbeiter zeigt.
-

«Nachdem»-Sätze:

- Die Jugendlichen fühlen sich oft besser, nachdem sie mit einer Vertrauensperson gesprochen haben.
- Manche betroffene Jugendliche löschen die Nachrichten, nachdem sie sie der Polizei gezeigt haben.
- Nachdem sie von Cyber-Mobbing erfahren hat, hilft die Lehrperson dem betroffenen Schüler.
- Die Eltern sprechen mit dem Jugendlichen, nachdem sie von seinem Problem gehört haben.
- Viele fühlen sich erleichtert, nachdem sie Hilfe gesucht haben.
- Nachdem die Schüler über Cyber-Mobbing gesprochen haben, fühlen sie sich weniger alleine.
- Der Jugendliche zeigt seiner Lehrerin die Nachrichten, nachdem er sie gespeichert hat.
- Nachdem sie die Nachrichten sehen, können die Eltern die Situation besser verstehen.
- Die Jugendlichen löschen einige Beiträge, nachdem sie die Beweise gesichert haben.
- Der Schüler geht in den Unterricht, nachdem er mit der Schulsozialarbeiterin gesprochen hat.

Titel: Cyber-Mobbing in sozialen Medien: Gefahren und Umgang

1. Einleitung

Cyber-Mobbing betrifft viele Jugendliche und findet meist auf sozialen Medien statt. Es geschieht virtuell, also nicht in der realen Welt, sondern über das Internet. Leider gibt es immer wieder Menschen, die andere absichtlich verletzen und beleidigen. In diesem Text wird erklärt, was Cyber-Mobbing ist, wie es Jugendliche betrifft und wie sie damit umgehen können.

2. Was ist Cyber-Mobbing?

Cyber-Mobbing ist eine Form von Bullying, die über neue Medien wie WhatsApp, Instagram oder TikTok stattfindet. Beim Cyber-Mobbing wird eine Person im Internet absichtlich schlechtgemacht, beleidigt oder verleumdet – das heisst, es werden falsche Gerüchte über sie verbreitet. Ein Beispiel: Ein Jugendlicher postet ein Bild von einer anderen Person ohne deren Erlaubnis und schreibt böse Kommentare dazu. So fühlt sich die betroffene Person oft hilflos, weil die Nachrichten und Bilder in der virtuellen Welt schwer zu löschen sind. Cyber-Mobbing passiert oft, wenn jemand andere blossstellen oder ausschliessen möchte, weil er sich selbst unsicher fühlt oder Konflikte auflösen will, ohne direkt darüber zu sprechen. Cyber-Mobbing kann jederzeit passieren, doch besonders häufig tritt es auf, wenn Jugendliche alleine online sind.

Cyber-Mobbing ist, als ob jemand ein Graffiti mit bösen Worten über eine Person auf eine öffentliche Wand sprüht. Auch wenn es virtuell stattfindet, bleibt es für alle sichtbar und ist schwer zu entfernen.

Bullying bedeutet, jemanden immer wieder zu ärgern, schlecht zu behandeln oder ihm absichtlich wehzutun. Das kann durch Beleidigungen, Ausgrenzung oder das Verbreiten von Gerüchten passieren, und es hat oft das Ziel, die betroffene Person zu verletzen oder zu verunsichern.

3. Folgen von Cyber-Mobbing

Die Folgen von Cyber-Mobbing können für Jugendliche sehr belastend sein. Oft fühlen sich die Betroffenen traurig, wütend oder sogar ausgeschlossen. Das Selbstwertgefühl kann stark leiden, und manche Jugendliche bekommen Angst, ihre Freunde zu treffen oder in die Schule zu gehen. Viele Jugendliche möchten dann am liebsten keine neuen Medien mehr nutzen. In schweren Fällen müssen Betroffene von Fachleuten betreut werden. Verleumdung kann dabei besonders schmerzhaft sein, wenn falsche Gerüchte für viele sichtbar sind und dadurch den Ruf des Opfers dauerhaft schädigen.

4. Umgang mit den Folgen von Cyber-Mobbing

Wichtig ist, dass Jugendliche wissen, wie sie mit Cyber-Mobbing umgehen können. Falls jemand virtuell belästigt wird, sollte er sich Hilfe holen. Besonders hilfreich ist es, sich an Lehrpersonen zu wenden, die in vielen Fällen Rat geben oder sogar aktiv helfen können. Auch ist es wichtig, den Chatverlauf oder die Beiträge als Beweise zu speichern und den Eltern zu zeigen. Manche Cyber-Mobbing-Fälle müssen auch der Polizei gemeldet werden, damit den Opfern geholfen werden kann.

5. Schluss

Cyber-Mobbing in den neuen Medien ist ein ernstes Problem. Es ist nicht immer leicht, sich dagegen zu wehren, weil alles im virtuellen Raum geschieht. Dennoch ist es wichtig, Hilfe zu suchen und über negative Gefühle zu sprechen. Lehrpersonen, Eltern oder andere Vertrauenspersonen sind da, um Unterstützung zu geben, wenn Cyber-Mobbing passiert. Jeder Jugendliche hat das Recht, sicher und respektvoll behandelt zu werden – auch online.

Verständnisfragen zum Text:

1. Was bedeutet Cyber-Mobbing und wie funktioniert es in sozialen Medien?
 1. Cyber-Mobbing bedeutet, dass jemand im Internet absichtlich eine andere Person verletzt oder schlechtmacht.
 2. Cyber-Mobbing bedeutet, dass Freunde sich in sozialen Medien freundlich und respektvoll behandeln.
 3. Cyber-Mobbing bedeutet, dass Eltern kontrollieren, was ihre Kinder im Internet machen.
 2. Welche Folgen hat Cyber-Mobbing für Jugendliche?
 3. Was sollten Jugendliche tun, wenn sie von Cyber-Mobbing betroffen sind?
-

Topikalisierte Sätze (nicht-kanonisches Satzmuster):

1. Das Selbstwertgefühl beeinflusst Cyber-Mobbing oft stark.
-

2. An Lehrpersonen sollen sich Jugendliche bei Cyber-Mobbing wenden.
3. Die sozialen Medien werden von Jugendlichen häufig genutzt.
4. Den Eltern zeigen Jugendliche bei Cyber-Mobbing-Vorfällen am besten die Beweise.
5. Von Cyber-Mobbing betroffen sind viele Jugendliche.

Kurze Erklärung zu den Begriffen „Verleumdung“ und „neue Medien“:

- **Verleumdung:** Verleumdung bedeutet, absichtlich falsche Informationen über eine Person zu verbreiten, um ihr zu schaden.
- **Neue Medien:** Neue Medien sind Plattformen und Apps, die wir über das Internet nutzen, um Nachrichten auszutauschen, Bilder zu teilen oder Videos anzuschauen. Ein Beispiel für neue Medien ist Instagram, wo man Fotos und kurze Videos posten kann und diese viele andere Personen sehen können.

Informationsbox

- **Inhalt:** Der Text erklärt, was Cyber-Mobbing ist, wie es Jugendliche betrifft und wie sie Unterstützung finden.
 - **Textaufbau:** Der Text hat fünf Abschnitte: Einleitung, Definition, Folgen, Umgang und Schluss.
 - **Textsorte:** Der Text ist ein Lehrbuchtext, der zur Information und Unterstützung von Jugendlichen dient.
-

Cybermobbing in Sozialen Medien

1. Einleitung

Cybermobbing ist ein großes Problem, das viele Jugendliche betrifft. Über das Internet und besonders in sozialen Medien wird Cybermobbing immer häufiger. Jugendliche können dort verletzendere Nachrichten oder Kommentare erhalten. Besonders im „virtuellen Raum“, also in der digitalen Welt, sind die Folgen oft schwerwiegend, weil Nachrichten und Bilder schnell geteilt werden. Jugendliche, die von Cybermobbing betroffen sind, sollten wissen, wie sie sich schützen können und an wen sie sich wenden können.

2. Was ist Cybermobbing?

Cybermobbing bedeutet, dass jemand absichtlich und wiederholt über soziale Medien oder andere „neue Medien“ beleidigt, bedroht oder schlecht dargestellt wird. Ein Beispiel ist, wenn ein Mitschüler im Internet eine gemeine Geschichte oder eine Lüge über jemanden verbreitet. Diese Form der Verleumdung kann dafür sorgen, dass das Opfer traurig oder ängstlich wird. Oft wird auch das englische Wort „Bullying“ verwendet, um das Mobbing zu beschreiben, das virtuell, also online, stattfindet. Bei Cybermobbing sind Texte, Bilder und Videos betroffen, die sich in Sekundenschnelle verbreiten können und schwer zu löschen sind.

3. Folgen für die Betroffenen

Cybermobbing kann schwerwiegende Folgen für die Psyche der betroffenen Jugendlichen haben. Viele fühlen sich isoliert oder haben Angst, in die Schule zu gehen. Die Freunde oder die Familie merken vielleicht, dass sich das Verhalten verändert. Häufig tritt bei den Betroffenen eine Form der Verleumdung ein, durch die sie in ihrem sozialen Umfeld unsicher werden. Diese Folgen sind oft nicht nur virtuell, sondern auch im echten Leben spürbar.

4. Umgang mit den Folgen von Cybermobbing

Es ist wichtig, dass Jugendliche wissen, wie sie auf Cybermobbing reagieren können. Eine Möglichkeit ist, den Vorfall Lehrpersonen oder einer Vertrauensperson zu melden. Diese können helfen, die Verleumdung zu stoppen. Auch die Nutzung von Schutzfunktionen in sozialen Medien kann hilfreich sein. So lassen sich bestimmte Nachrichten blockieren oder melden. Außerdem gibt es in den „neuen Medien“ viele Informationen dazu, wie Jugendliche sich schützen können.

5. Schluss

Cybermobbing ist eine ernsthafte Bedrohung für viele Jugendliche. Doch es gibt Wege, sich zu schützen und Unterstützung zu finden. Die Lehrpersonen stehen den Jugendlichen zur Seite, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind oder damit in Kontakt kommen. Jugendliche sollen wissen, dass sie im echten Leben und im virtuellen Raum nicht allein sind.

Verständnisfragen

1. **Was bedeutet Cybermobbing?**
 - a) Cybermobbing ist ein Computerspiel, das Jugendliche in sozialen Medien spielen.
 - b) Cybermobbing ist das absichtliche Beleidigen und Verleumden über soziale Medien.
 - c) Cybermobbing ist ein Hilfsangebot für Jugendliche bei Mobbingfällen.
 2. **Welche Folgen kann Cybermobbing für Jugendliche haben?**
 3. **An wen können sich Jugendliche wenden, wenn sie von Cybermobbing betroffen sind?**
-

Sätze mit Objekt-Topikalisierung

1. Die Folgen für die Betroffenen nimmt das Cybermobbing oft schwer.
 2. Die Lehrpersonen werden von den betroffenen Jugendlichen informiert.
 3. Die Verleumdung im virtuellen Raum erleben viele Jugendliche als verletzend.
 4. Den Schaden durch die Verleumdung bemerken oft auch Freunde und Familie.
 5. Virtuell lassen sich Schutzfunktionen gegen Cybermobbing aktivieren.
-

Erklärungen

- **Verleumdung:** Wenn jemand absichtlich falsche Informationen über eine Person verbreitet, um deren Ruf zu schädigen.

- **Neue Medien:** Digitale Technologien und Plattformen wie soziale Medien oder Online-Dienste, die Informationen und Kommunikation ermöglichen.
-

Informationsbox

- **Inhalt:** Einführung in das Thema Cybermobbing in sozialen Medien für Jugendliche.
- **Textaufbau:** Fünf Abschnitte zu Definition, Folgen, Umgang und Schluss.
- **Textsorte:** Lehrbuchtext zur Verbesserung des Leseverständnisses und zur Wortschatzerweiterung.

Titel: Cyber-Mobbing in sozialen Medien

1. Einleitung

Cyber-Mobbing ist ein Problem, das Jugendliche oft in den sozialen Medien erleben. Dabei handelt es sich um böswillige Nachrichten oder Gerüchte, die online verbreitet werden. Da es sich bei sozialen Medien um virtuelle Plattformen handelt, also digitale, nicht greifbare Orte im Internet, findet Cyber-Mobbing dort statt, wo Jugendliche viel Zeit verbringen und sich gerne austauschen.

2. Was ist Cyber-Mobbing?

Cyber-Mobbing passiert, wenn eine Person andere im Internet schlechtmacht, belästigt oder bedroht. Ein Beispiel: Ein Jugendlicher teilt ein Bild eines Mitschülers und schreibt beleidigende Kommentare dazu. Eine Analogie wäre: Stell dir vor, jemand erzählt in der Pause Lügen über dich. Diese Verleumdung, also das Verbreiten von Unwahrheiten, kann im Internet viel schneller verbreitet werden. Viele sehen und teilen solche Inhalte, wodurch der Schaden größer wird. Beim Cyber-Mobbing wird oft "Bullying" betrieben, also Mobbing, das online stattfindet. Cyber-Mobbing passiert oft anonym und kann jederzeit geschehen.

3. Folgen von Cyber-Mobbing

Jugendliche, die von Cyber-Mobbing betroffen sind, leiden häufig unter den Folgen. Sie können traurig, wütend oder verunsichert werden. Manche entwickeln Angst oder möchten nicht mehr zur Schule gehen, weil sie sich dort auch bedroht fühlen. Auch Freundschaften können leiden, wenn Verleumdungen und Lügen geglaubt werden. Das Selbstwertgefühl der Betroffenen wird durch Cyber-Mobbing oft stark angegriffen.

4. Wie man mit Cyber-Mobbing umgehen kann

Es ist wichtig, die Folgen von Cyber-Mobbing ernst zu nehmen und Unterstützung zu suchen. Ein erster Schritt kann sein, mit einer Lehrperson zu sprechen. Lehrpersonen können dabei helfen, Cyber-Mobbing zu stoppen und die Verantwortlichen zu finden. Auch in sozialen Medien kann das Verhalten gemeldet werden, damit die Plattformen eingreifen. In vielen Fällen wird eine Entschuldigung von der betroffenen Person erwartet. Neue Medien bieten zwar viele Vorteile, aber man sollte verantwortungsvoll mit ihnen umgehen.

5. Schluss

Cyber-Mobbing ist eine ernsthafte Gefahr in sozialen Medien, die Jugendliche treffen kann. Wer selbst betroffen ist, sollte sich nicht schämen, Hilfe zu suchen. Die Verantwortung liegt nicht nur bei den Betroffenen: Auch Zeugen und Mitschüler können helfen, indem sie solches Verhalten melden.

Verständnisfragen zum Text

1. Was bedeutet Cyber-Mobbing?
 - a) Wenn jemand im Internet beleidigt oder belästigt wird.
 - b) Wenn man beim Sport gemobbt wird.
 - c) Wenn Erwachsene online miteinander streiten.
2. Was kann eine Lehrperson tun, wenn ein Schüler von Cyber-Mobbing betroffen ist?
3. Warum ist Cyber-Mobbing für Jugendliche oft besonders belastend?

Sätze mit topikalisiertem Objekt

1. Verleumdung sieht man oft bei Cyber-Mobbing.
2. Die virtuelle Plattform wird für Cyber-Mobbing genutzt.
3. Den Betroffenen wird durch die Verleumdungen Schaden zugefügt.
4. Eine Nachricht wird anonym an viele Jugendliche gesendet.
5. Ein Bild wird im Internet geteilt, um jemanden bloßzustellen.

Erklärung

- **Verleumdung** bedeutet, dass jemand absichtlich falsche, schlechte Dinge über eine andere Person sagt, um ihr zu schaden.
- **Neue Medien** sind alle digitalen Kommunikationsmittel, die über das Internet genutzt werden, zum Beispiel soziale Netzwerke, Videos oder Chatdienste.

Informationsbox

- **Inhalt des Textes:** Der Text erklärt Cyber-Mobbing und gibt Tipps zum Umgang damit.
- **Textaufbau:** Der Text ist in fünf Abschnitte unterteilt.
- **Textsorte:** Es handelt sich um einen Lehrbuchtext.

Cyber-Mobbing in sozialen Medien: Was Jugendliche wissen sollten

1. Einleitung

Cyber-Mobbing ist ein ernstes Thema, das besonders in sozialen Medien eine große Rolle spielt. Es betrifft Jugendliche auf der ganzen Welt, und die Auswirkungen können tiefgreifend sein. Cyber-Mobbing ist eine Form des Bullying, das virtuell, also im Internet, passiert. Anders als beim klassischen Mobbing, das in der Schule oder auf dem Pausenhof vorkommt, bleibt Cyber-Mobbing oft verborgen. Jugendliche, die betroffen sind, können sich jedoch immer an ihre Lehrpersonen wenden, wenn sie Hilfe brauchen.

2. Was ist Cyber-Mobbing?

Cyber-Mobbing bedeutet, dass eine Person über soziale Medien oder andere neue Medien wiederholt beleidigt, verurteilt oder sogar öffentlich bloßgestellt wird. Bei einem Beispiel wird das vielleicht klarer: Stell dir vor, jemand verbreitet falsche Informationen über dich in einer Chatgruppe. Das nennt man auch „Verleumdung“. Cyber-Mobbing geschieht virtuell, das heißt, ohne direkten Kontakt, über das Internet. Die Täter*innen können anonym bleiben, was Cyber-Mobbing oft noch schlimmer macht. Ziel des Cyber-Mobbing ist es, jemanden gezielt schlecht zu machen oder zu verletzen. Auch wenn die Nachrichten schnell gelöscht werden können, bleiben oft Spuren und verletzte Gefühle zurück.

3. Die Folgen von Cyber-Mobbing für Jugendliche

Cyber-Mobbing kann ernste Folgen haben. Manche Jugendliche fühlen sich traurig, ängstlich oder ziehen sich zurück, wenn sie gemobbt werden. Häufig werden sie auch in der Schule abgelenkt oder verlieren das Vertrauen in andere Menschen. Cyber-Mobbing kann auf das Selbstbewusstsein schlagen und sogar das gesamte Wohlbefinden beeinflussen. Es kann auch vorkommen, dass jemand über längere Zeit virtuell gemobbt wird, ohne dass es andere bemerken. Nicht nur das Opfer, sondern auch die Familie und Freunde des Opfers sind oft betroffen, weil sie das Leid des Betroffenen spüren.

4. Wie man mit den Folgen von Cyber-Mobbing umgehen kann

Es ist wichtig zu wissen, dass niemand das Cyber-Mobbing allein ertragen muss. Jugendliche können mit Lehrpersonen, Freund*innen oder Eltern über ihre Erfahrungen sprechen. In vielen Fällen hilft es schon, wenn jemand die verletzenden Nachrichten meldet oder blockiert. Eltern und Lehrpersonen können die Jugendlichen unterstützen und mit ihnen darüber sprechen, wie sie sich schützen können. Außerdem wird empfohlen, keine privaten Informationen öffentlich auf sozialen Medien zu teilen, da diese oft für Verleumdungen oder Cyber-Mobbing genutzt werden.

5. Schluss

Cyber-Mobbing ist ein ernstes Problem in der digitalen Welt. Indem sich Jugendliche an ihre Lehrpersonen oder vertraute Erwachsene wenden, können sie Hilfe bekommen und sich schützen. Soziale Medien sollten Orte sein, an denen man sich sicher fühlt. Jeder kann etwas dagegen tun, indem er respektvoll und vorsichtig im virtuellen Raum agiert.

Verständnisfragen

1. Was ist das Hauptziel von Cyber-Mobbing?
 - a) Jemanden virtuell zu unterstützen.
 - b) Jemanden zu verletzen oder bloßzustellen.
 - c) Informationen zu teilen.
 2. Wo kann Cyber-Mobbing geschehen?
 3. Warum ist es hilfreich, mit anderen über Cyber-Mobbing zu sprechen?
-

Topikalisierte Sätze

1. Die verletzenden Nachrichten melden die Jugendlichen direkt.
 2. Unterstützung bieten Eltern und Lehrpersonen an.
 3. Die falschen Informationen verbreiten manche anonym.
 4. Hilfe suchen betroffene Jugendliche bei Lehrpersonen.
 5. Schaden kann Cyber-Mobbing auf das Selbstbewusstsein der Jugendlichen haben.
-

Erklärungen

Verleumdung: Verleumdung bedeutet, dass über eine Person falsche Dinge gesagt oder geschrieben werden, um sie schlecht darzustellen.

Neue Medien: Neue Medien sind digitale Kommunikationsmittel wie das Internet, soziale Netzwerke und mobile Anwendungen.

Informationsbox

- **Inhalt:** Der Text erklärt Cyber-Mobbing und beschreibt die möglichen Folgen und Hilfsmöglichkeiten.
- **Aufbau:** Der Text hat fünf Abschnitte mit klarer Struktur.
- **Textsorte:** Lehrbuchtext

11.4 ChatGPT-Leitfaden

ChatGPT-Leitfaden für logopädische Fachpersonen zur Erstellung von Texten für die LRS-Therapie bei Jugendlichen

Mithilfe dieses Leitfadens erstellst du mit ChatGPT individuelle Texte für die LRS-Therapie bei Jugendlichen. Der Leitfaden fokussiert Texte, die in der Therapie eingesetzt werden, um an der Verbesserung des Leseverständnisses zu arbeiten. Die Entwicklung des Leitfadens erfolgte mit dem Ziel, dass sich die generierten Texte für die logopädische Arbeit mit den folgenden Schwerpunkten eignen: Verbesserung der lexikalischen Fähigkeiten, Verbesserung der grammatischen Fähigkeiten und Anwendung von Lesestrategien. Zudem berücksichtigt der Leitfaden generelle Kriterien, die den Verstehensprozess beim Lesen positiv beeinflussen können, wie z. B. ein motivierendes Thema, ein strukturierter Textaufbau oder ein angemessener Lesbarkeitsindex (Lix). Um den Leitfaden anwenden zu können, ist kein Vorwissen zu ChatGPT notwendig. Du brauchst dich lediglich kostenlos bei ChatGPT zu registrieren.

1. Schritt: Prompt (= Anweisung) erstellen

In Tabelle A findest du in der linken Spalte einen Prompt (eine sog. Anweisung), der anhand eines fiktiven Fallbeispiels formuliert wurde. Überschreibe den Prompt, indem du den Anweisungen in der rechten Spalte folgst. Beachte, dass du beim Überschreiben die violetten Nummern entfernst. Diese dienen lediglich zur Orientierung, an welcher Stelle welche Informationen gefragt sind. Beachte, dass du keine persönlichen Daten in deinen Prompts verwendest.

2. Schritt: Prompt an ChatGPT senden

Kopiere den Prompt der linken Spalte in das dafür vorgesehene Chatfenster von ChatGPT. Für eine bessere Lesbarkeit des Prompts ist es sinnvoll, Abstände zwischen den einzelnen Teilen des Prompts vorzunehmen (Shift + Enter). ChatGPT kann den Anweisungen des Prompts jedoch auch ohne Formatierung folgen. Sende deinen Prompt ab, indem du rechts auf den schwarzen Pfeil klickst. ChatGPT generiert nun einen Text.

3. Schritt: Generierten Text prüfen

Lies den Text aufmerksam durch und prüfe, wie gut dieser deinen Anforderungen entspricht. Auch ChatGPT kann Fehler machen. Abhängig von der Textmenge kann es sinnvoll sein, den Text in ein Word zu kopieren, um darin Stellen zu markieren, die überarbeitet werden sollen. Prüfe insbesondere die Textstellen, die ChatGPT gemäss der Anleitung in der rechten Spalte der Tabelle A nicht immer korrekt umsetzt.

4. Schritt: Text in ChatGPT optimieren

In Tabelle B findest du eine Auswahl von einzelnen Prompts, mit denen eine anschliessende Textoptimierung mit ChatGPT möglich ist. Überschreibe die benötigten Prompts und kopiere diese in dasselbe Chatfenster von ChatGPT. Du kannst einzelne Prompts zur Optimierung unterschiedlicher Textstellen entweder nacheinander oder gleichzeitig absenden. Möchtest du etwas verbessern, wozu kein Prompt vorliegt, dann formuliere so präzise wie möglich einen neuen Prompt. In diesem Schritt sendest du so viele Prompts ab, bis du mit deinem Text zufrieden bist oder bis ChatGPT dir keine zufriedenstellenden Optimierungen mehr liefern kann.

5. Schritt: Manuelle Textoptimierung

Kopiere den finalen Text in ein Word-Dokument und nehme manuelle Anpassungen vor, falls dies notwendig ist. Prüfe den Text abschliessend gründlich auf Wahrheitsgehalt, Tauglichkeit für die Zielgruppe und Rechtschreibung, denn auch ChatGPT kann Fehler machen.

A. Arbeitsvorlage: Prompt inkl. Anleitung und Hinweise

Ausformulierter Prompt mit fiktivem Fallbeispiel zum Überschreiben	Anleitung und Hinweise
<p>(1) Person: Du bist Logopädin und arbeitest in einer Regelschule in Zürich. Du behandelst Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren. Du arbeitest mit den Kindern und Jugendlichen in Einzelsitzungen, die jeweils 45 Minuten dauern.</p> <p>Aufgabe: Deine Aufgabe ist es, (2) einen Lehrbuchtext (3) zum Thema ""Cyber Mobbing in sozialen Medien"" zu erstellen, (4) der als Einführung ins Thema dient.</p> <p>Ziel: Dieser Text wird als (5) Lesetext in einer Therapiesitzung mit einem Jugendlichen aus der 7. Klasse eingesetzt und nach dem Lesen aktiv bearbeitet. Das primäre Therapieziel (6) sind die Verbesserung des Leseverständnisses auf Textebene und die Verbesserung lexikalischer und grammatischer Fähigkeiten des Jugendlichen.</p> <p>(7) Struktur des Inhalts:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitung 2. Definition von Cyber Mobbing in sozialen Medien, die Jugendliche nutzen, (8) anhand einer Analogie illustriert, die für Jugendliche verständlich ist 3. Folgen von Cyber Mobbing für Jugendliche 4. Umgang mit Folgen von Cyber Mobbing 5. Schluss <p>(9) Formuliere am Ende des Textes folgende Inhalte, die nicht Teil des Textes sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (10) Schreibe 3 Verständnisfragen zum Text. Die erste Frage soll drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten in ganzen Sätzen vorgeben, wovon nur eine Antwort korrekt ist. • (11) Formuliere 5 Sätze auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei diese Sätze das Objekt topikalieren sollen. Achte darauf, dass du in den Sätzen nicht das Vorgangspassiv verwendest. 	<p>(1) Person: Beschreibe die Rolle, die ChatGPT einnehmen soll. Achte darauf, keine persönlichen Daten einzugeben.</p> <p>Aufgabe: Definiere (2) die Textgattung und/oder die Textsorte und lege (3) ein relevantes und motivierendes Thema fest. (4) Ergänze weitere Informationen, die übergreifend wichtig sind.</p> <p>Ziel: Beschreibe (5), wie der Text konkret eingesetzt wird, indem du die geplante Aktivität beschreibst, und formuliere (6) das logopädische Therapieziel.</p> <p>(7) Struktur des Inhalts: Strukturiere die Inhalte des Textes nach Abschnitten und gib je Abschnitt an, welche konkreten Inhalte der Text umfassen soll. Definiere (8) hier, ob der Text Elemente enthalten soll, die das Leitthema veranschaulichen, und ordne die Anforderung dem gewünschten Abschnitt zu: Ein Beispiel, eine Analogie oder eine Metapher unterstützen Lesende dabei, Vorwissen zu aktivieren, Vorhersagen über den Text zu treffen oder sich diesen bildlich vorzustellen (sog. Lesestrategien) und fördern damit das Leseverständnis. Bei geringem Vorwissen eignen sich Beispiele zu Textbeginn, bei vorhandenem Vorwissen eignen sich Beispiele zum Schluss.</p> <p>Beschreibe (9) hier alle Inhalte, die nicht Teil des Textes sein sollen. Wähle die benötigten Inhalte abhängig vom therapeutischen Schwerpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (10) Verständnisfragen zum Text dienen der Verständniskontrolle nach dem Lesen und können für die Strategiearbeit eingesetzt werden. Definiere bei Bedarf die Art der Antwortmöglichkeiten. • (11) Sätze mit spezifischen grammatischen Strukturen, die dem/der Jugendlichen besondere Verständnisschwierigkeiten bereiten, können als zusätzliches Übungsmaterial auf Satzebene zum Thema eingesetzt werden.

Orientiere dich an diesem Beispiel ""Das Selbstwertgefühl beeinflusst Cyber Mobbing oft stark.""

- (12) Liefere eine kurze Erklärung zu ""Verleumdung"" und ""neue Medien"" und achte darauf, dass du ganze Sätze verwendest.
- (13) Stelle im Stil einer Informationsbox Informationen zum Inhalt des Textes, zum Textaufbau und zur Textsorte (Lehrbuchtext) zusammen. Achte darauf, dass diese Informationen sehr kurz sind und dass du ganze Sätze verwendest.

(14) Informationen zum Jugendlichen: (15) Der Jugendliche ist 13 Jahre alt und besucht die 7. Klasse der Sekundarschule. (16) Sein Leseverständnis und sein Wortschatz sind nicht altersgemäss. Das Verständnis von komplexeren Nebensätzen und Passivkonstruktionen fällt ihm besonders auf Textebene schwer. (17) Der Jugendliche interessiert sich für Fussball, Karate und Videos auf sozialen Medien. Er bewegt sich gerne und liebt sportliche Herausforderungen. Er liest und schreibt nicht gerne. (18) Er ist monolingual mit Schweizerdeutsch aufgewachsen, und er spricht Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. (19) Bei ihm wurde eine Lese- und Rechtschreibstörung diagnostiziert mit semantisch-grammatischen Defiziten. Er wurde im Kindesalter aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung mit phonetisch-phonologischem Schwerpunkt behandelt. Du musst den Text so gestalten, (20) dass er für den Jugendlichen verständlich ist.

Textinhalt: (21) Schreibe einen Sachtext, der aus einem Lehrbuch stammen könnte. (22) Die Textschwierigkeit soll einem Lix-Wert (Lesbarkeitsindex) zwischen 41 und 48 entsprechen. Den Lix-Wert kannst du hier berechnen ""<https://www.psychometrica.de/lix.html>"". (23) Verwende ein ausgewogenes Verhältnis von bekannten und unbekanntem Wörtern. Achte auf ein ausgewogenes Verhältnis von häufig und selten vorkommenden Wörtern.

- (24) Verwende in den Abschnitten 1 bis 5 ""Verleumdung"" 3 Mal, ""neue Medien"" 2 Mal, ""virtuell"" 5 Mal und ""Bullying"" 2 Mal.
- (25) Erkläre ""virtuell"" und ""Bullying"" im Text an geeigneter Stelle.
- (26) Der Text soll beinhalten, dass sich Jugendliche immer an Lehrpersonen wenden können, wenn sie von Cyber Mobbing betroffen sind oder sie mit Cyber Mobbing in Kontakt kommen.

- (12) Erklärungen zu unbekanntem Wörtern unterstützen beim Wortschatzaufbau.
- (13) Angaben zu Textinhalt, Textaufbau und Textsorte helfen vor dem Lesen, Vorwissen zu aktivieren und Vorhersagen zum Text zu treffen, und unterstützen damit die Anwendung dieser Lesestrategien.

Definiere pro Punkt, ob ChatGPT ganze Sätze formulieren soll. Wenn du spezifische grammatische Strukturen forderst, füge immer ein Beispiel an.

(14) Informationen zum Jugendlichen: Beschreibe den Jugendlichen hier, um ChatGPT die Zielgruppe des Textes zu verdeutlichen. **Achte darauf, keine persönlichen Daten einzugeben.** Hilfreich sind Angaben zu:
(15) Alter, Klassenstufe und Schule
(16) Fähigkeitsniveau
(17) Interessen, Vorlieben und Abneigungen
(18) sprachlichem Hintergrund
(19) logopädischer Diagnose und weiteren Diagnosen (z. B. kognitive Einschränkungen)
(20) Verständlichkeitsniveau des Textes im Hinblick auf die Zielgruppe

Textinhalt: Definiere (21) Textgattung und Textsorte. Integriere weitere Details, die unter «Aufgabe» nicht berücksichtigt wurden. Definiere (22) den Lesbarkeitsindex (sog. Lix-Wert), um den Text auf das schriftsprachliche Niveau des/der Jugendlichen anzupassen. Unter der angegebenen URL findest du hilfreiche Angaben dazu.
(23) Diese Aufforderung macht Angaben zum gewünschten Wortschatz.

Wähle die hier dargestellten Inhalte abhängig vom therapeutischen Schwerpunkt:

- (24) Definiere den Zielwortschatz in der gewünschten Häufigkeit. **Achtung: ChatGPT setzt diese Anforderung nicht immer korrekt um.**
- (25) Definiere, welche Wörter im Fliesstext erklärt werden sollen.
- (26) Gib die Botschaft(en) an, die im Text berücksichtigt werden soll(en).

- **(27)** Integriere in den Abschnitten 1, 2, 3, 4 und 5 je einen Satz, der eine Passivkonstruktion beinhaltet. Beachte, dass du das Vorgangspassiv verwendest. Orientiere dich dabei an diesem Beispiel ""Die Eltern werden von der Lehrerin über den Schulausflug informiert"".

(28) W-Fragen: Der Text muss alle W-Fragen beantworten. Wer verübt Cyber Mobbing? Was ist Cyber Mobbing? Wann und wo passiert Cyber Mobbing? Aus welchen Gründen geschieht Cyber Mobbing und aus welchem Motiv? Wie geschieht Cyber Mobbing?

(29) Tonalität und Sprache: Schreibe objektiv und verwende eine klare und sachliche Sprache. Lege den Schwerpunkt auf deskriptive und erklärende Aussagen.

Textaufbau: (30) Baue den Text hierarchisch-sequenziell auf, d. h. neue Themen oder Gedanken sollen erst dann eingeführt werden, wenn vorhergehende Themen oder Gedanken vollständig behandelt und inhaltlich abgeschlossen sind. Vermeide thematische Sprünge im Text. Strukturiere den Text so, wie unter ""Struktur des Inhalts"" dargestellt. Gliedere den Text in 5 Abschnitte. **(31)** Verwende einen aussagekräftigen Titel für den Text und für die Abschnitte 2., 3. und 4. aussagekräftige Abschnitstitel.

(32) Format: Die Gesamtlänge des Textes sollte circa 300 Wörter umfassen.

- **(27)** Definiere, welche grammatische Struktur der Text an welcher Stelle enthalten soll. **Achtung: ChatGPT setzt diese Anforderung nicht immer korrekt um.**

(28) W-Fragen: Formuliere mit Bezug zum Thema, welche W-Fragen der Text beantworten soll.

(29) Tonalität und Sprache: Beschreibe die Tonalität und die Sprache des Textes. Dies ist stark abhängig von Textgattung und -sorte.

Textaufbau: Definiere **(30)** den gewünschten Textaufbau und beschreibe diesen möglichst präzise. Hierarchisch-sequenzielle und chronologisch aufgebaute Texte sind in der Regel einfacher verständlich als Texte mit einem anderen Aufbau.

Gib **(31)** an, für welche Abschnitte du Titel möchtest.

(32) Format: Lege den Textumfang fest. **Achtung: ChatGPT setzt diese Anforderung nicht immer korrekt um.**

B. Auswahl an Prompts zur Textoptimierung inkl. Anleitung und Hinweise

Prompts mit fiktivem Fallbeispiel zum Überschreiben	Anleitung und Hinweise
<p>(1) Übernehme den Text 1:1. Passe ausschliesslich folgende Inhalte an:</p> <ul style="list-style-type: none"> (2) Überarbeite die Definition von ""neue Medien"", indem du konkreter und verständlich für Jugendliche erklärst. Verwende ein Beispiel. (3) Überarbeite die Definition von ""Bullying"". Ergänze einen Satz, in dem du detaillierter ausführst, was Bullying ist. (4) Formuliere einen neuen Satz auf Basis des Textinhalts mit nicht-kanonischem Satzmuster, wobei dieser Satz das Objekt topikalisieren soll. <p>(5) Liefere mir nur die überarbeiteten Passagen und gebe mir einen klaren Hinweis, wo im ursprünglichen Text ich den überarbeiteten Text einfügen soll.</p>	<p>(1) Diese Aufforderung dient dazu, dass ChatGPT nur die zu überarbeitenden Passagen anpasst. Achtung: Ohne diese Aufforderung ist es möglich, dass ChatGPT auch andere Stellen im Text anpasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> (2) (3) Bei inhaltlichen Überarbeitungen ist es wichtig, eine präzise Aufforderung zu formulieren, wie die Überarbeitung aussehen soll. (4) Liefert ChatGPT inkorrekte grammatische Sätze, können ein oder mehrere neue Sätze gefordert werden, anstatt den fehlerhaften Satz gezielt zu korrigieren. Beachte: Korrekturen von Fehlern kann ChatGPT nicht immer korrekt ausführen. <p>(5) So kannst du überarbeitete Passagen gezielt prüfen, bevor du diese im Text einsetzen lässt. Kontrolliere immer, ob die Stelle sinnvoll ist, die ChatGPT vorschlägt.</p>
<p>(6) Setze die gelieferten Überarbeitungen 1:1 in den ursprünglichen Text ein und ersetze den ursprünglichen Text, wo es notwendig ist.</p> <p>(7) Setze die neue Definition zu ""neue Medien"" nicht im 2. Abschnitt ein, sondern bei ""kurze Erklärung zu den Begriffen"".</p>	<p>(6) Diese Aufforderung setzt die Überarbeitungen direkt im Text ein.</p> <p>(7) Mit dieser Aufforderung kann man eine Überarbeitung an einer anderen Stelle einsetzen, als ChatGPT dies vorschlägt.</p>
<p>(8) Verwende im Text ein weiteres Mal das Wort ""neue Medien"" und drei Mal das Wort ""Verleumdung"".</p>	<p>(8) Damit wird der definierte Zielwortschatz im Text korrekt abgebildet. Achtung: ChatGPT setzt diese Anforderung nicht immer korrekt um.</p>
<p>Behalte den Text 1:1 bei und nimm nur diese Änderung vor: (9) Lösche den folgenden Satz ""Den Eltern zeigen Jugendliche bei Cyber Mobbing-Vorfällen am besten die Beweise.""</p>	<p>(9) Aufforderung zum gezielten Löschen von Inhalten</p>
<p>Übernehme den Text 1:1. Passe ausschliesslich Folgendes an: (10) Der Text beantwortet noch nicht die Frage, warum Cyber Mobbing passiert. Schreibe einen Satz dazu, welche Gründe Cyber Mobbing hat. Liefere mir nur die überarbeitete Passage und gebe mir einen klaren Hinweis, wo im ursprünglichen Text ich den überarbeiteten Text einfügen soll.</p>	<p>(10) Bei inhaltlichen Anpassungen empfiehlt es sich, konkret zu formulieren, was in welcher Form gewünscht ist. In einzelnen Prompts kann die Aufforderung aus dem Mega-Prompt auch einfach wiederholt werden, was zum gewünschten Ergebnis führen kann.</p>
<p>(11) Wo befindet sich in dem generierten Text die Analogie?</p>	<p>(11) Bei fehlenden Inhalten im Text kann es funktionieren, ChatGPT danach zu fragen: ChatGPT liefert ohne weitere Anweisung die fehlenden Inhalte.</p>
<p>(12) Korrigiere den Fallfehler in ""anderen"".</p>	<p>(12) Aufforderung zur gezielten Korrektur von Fehlern in der Rechtschreibung. Beachte: Es ist möglich, dass ChatGPT eigene Fehler nicht korrigieren kann.</p>
<p>(13) Ersetze alle ""ß"" durch ""ss"".</p>	<p>(13) Sende diese Aufforderung ganz zum Schluss an ChatGPT.</p>